

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ressourcenorientiertes Lerncoaching mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten

eingereicht von: Melanie Rohner

Begleitung: Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx

15. November 2024

Abstract

Die Masterarbeit untersucht, wie ressourcenorientiertes Lerncoaching Jugendliche mit Lernschwierigkeiten dabei unterstützt, Hindernisse zu bewältigen und ihre Lernfortschritte zu fördern. Drei Lernende wurden in einem sechsteiligen Einzelcoaching begleitet und sowohl nach Abschluss als auch zwei Monate später in Leitfadeninterviews zu ihren Erfahrungen befragt. Zusätzlich wurde die Klassenlehrperson interviewt. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass die Lernenden ihre Lernmotivation, Lerndisziplin und Selbstwirksamkeit stärken und ihre Lernprozesse optimieren konnten. Sie hoben die Bedeutung des Vertrauens zum Lerncoach und die Entdeckung ihrer eigenen Fähigkeiten hervor. Die Ergebnisse legen nahe, dass ressourcenorientiertes Lerncoaching eine wertvolle und wirksame Methode zur Förderung der Selbstkompetenz und zur besseren Bewältigung von Lernschwierigkeiten bei Jugendlichen ist.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt Frau Priska Hagmann-von Arx, Professorin für Lernprozesse und Lernentwicklung unter erschwerten Bedingungen an der HfH, die mich von Beginn an bei der Entwicklung meiner Arbeit bestärkt, mich kompetent beraten und stets wohlwollend begleitet hat.

Ebenso möchte ich den drei Lernenden und Flavia Münchinger meinen herzlichen Dank aussprechen. Ihre Bereitschaft, das Lerncoaching in der Praxis umzusetzen und aktiv mitzugestalten, hat massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Abschliessend gebührt meiner Familie ein grosses Dankeschön, die mir während der Erstellung der Masterarbeit mit Rat und Unterstützung zur Seite stand.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Auseinandersetzung	4
	2.1 <i>Jugendalter</i>	4
	2.2 <i>Ressourcenorientierung</i>	5
	2.3 <i>Lernen</i>	8
	2.3.1 <i>Lernschwierigkeiten</i>	8
	2.3.2 <i>Erfolgreiches Lernen</i>	9
	2.4 <i>Lerncoaching</i>	11
	2.4.1 <i>Struktur eines Lerncoachings</i>	14
	2.4.2 <i>Pädagogische Gesprächsführung</i>	16
	2.4.3 <i>Der Lerncoach</i>	18
	2.4.4 <i>Systemisches Denken</i>	20
	2.4.5 <i>Lehrplanbezug</i>	21
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	22
	3.1 <i>Forschungsdesign</i>	22
	3.1.1 <i>Lerncoachings</i>	22
	3.1.2 <i>Leitfadeninterviews</i>	23
	3.1.3 <i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	23
4	Entwicklung und Umsetzung des Lerncoachings	25
	4.1 <i>Lernende</i>	25
	4.1.1 <i>Edon</i>	25
	4.1.2 <i>Julien</i>	27
	4.1.3 <i>Luca</i>	30
	4.2 <i>Umsetzung des Lerncoachings</i>	31
	4.2.1 <i>Lerncoaching-Gespräch 1</i>	32
	4.2.2 <i>Lerncoaching-Gespräch 2</i>	35
	4.2.3 <i>Lerncoaching-Gespräch 3</i>	38

4.2.4	Lerncoaching-Gespräch 4	41
4.2.5	Lerncoaching-Gespräch 5	44
4.2.6	Lerncoaching-Gespräch 6	46
5	Ergebnisse des Forschungshandelns	49
5.1	<i>Darstellung der Ergebnisse</i>	49
5.2	<i>Lerncoach als vertrauensvolle Begleitung und Unterstützungssystem</i>	49
5.3	<i>Entwicklung von individuellen Lernstrategien</i>	51
5.4	<i>Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Ressourcen</i>	52
5.5	<i>Nachhaltigkeit und Transfer</i>	53
5.6	<i>Umgang mit zukünftigen Hindernissen und Herausforderungen</i>	54
6	Diskussion	56
6.1	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	56
6.2	<i>Evaluation und Schlussfolgerung</i>	59
6.3	<i>Ausblick für die Praxis und die Forschung</i>	62
7	Verzeichnisse	64
7.1	<i>Literaturverzeichnis</i>	64
7.2	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	66
7.3	<i>Tabellenverzeichnis</i>	66
Anhang	67
	<i>Anhang A – Gesprächsleitfaden Anbahnung</i>	68
	<i>Anhang B – Ablauf Lerncoaching-Gespräch</i>	69
	<i>Anhang C – Lerncheckliste</i>	70
	<i>Anhang D – Lernthema, Ziel und Massnahmen</i>	73
	<i>Anhang E – Ressourcensammlung</i>	76
	<i>Anhang F – Reflexion und Feedback</i>	77
	<i>Anhang G – Interviewleitfaden Lernende und Klassenlehrperson</i>	78
	<i>Anhang H – Interviews Lernende und Klassenlehrperson</i>	80
	<i>Anhang I – Kodierleitfaden</i>	99

1 Einleitung

Ausgangslage und Themenbezug

Lerncoaching ist ein pädagogisch-psychologisches Beratungsangebot, bei dem der Lerncoach den Lernenden individuell unterstützt und begleitet, um dessen Lernprozess zu optimieren, Hindernisse zu überwinden, neue Verhaltensweisen zu erlernen, neue Wege einzuschlagen oder Mut zu fassen (Hardeland, 2017). Es trägt wesentlich zur Entwicklung überfachlicher Kompetenzen bei, die laut Lehrplan 21 (BiD Zürich, 2017) „für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind“. Während meiner Tätigkeit als Klassenlehrperson (KLP) im Zyklus 3 und nun als angehende schulische Heilpädagogin (SHP) sind mir überfachliche Kompetenzen besonders wichtig. In diesem sensiblen Alter, in dem Jugendliche viele Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen, ist die Förderung überfachlicher Kompetenzen besonders wichtig (Hurrelmann & Quenzel, 2016).

Als KLP interessierte mich neben den überfachlichen Kompetenzen auch das Lernverhalten und der Lernprozess der Lernenden. Allerdings stellte ich fest, dass individuelle Gespräche und Beratungen häufig zu kurz kamen. In der Schule lag der Schwerpunkt stark auf fachlichen Inhalten und gutem Unterricht, wodurch die individuelle Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler aufgrund fehlender Ressourcen oft vernachlässigt wurde.

Auch im Förderunterricht liegt der Fokus auf fachlichen Inhalten, zum Beispiel durch gezielte Unterstützung bei Schwierigkeiten in Mathematik. Gelegentlich wird im Förderunterricht auch das „Wie“ des Lernens beleuchtet. Lerncoaching hingegen konzentriert sich besonders auf das innere Erleben der Lernenden und richtet sich stärker auf die Lernprozesse, was im regulären Unterrichtsalltag selten möglich ist (Nicolaisen, 2013). Ich möchte daher als SHP die nötigen Kompetenzen erwerben, um Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten innerhalb der Regelschule ein nachhaltiges Lerncoaching auf Augenhöhe bieten zu können.

Besonders am Herzen liegt mir die Fokussierung auf die persönlichen Ressourcen der Lernenden, also deren Potenziale und Stärken. Leider dominiert an unserer Schule eine Defizitorientierung, bei der im sogenannten Kontaktheft vorwiegend negative Aspekte wie Zuspätkommen, vergessene Materialien oder Regelverstöße dokumentiert werden. Diese starke Betonung des Fehlverhaltens lässt wenig Raum für ressourcenorientierte Gespräche und die Anerkennung von Stärken. Mir ist bewusst geworden, dass auch ich in den vergangenen zehn Jahren von dieser defizitorientierten Haltung geprägt wurde. Aus diesem Grund ist es mir besonders wichtig, meine pädagogische Haltung bewusst auf eine ressourcenorientierte Perspektive auszurichten. Denn die Ressourcenorientierung trägt massgeblich zur Motivation, zum Selbstbewusstsein und zum erfolgreichen Lernen bei. Gerade bei Jugendlichen mit

Lernschwierigkeiten, die laut Gold (2018) „besondere Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art“ (S. 11) haben, ist dieser Ansatz zentral.

Im Schulalltag beobachte ich oft, dass Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und einer negativen schulischen Biografie ein niedriges Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein haben (Pallasch & Hameyer, 2012). Sie geben häufig frühzeitig auf und sind überzeugt, dass sie den Lernanforderungen nicht gewachsen sind. Hier setzt der lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz im Lerncoaching an, der die Selbstwirksamkeit des Lernenden stärkt, indem seine Ressourcen und Lösungsansätze fokussiert werden (Hardeland, 2017). Deshalb ist es mir umso wichtiger, meine pädagogische Haltung bewusst auf eine Ressourcenorientierung auszurichten.

Entwicklungsbedarf in der Praxis

Der organisationale Faktor spielt eine zentrale Rolle für den erfolgreichen Einsatz von Lerncoaching in Schulen. Sowohl die Qualität als auch die Quantität der Umsetzung hängen stark von den bestehenden schulischen Rahmenbedingungen ab. Um Lerncoaching als eigenständiges pädagogisches Format zu etablieren, bedarf es eines gut durchdachten Veränderungsmanagements, da diese Einführung nicht „nebenbei“ oder schnell erfolgen kann. Lerncoaching strebt Veränderungen auf zwei Ebenen an. Es fördert nicht nur die individuellen Lernprozesse der Lernenden, sondern unterstützt auch die Entwicklung der Schule hin zu einer potenziell lernenden Organisation (Nicolaisen, 2013).

An unserer Schule befindet sich das Konzept des Lerncoachings noch in der Anfangsphase. Im Frühjahr stellte die Schulleitung das Konzept dem Kollegium vor und betonte, wie wichtig es sei, Lerncoaching als Instrument zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zu integrieren. Ich sehe hier eine grosse Chance, durch meine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema als „Expertin“ einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Schule zu leisten. Insbesondere die Ressourcenorientierung und die pädagogische Haltung mit einem starken Fokus auf die inneren Prozesse der Lernenden könnten die schulische Lernkultur nachhaltig beeinflussen (ebd.).

Zielsetzung und Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Auswirkungen von ressourcenorientiertem Lerncoaching auf die Bewältigung von Hindernissen und Herausforderungen, die die persönliche Entwicklung und Lernfortschritte von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten beeinträchtigen können. Ziel der Forschung war es, ein ressourcenorientiertes Lerncoaching praktisch umzusetzen und dessen Wirksamkeit auszuwerten.

Daraus entwickelte sich folgende Fragestellung:

Inwiefern trägt ressourcenorientiertes Lerncoaching dazu bei, Hindernisse und Herausforderungen zu bewältigen, die die individuelle Entwicklung und Lernfortschritte von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten beeinträchtigen können?

Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel werden für diese Arbeit wichtige Begriffe erläutert, darunter das Jugendalter, die Ressourcenorientierung, das Lernen und Lerncoaching. Im Folgenden wird in Kapitel 3 das multimethodale Vorgehen dieser Masterarbeit mittels Lerncoaching-Gesprächen, Leitfadeninterviews und der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Das vierte Kapitel beleuchtet die individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden, die am Lerncoaching teilnahmen, anhand des bio-psycho-sozialen Modells der ICF-CY (WHO, 2007). Danach folgt die Umsetzung des ressourcenorientierten Lerncoachings. Die drei Lerncoachings, an jeweils sechs Sitzungen, werden zusammenfassend dokumentiert. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse des Forschungshandelns durch die qualitativen Inhaltsanalyse der Leitfadeninterviews festgehalten. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Beantwortung der Fragestellung, der Evaluation der Forschungsarbeit und einer Schlussfolgerung. Am Ende wird der Ausblick auf die Praxis und die Forschung gegeben.

Gender-Hinweis

In dieser Arbeit werden die Begriffe „Lerncoach“ und „Lernender“ in der männlichen Form verwendet. Gemeint sind jedoch alle Geschlechter.

2 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe und Konzepte, die für das Verständnis dieser Masterarbeit von Bedeutung sind, vertieft behandelt. Zunächst wird das Jugendalter als Lebensphase definiert. Anschliessend folgt eine Betrachtung der Ressourcenorientierung, die die Stärken und Potenziale von Jugendlichen in den Fokus rückt. Darauffolgend wird das Lernen, insbesondere im Kontext von Lernschwierigkeiten und erfolgreichem Lernen, erörtert. Abschliessend wird das Konzept des Lerncoachings vorgestellt, welches als unterstützende Methode zur Förderung des Lernprozesses dient. Diese theoretischen Grundlagen bilden das Fundament für das nachfolgende Forschungshandeln.

2.1 Jugendalter

Das Jugendalter ist eine historisch neue Lebensphase, die sich erst ab etwa 1950 begann auszudifferenzieren. Zuvor existierte diese Phase in der heutigen Form als eigenständiger Lebensabschnitt für weite Teile der Bevölkerung nicht. Im Jahr 2000 hat sich das Jugendalter weiter ausgedehnt, wobei dies vor allem auf Kosten des Erwachsenenalters, aber auch des Kindesalters geschah. Hurrelmann und Quenzel (2016) prognostizieren, dass sich die Lebensphase Jugend bis zum Jahr 2050 noch weiter ausdehnen wird. Angesichts der stetigen Verlängerung der Jugend wird ihre Bedeutung für die gesamte Lebensführung voraussichtlich wachsen. Gleichzeitig verliert jedoch das prägende Gewicht einer einzelnen Lebensphase für die Persönlichkeitsentwicklung an Einfluss. Dies liegt daran, dass es heutzutage zahlreiche Übergänge zwischen den verschiedenen Lebensphasen gibt. Durch die Vielfalt dieser Lebensabschnitte eröffnen sich den Menschen zahlreiche Möglichkeiten, ihren Lebensentwurf neu zu gestalten und immer wieder neu zu definieren. Die Übergänge der Kindheits- und Jugendphase sowie der Jugend- und Erwachsenenphase gestalten sich durch die grösseren Gestaltungsspielräume zunehmend dynamischer und flexibler. Die klaren Abgrenzungen zwischen diesen Lebensabschnitten verschwimmen (ebd.).

Die eigenständige Lebensphase Jugend wird heute als ein mindestens zehn, in immer mehr Fällen sogar 15 oder 20 Jahre umfassender Lebensabschnitt definiert. Diese Lebensphase bietet Zeit „für die Entwicklung der Persönlichkeit, den Aufbau und das Ausprobieren von sozialen Beziehungen, die Entwicklung von Werten und ethischen Haltungen und den Erwerb von Wissen und Qualifikationen“ (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S. 20). Die Verlängerung der Lebensphase Jugend erklärt sich durch „die immer höheren und komplexeren beruflichen Qualifikationsanforderungen“ (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S. 20). Diese führten zur Einführung der Schulpflicht und zur Verlängerung der Schulzeiten. Im Jugendalter übernehmen Menschen üblicherweise noch keine vollständige gesellschaftliche Verantwortung, da sie sich

weiterhin in der Bildungs- und Ausbildungsphase befinden. Dennoch haben sie die Möglichkeit, in vielen gesellschaftlichen Bereichen aktiv und gleichwertig teilzunehmen (ebd.).

Die Jugendlichen sind sich darüber im Klaren, dass sie sich in der Übergangsphase vom Kind zum Erwachsenen befinden und sich darauf einstellen müssen, künftig eine verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen. Gleichzeitig durchläuft der Körper anatomische, physiologische und hormonelle Veränderungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die psychische und soziale Ebene haben. Eine Umstrukturierung nahezu aller Regulations- und Bewältigungsmechanismen ist erforderlich, um auf die neuen inneren und äusseren Gegebenheiten angemessen reagieren zu können. Für die Auseinandersetzung mit den verschiedensten Anforderungen und Herausforderungen dieser Lebensphase benötigen Jugendliche psychische und soziale Bewältigungsstrategien (Hurrelmann & Quenzel, 2016).

Hurrelmann und Quenzel (2016) verstehen das Jugendalter als „Zwischenschritt zwischen dem abhängigen Kind und dem unabhängigen Erwachsenen“ (S. 39). Gestützt auf psychologische und soziologische Befunde bezeichnen Hurrelmann und Quenzel (2016) die pubertäre Phase im Alter von 12 bis 17 Jahren als frühe Jugendphase. Auf den schulischen Kontext bezogen, bedeutet dies, dass sich die Jugendlichen im Zyklus 3 in der frühen und folglich pubertären Jugendphase befinden.

2.2 Ressourcenorientierung

Bei der Ressourcenorientierung wird gemäss Schnebel (2017) der Problemanalyse bewusst weniger Raum gegeben, um den Fokus stärker auf die Lösungsfindung zu legen. Probleme, Konflikte oder Schwierigkeiten werden nicht ausführlich behandelt, sondern schnell auf die vorhandenen Fähigkeiten und Stärken des Lernenden gelenkt. Durch diese konsequente Ausrichtung auf Lösungen wird verhindert, dass die Lernenden in ihren Problemen feststecken und diese durch ständiges Analysieren verstärken. Sie erkennen, dass schwierige Situationen nicht ausschliesslich negativ, ausweglos oder deprimierend sind. Stattdessen sehen sie selbst in herausfordernden Momenten Chancen und Möglichkeiten zur Veränderung und entdecken ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nutzen diese gezielt. Der Fokus auf die Stärken statt auf die Defizite stärkt das Selbstvertrauen der Lernenden (Eschelmüller, 2008). Gruntz-Stoll und Zurfluh (2010) zeigen auf, dass Problemsituationen in der Regel nicht nur aus Hindernissen und Stolpersteinen bestehen, die den Weg zu einem vermeintlichen oder tatsächlichen Ziel erschweren. Oftmals enthalten solche Situationen auch Aspekte, die zur Lösung beitragen können oder sogar Teil der Lösung selbst sind. Es gibt Momente, in denen sich eine Schwäche als Stärke herausstellt. Stärken können unerwartete Wirkungen entfalten und überraschende Erfolge erzielen. Daher ist es wichtig, nach ihnen Ausschau zu halten, sie zu erkennen und zu nutzen. Die Kompetenzen und Stärken eines Jugendlichen sowie seiner

Bezugspersonen und Familie sollten aktiv angesprochen und wahrgenommen werden, um Probleme zu lösen, Veränderungen und Entwicklungen zu fördern und Lernerfahrungen zu ermöglichen. Paul Moor (1974) formulierte dies treffend: „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“ (S. 317). Wer vorwiegend oder ausschliesslich die Defizite von Jugendlichen im Blick hat und sich darauf konzentriert, diese zu beseitigen, übersieht leicht die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen, die vielleicht weniger offensichtlich sind, aber dennoch entscheidend für die Entwicklung und Veränderung sind. SHP sollten gezielt nach den Fähigkeiten und Stärken von Jugendlichen suchen, bewusst auf deren Ressourcen und Kompetenzen achten und diese kontinuierlich fördern und unterstützen. So können Stärken genutzt werden, um die Schwächen zu verringern. Eine ressourcenorientierte Haltung konzentriert sich auf das Vorhandene und das Potenzial, indem sie dem Gegenüber Vertrauen in dessen Fähigkeiten und Kräfte schenkt. Diese Haltung zielt darauf ab, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Heranwachsenden zu stärken und Handlungspläne für schwierige Situationen zu entwickeln (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2010). Die Wirkung der ressourcenorientierten Haltung auf die Beziehung zwischen Eltern, Lernenden, Lehrpersonen und SHP darf nicht unterschätzt werden. Diese Haltung ermöglicht es, problemlastige Interaktionsmuster zu durchbrechen und neue, konstruktive Beziehungsdefinitionen zu entwickeln. Die Fähigkeiten und Potenziale aller Beteiligten werden betont und jeder trägt aktiv zur Lösungsfindung bei. Darüber hinaus fördert die lösungs- und ressourcenorientierte Ausrichtung ein positives Arbeitsklima, indem sie den Fokus auf Ausnahmen, positive Wünsche und Visionen lenkt (Schnebel, 2017).

Neben der ressourcenorientierten Haltung der SHP spielt das Prinzip der Aufmerksamkeitsfokussierung eine zentrale Rolle im Lerncoaching. Es wird genutzt, um die verborgenen Ressourcen der Lernenden zu aktivieren und ihr inneres Erleben positiv zu beeinflussen. Oftmals sind sich Lernende ihrer Potenziale nicht bewusst, da diese durch Probleme überlagert werden. Lerninterviews, Analysen, Diagnosen, gezielte Fragen und wertschätzende Rückmeldungen sind notwendig, um diese Ressourcen ans Licht zu bringen und sie in der jeweiligen Lernsituation einzusetzen. Sobald ein Lernender seine Aufmerksamkeit auf eine frühere erfolgreiche Erfahrung richtet, wird im Gehirn ein neuronales Netzwerk aktiviert, das mit positiven Emotionen verknüpft ist. Diese Zuversicht erleichtert es, aktuelle Herausforderungen anzugehen (Nicolaisen, 2013).

In diesem Zusammenhang liefert die neurobiologische Perspektive wertvolle Einblicke. Eine Ressource wird als neuronales Aktivierungsmuster verstanden, das im subjektiven Erleben als positiv empfunden wird. Der Begriff „Ressource“ wird daher häufig mit einem Gefühl von Stärke, Wohlbefinden und einem positiven Körperempfinden assoziiert, stets im individuellen Erlebenskontext (Nicolaisen, 2013).

In der Alltagssprache bezieht sich der Begriff „Ressourcen“ jedoch häufiger auf die inneren und äusseren Gegebenheiten, die dieses positive Empfinden hervorrufen, wie zum Beispiel „konkrete Ereignisse in Beziehungen, Mitmenschen, Vorbilder, Bilder, Klänge, Objekte, Gefühle, Körperempfindungen, Erinnerungen, persönliches Wertempfinden, Fähigkeiten sowie kleine und grosse Erfolgserlebnisse“ (Nicolaisen, 2013, S. 150). Ressourcen können somit in vielfältigen Formen auftreten. Nicolaisen (2013) definiert den Begriff „Ressource“ als ein positiv bewertetes Erleben der eigenen Person oder eines Aspekts beziehungsweise einer Handlung der eigenen Person. „Ressource“ bedeutet demnach ein persönliches Kraftempfinden und Gestaltungspotenzial, das mit einer positiven Selbstwahrnehmung und -bewertung einhergeht (ebd.).

In der folgenden Abbildung stellt Nicolaisen (2013) verschiedene mögliche Ressourcen dar.

Ressourcen-Übersicht

Abbildung 1: Ressourcen-Übersicht (Nicolaisen, 2013, S. 150)

Nicolaisen (2017) betont, dass der Zugang zu den eigenen Ressourcen eine stärkende und motivierende Wirkung auf die gesamte Persönlichkeit hat. Dies fördert nicht nur das Erleben von Selbstwirksamkeit, sondern trägt auch massgeblich zur Entwicklung der Selbstkompetenz bei. Zudem wird dieser Zugang als eine Erfahrung beschrieben, die grundlegende Bedürfnisse befriedigt. Die Ressourcenorientierung bildet daher einen zentralen Aspekt im Lerncoaching (ebd.).

Auch im Lehrplan 21 (BiD Zürich, 2017) wird die Bedeutung der Ressourcen der Lernenden hervorgehoben. Im Bereich der personalen Kompetenzen sollen Heranwachsende durch Selbstreflexion lernen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und gezielt zu nutzen. Dies befähigt sie, ihre Stärken bewusst wahrzunehmen und einzusetzen. Gleichzeitig sollen sie lernen, ihre eigenen Interessen klar zu erkennen und zu formulieren (ebd.).

2.3 Lernen

Etymologisch betrachtet bedeutet Lernen laut Pallasch und Hameyer (2012) das Verfolgen einer Spur oder das Nachspüren von etwas. Aus anthropologischer Sicht ist Lernen ein Prozess der Anpassung und Umstrukturierung, in dem sich der Mensch mit seiner inneren und äusseren Welt auseinandersetzt. Dabei können verschiedene Handlungen stattfinden, wie aktives Lernen, Vergessen oder sogar die Verweigerung des Lernens. Diese individuellen, stark subjektiven Lernerfahrungen, ob positiv oder negativ, prägen und beeinflussen zukünftige Lernprozesse (ebd.).

Neurowissenschaftlich ist nachgewiesen, dass Lernen im Gehirn stattfindet und nicht anderswo. Das Gehirn fungiert als aktives System, das selbstständig Lösungen sucht und dafür auf seine inneren Dispositionen sowie auf bereits vorhandene neuronale Verknüpfungen zurückgreift. Dies erklärt die verschiedenen Lerntypen und Lernstile. Zudem ist das Gehirn in der Lage, übergeordnete Instanzen wie Geist, Bewusstsein, Sein und Ich-Identität zu entwickeln, die einen erheblichen Einfluss auf den Lernprozess haben. Alle lerntheoretischen Ansätze und Erkenntnisse sollten auf den Lernenden und dessen innere Prozesse angewendet werden, um die Effizienz und Wirksamkeit des Lernens zu verbessern. Heute ist bekannt, dass das Gehirn die Bereiche Denken, Fühlen und Handeln miteinander verbindet. Die Speicherung von Informationen erfolgt daher immer als Vernetzung von Körperempfindungen, Emotionen und Kognitionen (Pallasch & Hameyer, 2012).

Im pädagogisch-didaktischen Kontext sowie in der Lernpsychologie, wird üblicherweise zwischen einem externen Vermittlungsprozess und einem internen Aneignungsprozess unterschieden, die oft zusammen als Lernprozess betrachtet werden. Trotz gewisser Fortschritte in der Forschung ist es noch nicht gelungen, ein umfassendes Verständnis des Lernens und des Lernprozesses zu entwickeln. Unklar bleibt, was Lernen im Kern bedeutet, wie der prozesshafte Ablauf genau funktioniert und wie er präzise optimiert werden kann. Lernen stellt einen äusserst komplexen und komplizierten Prozess dar (Pallasch & Hameyer, 2012).

2.3.1 Lernschwierigkeiten

Den Begriff Lernschwierigkeiten verwendet Gold (2018) verallgemeinernd als Oberbegriff für alle Formen einer beeinträchtigten schulischen Leistungsentwicklung. Dabei handelt es sich um alle Kinder und Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten beim Rechnen, Lesen und/oder in der Rechtschreibung. Auf die Verbindung vom Ausmass des schulischen Scheiterns der Kinder und Jugendlichen mit ihrem Intelligenzniveau wird bewusst verzichtet. Von einer Differenzierung zwischen Lernbehinderungen, -störungen und -schwächen wird daher abgesehen (ebd.).

Die unterschiedlichen Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen können sowohl auf persönliche Merkmale und Besonderheiten als auch auf ihre Lern- und Lebenskontexte zurückgeführt werden. Denn ungünstige Rahmenbedingungen können das Entstehen und Fortbestehen von Lernschwierigkeiten fördern. Auf persönlicher Ebene spielen die allgemeine Lernfähigkeit und individuellen Lernvoraussetzungen eine entscheidende Rolle. Wichtige Lern- und Lebenskontexte sind vor allem die familiäre Situation und die schulische Umgebung, wobei die Unterrichtsqualität besonders wichtig ist (Gold, 2018). Nicolaisen (2013) betont, dass eine Lernschwierigkeit keine feste Grösse darstellt, sondern das Ergebnis von sozialen und inneren Prozessen ist, die in ständiger Wechselwirkung zueinander stehen.

2.3.2 Erfolgreiches Lernen

Als Ausgangspunkt eignet sich das von Pressley, Borkowski und Schneider Ende der 1980er Jahre entworfene Modell der „guten Informationsverarbeitung“, das sogenannte GIV-Modell. Hasselhorn und Gold (2022) ordnen die darin erwähnten Merkmale erfolgreichen Lernens vier Bereichen individueller Lernvoraussetzungen zu: selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Motivation und Selbstkonzept sowie Lernstrategien. Ihrer Ansicht nach sind diese vier Bereiche jedoch nicht ausreichend, um erfolgreiches Lernen zu gewährleisten. Auch bei denjenigen, die Informationen gut verarbeiten können, treten „intraindividuelle Schwankungen in der Qualität des Lernens“ (Hasselhorn & Gold, S. 67) auf. Daher erweitern sie das GIV-Modell um die Komponenten Volition und Emotionen und bezeichnen ihr erweitertes Modell als INVO-Modell für „individuelle Voraussetzungen“. In Abbildung 2 wird ersichtlich, dass die fünf Merkmalsbereiche durch Zahnräder dargestellt sind, die ineinandergreifen, sich allerdings nicht in Bewegung setzen können. Diese Darstellung macht deutlich, dass trotz umfangreicher Kenntnisse über die relevanten individuellen Lernvoraussetzungen weiterhin ungewiss ist, wie diese Faktoren genau zusammenwirken müssen, um den Lernerfolg sicherzustellen. Teilweise unterliegen die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen erheblichen Entwicklungsveränderungen und in einigen Bereichen können sogar massive Störungen oder Entwicklungsverzögerungen auftreten, die die Lernmöglichkeiten im Einzelfall stark einschränken können (Hasselhorn & Gold, 2022).

Abbildung 2: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68)

Erfolgreiches Lernen setzt gezielte Aufmerksamkeitszuwendung voraus, wobei das Arbeitsgedächtnis (auch Kurzzeitgedächtnis) eine zentrale Rolle spielt. Da es nur eine begrenzte Kapazität hat, filtert es Informationen wie durch einen Flaschenhals. Auch Vorkenntnisse des Lernenden sind entscheidend für diesen Filterprozess (Hasselhorn & Gold, 2022).

Wissen ist das zentrale Ziel des Lernens und kann in situationales, konzeptuelles, prozedurales und strategisches Wissen unterteilt werden. Vorwissen spielt dabei eine grosse Rolle. Es hilft, relevante Informationen zu erkennen und das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, da neue Inhalte an bereits bekannte Strukturen angeknüpft werden können. Vorwissen beeinflusst auch die Interpretation von Informationen, indem es Details hervorhebt, Sachverhalte vereinfacht oder verändert (ebd.).

Lernstrategien und deren metakognitive Regulation sind entscheidend für den Lernerfolg, da sie gezielt das Behalten und Verstehen unterstützen. Lernstrategien umfassen verschiedene Techniken wie Memorieren, Strukturieren und Generieren, um Wissen aktiv zu verarbeiten. Übergeordnete metakognitive Strategien wie das Planen, Überwachen und Bewerten des eigenen Lernprozesses helfen Lernenden, ihre kognitiven Strategien gezielt zu steuern und effizient anzuwenden. Ein differenziertes Repertoire an Lern- und metakognitiven Strategien entwickelt sich typischerweise erst in der Jugend und wird durch reflektiertes Üben gefördert (ebd.).

Die Motivation und das Selbstkonzept spielen eine wichtige Rolle im Lernprozess, auch wenn der direkte Zusammenhang zwischen Motivation und Leistung oft nur gering ist. Besonders in komplexeren Aufgaben ist ein starkes Selbstvertrauen und die Überzeugung der eigenen Fähigkeiten entscheidend, um Lernbereitschaft und Anstrengung zu fördern. Während intrinsische Motivation das Lernen in selbstbestimmten Bereichen fördert, etwa durch Interesse und

Freude am Thema, wird extrinsische Motivation von äusseren Faktoren wie Belohnungen und Pflichten beeinflusst. Ein positives akademisches Selbstkonzept stärkt das Vertrauen in die eigenen schulischen Fähigkeiten, was wiederum motivationale Prozesse und das erfolgreiche Bewältigen von Lernanforderungen begünstigt (Hasselhorn & Gold, 2022).

Motivation und Volition spielen eine wichtige Rolle im zielgerichteten Handeln und Lernen. Die Absicht, ein Ziel zu erreichen, leitet dabei den Übergang von Motivation zu Volition ein, also der bewussten Umsetzung der Absicht in Handlung. Disziplin und Selbstkontrolle stärken zudem die Volitionskraft, was besonders in herausfordernden Lernsituationen hilfreich ist. Emotionen beeinflussen diesen Prozess stark, da sie die Aufmerksamkeit und Strategiewahl lenken und auch die Speicherung und den Abruf von Informationen erleichtern oder behindern. Positive Emotionen wie Freude und Stolz unterstützen das Lernen, aktivierende negative Emotionen wie Angst regen an, während deaktivierende wie Hilflosigkeit und Langeweile das Lernen erschweren (ebd.). Um erfolgreich lernen zu können, ist es wichtig, dass der Vermittlungsprozess Gefühle wie Sicherheit, Angstfreiheit, Geborgenheit und Vertrautheit gewährleistet. Ein entscheidender Einflussfaktor ist dabei die Lernumgebung wie Raum und Interaktionspartner. Feste, vertraute und sichere Lernplätze wirken unterstützend (Pallasch & Hameyer, 2012).

2.4 Lerncoaching

„Das Lernen coachen!“ (Pallasch & Hameyer, 2012, S. 111). Lerncoaching wird von Nicolaisen (2017) als eine Form der professionellen Beratung bezeichnet, die darauf abzielt, individuelle Lernprozesse zu begleiten und zu optimieren und alle Lernenden in ihrer Fähigkeit und Bereitschaft zum aktiven Lernen zu fördern und zu unterstützen. Im Lerncoaching werden keine Aufgaben erteilt, keine Leistungen kontrolliert oder bewertet. Lerncoaching hat eine unterstützende und klärende Funktion, ohne direkt lenkend oder vorschreibend zu sein. Wer beim eigenen Lernen beraten oder begleitet wird, möchte und kann sein Lernen verbessern. Denn im Gegensatz zum Unterricht, ist Lerncoaching freiwillig und die Ziele frei wählbar. Die Person strebt danach, in irgendeiner Hinsicht Fortschritte zu machen und somit ihr Lernen kontinuierlich fortzusetzen. Dabei steht sowohl der Lernende mit seiner Gesamtpersönlichkeit in seiner spezifischen Lernsituation als auch die Interaktion zwischen Lerncoach und Lernenden im Fokus. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu lernen, auch wenn zahlreiche Hindernisse im Weg stehen (Pallasch & Hameyer, 2012).

Nicolaisen (2017) betrachtet das Lernen als ein komplexes Geschehen, das sich nicht auf eine einseitige Vermittlung von Inhalten beschränkt, sondern vielmehr eine vielschichtige Begleitung erfordert. Lerncoaching erweitert infolgedessen das Spektrum der Lernunterstützung und des Unterrichtens. Es soll eine Passung zwischen dem Lernenden und dem Lerngegenstand

geschaffen werden, indem der Fokus auf die individuellen Themen und Bedürfnisse des Lernenden gerichtet wird (Nicolaisen, 2013). Dabei werden Modelle und Ansätze aus den Bereichen systemischer Beratung und Lerncoaching mit Erkenntnissen aus der pädagogischen Psychologie und der angewandten Motivationspsychologie verbunden. Des Weiteren werden verschiedene Ansätze der professionellen Gesprächsführung im Lerncoaching integriert. Eine angemessene Haltung seitens des Lerncoachs sowie darauf aufbauende Kommunikationsweisen und Interventionen sind für das Lerncoaching erforderlich. Der Beratungsanlass verlangt einen Dialog, indem Grenzen und Möglichkeiten ausgelotet werden (Pallasch & Hameyer, 2012).

Im Lerncoaching gibt es verschiedene Settings wie punktuelleres Lerncoaching als Kurzzeitin-tervention von zehn bis 60 Minuten, episodisches Lerncoaching, das sich über einen längeren Zeitraum wie eine Unterrichtseinheit erstreckt, sowie sequenzielles Lerncoaching, bei dem die Gespräche aufeinander abgestimmt und geplant sind (Pallasch & Hameyer, 2012).

Ein Lerncoaching-Zyklus beinhaltet mehreren Sitzungen von 15 bis 90 Minuten und ist prozesshaft. Nur auf diese Weise nimmt es eine begleitende Rolle ein und bildet die stabilisierende Komponente im kontinuierlichen Prozess der stetigen Verbesserung in den Bereichen Lernfähigkeit, Lernmotivation und Lernsteuerung. Die Abstände der Lerncoaching-Gespräche betragen zwischen einer und sechs Wochen (ebd.)

Ein Lerncoach sollte die Grenzen des Lerncoachings erkennen und wahren. Lerncoaching ist keine geeignete Beratungsform für psychische Probleme wie beispielsweise Angststörungen. In solchen Fällen unterstützt der Lerncoach den Lernenden bei der Suche nach einer anderen, besser geeigneten Beratungsstelle, denn Lerncoaching ist keine Therapie. Ebenso ist Lerncoaching ganzheitlich und lernstoffunabhängig (Hardeland, 2017). In Lerncoachings werden spezifische, kleinere oder grössere Lernschwierigkeiten, eine über mehrere Tage zunehmende Blockade, ein Problem oder ein Arbeitsziel bearbeitet. Die Lösung derer kann nur angeregt, aber weder gesteuert noch direkt instruiert werden. Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln lassen sich lediglich durch das schrittweise Erzeugen kleiner Unterschiede anstossen (Nicolaisen, 2013). Lerncoaching wird selten in Anspruch genommen, um bereits erfolgreiches Lernen weiter zu optimieren. Die innere Dynamik einer Lernschwierigkeit ist anfangs häufig unklar. Oftmals muss sich im Lerncoaching zunächst einer verhärteten emotionalen Barriere gewidmet werden, bevor es an die eigentlichen Lernprobleme gehen kann. Wie im Kapitel 2.3 erläutert, spielen Emotionen und Gefühle eine entscheidende Rolle im Lernprozess, weshalb die Arbeit mit Emotionen ein zentrales Thema im Lerncoaching sein sollte (Pallasch & Hameyer, 2012).

Im Lerncoaching wird der Wendepunkt in einer lernspezifischen Sackgasse angestrebt. Der Zielfokus des Lerncoachings liegt darauf, das Weiterlernen zu fördern und ein bedeutungsvolles, motiviertes Lernen zu ermöglichen. Durch das Lerncoaching soll das Selbstmanagement der Lernenden gestärkt und ihre Problemlösefähigkeit verbessert werden. Dies erfolgt im Rahmen eines Beratungsanlasses, bei dem die individuellen Bedürfnisse der Lernenden im Mittelpunkt stehen und neurobiologisches Wissen einbezogen wird, um Lernprozesse optimal zu unterstützen. Pallasch und Hameyer (2012) haben vier zentrale Blickwinkel als Zielfokus identifiziert. An erster Stelle steht die Fähigkeit, lernen zu können. An zweiter Stelle folgt die Motivation, lernen zu wollen. An dritter Stelle geht es um die Selbstregulation, lernen zu steuern, und an vierter Stelle um die Begleitung, lernen zu unterstützen. Das Ziel des Lerncoachings ist es, die Motivation und Fähigkeiten der zu beratenden Person so zu fördern, dass sie eigenständig und systematisch ihr Lernen und Problemlösen voranbringt und dabei einen persönlichen und inhaltlichen Sinn im Lernen erkennt (ebd.).

Pallasch und Hameyer (2012) halten zusammenfassend fest, dass jeder Mensch in einer eigenen subjektiven Wirklichkeit lebt, die durch individuelle Werte, Überzeugungen, Einstellungen, Vorstellungen, Vorurteile und Erfahrungen geprägt ist. Diese bilden sich bereits in den frühen Lebensjahren. Das subjektive Weltbild wird massgeblich durch persönliche WahrnehmungsfILTER beeinflusst wie beispielsweise angeborene oder erlernte Voraussetzungen, aktuelle psychische und physische Zustände, unterschiedliche Interessen- und Aktivitätsschwerpunkte, Alter, Entwicklungsstand, Erwartungen sowie Werte, Normen und Regeln. Jeder Mensch lebt in einem inneren Spannungsfeld zwischen Autonomie und sozialer Interdependenz. Einerseits strebt er nach Unabhängigkeit, andererseits sucht er Gemeinschaft und Verbundenheit. Jeder gesunde Mensch ist fähig, seine Lebenssituation aktiv zu gestalten. Das Bedürfnis nach Wachstum und Selbstverwirklichung treibt ihn an, frei zu wählen und nach Zielen, sowie Sinn zu streben. Kognition, Emotion und (Psycho-)Motorik sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Der Mensch interagiert ständig mit funktionierenden Systemen, in die er eingebunden ist. Dabei handelt es sich beim Menschen um ein autonomes System, in dem er seine eigene subjektive Wahrheit konstruiert. Im Lerncoaching spielen gemäss Nicolaisen (2013) Annahmen über die Dynamik und Selbstorganisation lebender Systeme, über wechselseitige und fortlaufende Prozesse im Organismus sowie über die Konstruktion von Wirklichkeit eine bedeutende Rolle. Diese Konzepte sind zentral, wenn es darum geht, Lernstrategien zu entwickeln, Lernblockaden zu überwinden oder Ressourcen zu identifizieren (ebd.).

2.4.1 Struktur eines Lerncoachings

Ein Lerncoaching-Zyklus gliedert sich in die Teilabschnitte Anbahnung, Durchführung sowie Abschluss und Auswertung des Gesamtverlaufs des Lerncoachings. Der Lerncoaching-Prozess beginnt mit der Durchführung, die aus den Phasen Einstieg, Kerngespräch und Abschluss besteht (Nicolaisen, 2013).

Anbahnung

Vor der ersten Lerncoaching-Sitzung erfolgt ein erster Kontakt zwischen dem Lerncoach und dem Lernenden. Idealerweise nimmt der Lernende selbst den Kontakt auf, jedoch wird dieser häufig durch die Eltern oder eine Lehrperson des Lernenden initiiert. Wenn sich Lernende bewusst und freiwillig für das Lerncoaching entscheiden, zeigt dies ein gewisses Mass an Veränderungsbereitschaft. In diesem ersten Gespräch schildern die Lernenden ihr aktuelles Lernthema, ihr Anliegen und ihre Vorstellungen. Unrealistische Ziele oder Erwartungen an das Lerncoaching können vor Beginn des Prozesses identifiziert und besprochen werden. Der Lerncoach stellt die Arbeitsweise sowie die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Vertraulichkeit, vor. Ausserdem wird der Lernende über seine Verantwortung und die Rolle des Lerncoachs informiert. Abschliessend entscheidet der Lerncoach, ob er den Auftrag annimmt (Hardeland, 2017).

Durchführung

Nun beginnt der Lerncoaching-Prozess (ebd.).

Einstieg

Beim Einstieg wird der Kontakt hergestellt, die Rahmenbedingungen wie Zeit und Ablauf geklärt, ein vertraulicher Rahmen geschaffen und die Rolle des Lerncoachs und des Lernenden geklärt (Nicolaisen, 2013).

Kerngespräch

Im Kerngespräch werden das Thema erfasst, das Ziel entwickelt und an den Lösungen gearbeitet (ebd.).

Bei der Erfassung des Themas ist es für erfolgreiches und vor allem nachhaltiges Lernen entscheidend, dass der Lerncoach zusammen mit dem Lernenden die aktuelle Lernbefindlichkeit möglichst im Einklang mit dessen Grundbedürfnissen erfasst, um gemeinsam nach Möglichkeiten zur Optimierung zu suchen. Das Thema soll möglichst präzise formuliert werden (Palasch & Hameyer, 2012).

Die Arbeit an einem passenden Ziel spielt im Lerncoaching eine zentrale Rolle und hat einen bedeutenden Einfluss auf den Prozess. Ziele bieten Orientierung und verleihen dem Lernvorhaben Sinn, wodurch grundlegende Bedürfnisse angesprochen und idealerweise erfüllt werden. Ein klar definiertes Ziel kann helfen, Anstrengungsvermeidung zu überwinden. Im Lerncoaching zielt die Arbeit an Zielen vor allem darauf ab, konkrete Handlungen zu initiieren. Sie verleiht der eingesetzten Energie Richtung und Klarheit. Lernschwierigkeiten lassen sich gezielter angehen, wenn der Zweck des Lerncoachings klar ist. Ein kooperatives Vorgehen, bei dem der Lernende aktiv in die Zielformulierung einbezogen wird, ist essenziell. So wird seine Selbstwirksamkeit gestärkt und seine Eigenverantwortung gefördert (Pallasch & Hameyer, 2012).

Im dritten Schritt werden das Hauptthema und allenfalls Begleitthemen bearbeitet, wobei ressourcen- und lösungsorientiert gearbeitet wird. Für die Ressourcenarbeit werden in einem ersten Schritt dialogisch, orientiert am Thema und Ziel des Lerncoaching-Gesprächs, die vorhandenen Ressourcen entdeckt. Im nächsten Schritt wird das Ressourcenleben beispielsweise durch Bezug zu Alltagssituationen verstärkt. Zum Abschluss erfolgt der Transfer der Ressourcen, indem gemeinsam erarbeitet wird, welche Ressourcen zur Zielerreichung erforderlich sind und wie, wann und wo diese konkret eingesetzt werden können. Dabei kommt es zu einer Veränderung im inneren Erleben und geeignete Lernstrategien werden entwickelt (Nicolaisen, 2017).

Abschluss

Beim Abschluss des Gespräches werden die bisherigen Fortschritte im Bearbeitungsprozess zusammengefasst, konkrete Vereinbarungen für die nächsten Schritte getroffen, die weitere Sitzung festgelegt und gegenseitig eine Rückmeldung gegeben (Hardeland, 2017).

Abschluss

Sobald der Lernende sein Ziel erreicht und passende Verhaltensweisen entwickelt hat, kann der Lerncoaching-Prozess beendet werden. Der Lernende entscheidet dabei selbst, als Experte für seine eigene Entwicklung, wann das Ziel erreicht ist. In der Regel gilt dies als erfüllt, wenn etwa 60 bis 80 Prozent des ursprünglichen Ziels erreicht wurden. Der Abschluss des Lerncoachings sollte in einer würdigen Form erfolgen. Hierbei werden die Erfolge und Ergebnisse des gesamten Prozesses gemeinsam reflektiert. In einer abschliessenden Auswertung wird geprüft, inwieweit sich die Erwartungen des Lernenden erfüllt haben. Hardeland (2017) empfiehlt, „den Lerncoaching-Prozess mit einem differenzierten Kompliment/Lob durch den Lerncoach zu beenden“ (S. 72). Dieses Lob kann sich „auf die Eigenschaften, das Verhalten,

die Persönlichkeitsmerkmale, die Kompetenzen oder die Leistungen des Lernenden beziehen“ (Hardeland, S. 72).

2.4.2 Pädagogische Gesprächsführung

Das professionelle Gestalten von Kommunikation und Interaktion sollte grundsätzlich zu den Kernkompetenzen eines Lerncoachs zählen (Nicolaisen, 2013).

Laut Schnebel (2017) sind mehrere Faktoren und Techniken für eine erfolgreiche Gesprächsführung wichtig. Die Gesprächsführung wird in die zwei Bereiche „Verstehen“ und „Leiten“ unterteilt. Um einen Lernenden zu verstehen, muss ein Lerncoach aufmerksam zuhören, gezielte Fragen stellen, die Gedanken und Gefühle des Lernenden aufgreifen und gemeinsam dessen Thema erkunden. Dabei sollte Anteilnahme gezeigt, Aussagen präzisiert und im Dialog ein Konsens angestrebt werden. Wesentlich ist, Gedanken klar anzusprechen und Emotionen bewusst zu verbalisieren. Paraphrasieren, also das Wiedergeben des Gesagten in eigenen Worten, unterstützt das Verständnis ebenso wie das Spiegeln und Übersetzen von Aussagen, um Klarheit zu schaffen und tiefer auf das emotionale Erleben einzugehen (ebd.).

Um ein Gespräch zu leiten, muss der Lerncoach es klar strukturieren. Das bedeutet, von Anfang an eine transparente inhaltliche und formale Struktur zu schaffen. Zu Beginn sollte der Ablauf des Gesprächs offengelegt und im Verlauf immer wieder verdeutlicht werden. Dazu gehört auch Inhalte zu konkretisieren, Lernprobleme zu erfassen, Stellung zu beziehen und die Beziehungsebene zu klären. Ein weiterer Schritt besteht darin, gemeinsam Lösungsvorschläge zu sammeln, wobei der Lerncoach den Lernenden anregt, eigene Ideen zu entwickeln oder zusätzliche Lösungsmöglichkeiten anbietet, die dann ausführlich besprochen werden. Der Einsatz von Türöffnern erleichtert das Gespräch und Pausen sollten zugelassen werden, um dem Lernenden Raum für Reflexion und Nachdenken zu geben (Schnebel, 2017).

Unterstützende Bedingungen für eine erfolgreiche Gesprächsführung umfassen ausserdem die Zeit und den richtigen Zeitpunkt, einen ungestörten und hellen Raum, bequeme Sitzgelegenheiten und eine klare Rollenverteilung (Schnebel, 2017).

Ressourcenorientierte Fragen

Im Lerncoaching kann der Lernende durch gezielte Fragen dazu eingeladen werden, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte zu lenken. Der Blick auf positive Erfahrungen und seine eigene Selbstwirksamkeit, fördert das Bewusstsein für bereits erzielte Erfolge und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Nicolaisen, 2013).

Folgende Fragen können in einem ressourcenorientierten Lerncoaching eingesetzt werden:

Pre-session-change-Fragen: Erkundigen, welche Veränderungen seit der Entscheidung, das Lerncoaching in Anspruch zu nehmen, bereits eingetreten sind (Schnebel, 2017).

Ausnahme-Fragen: Darauf abzielen, Ausnahmen und positive Abweichungen von der Problemsituation zu identifizieren mit Fragen wie: „Wann tritt das Problem nicht auf?“ (Schnebel, S. 61).

Hypothetische Fragen: Hier kann die Wunderfrage verwendet werden: „Stell dir vor, in der Nacht geschieht ein Wunder und dein Problem ist gelöst. Woran würdest du es am nächsten Morgen als Erstes bemerken?“ (Schnebel, S. 61).

Ressourcen-Fragen: Was tut der Ratsuchende, wenn eine kleine Veränderung, eine Ausnahme, eine Vision auftritt? Was macht, denkt, fühlt er dann anders? (ebd.)

Lösungsorientiertes Fragen: Fragen im Sinne der Lösungsorientierung regen den Lernenden dazu an, in eine bestimmte Richtung zu denken oder eine innere Suche, wie etwa nach eigenen Ressourcen, zu starten. Auf diese Weise bekommen sie den Charakter einer Intervention. Es ist sinnvoll, Fragen zu formulieren, die das Gesuchte als bereits vorhanden voraussetzen. Dafür bieten sich beispielsweise W-Fragen an (Nicolaisen, 2013).

Bisherige Bewältigungsstrategien: „Welche ähnlichen Situationen hast du bereits erlebt?“, „Wie hast du es geschafft, sie zu meistern?“ (Hardeland, 2017, S. 106).

Zufriedenheit: „In welchen Lebensbereichen (Privatleben, Schule) bist du zufrieden?“ (Hardeland, S. 106).

Mitmenschen/Familie/soziales Umfeld: „Welchen Personen vertraust du?“, „Wer aus deiner Familie, deinem Umfeld kann dich dabei unterstützen?“ (Hardeland, S. 106).

Energie-Bringer: „Mit wem könntest du über diese Situation lachen?“ (Hardeland, S. 106).

Fähigkeiten: „Welche deiner Eigenschaften oder Fähigkeiten könnten dir dabei helfen?“ (Hardeland, S. 106).

Vorbilder: „Welche Vorbilder hast du, die dir als Modell dienen können?“ (Hardeland, S. 106).

2.4.3 Der Lerncoach

Persönliche Voraussetzungen

Neben dem methodischen Vorgehen ist auch die persönliche Voraussetzung des Lerncoachs für den Erfolg des Lerncoachings von entscheidender Bedeutung. Besonders wichtig sind hier die Grundhaltungen wie Akzeptanz, Empathie und Echtheit. Den Lernenden als gleichwertigen Partner anzusehen und zu versuchen, ihn empathisch zu verstehen, trägt maßgeblich zur Schaffung einer vertrauensvollen Atmosphäre bei. Dieses Vertrauen fördert offene Kommunikation und eine stärkere Beteiligung des Lernenden am Lerncoaching sowie im Beratungsprozess. Akzeptanz, Empathie und Echtheit sind jedoch nicht Eigenschaften, die sofort erlernt oder trainiert werden können. Sie können vielmehr in einem fortlaufenden Prozess der Selbstreflexion und im Austausch mit anderen gestärkt und weiterentwickelt werden (Schnebel, 2017). Der Lerncoach ist auch in der Lage, die nonverbale Kommunikation zu berücksichtigen und achtet auf die persönlichen Bedeutungen, die der Lernende einer Lernsituation beimisst (Nicolaisen, 2017).

Der persönliche Faktor des Lerncoachs hat einen massgeblichen Einfluss auf den Lernprozess. Besonders wichtig ist die Beziehung, die der Coach zu sich selbst pflegt, da diese sein Selbstbild formt. Dazu zählt ein positiver Umgang mit den eigenen Emotionen, das Erkennen persönlicher Bedürfnisse, das Reflektieren des eigenen Verhaltens und das Annehmen der eigenen Grenzen (Nicolaisen, 2017). Sowohl die Selbstbeziehung als auch das Selbstbild beeinflussen direkt die Haltung, mit der der Lerncoach dem Lernenden gegenübertritt und wirken somit auf die Qualität der Lernbegleitung ein (Nicolaisen, 2013).

Zusätzlich sind weitere Fähigkeiten eines erfolgreichen Lerncoachs unerlässlich, darunter Kooperationsfähigkeit, Eigeninitiative und emotionale Stabilität. Dies sind grundlegende Kompetenzen, die Lehrpersonen und SHP mitbringen sollten (Schnebel, 2017).

Emotionale Befangenheit und Verstrickung

In der pädagogischen oder beratenden Tätigkeit ist die persönliche Grenze oft ein Thema der Balance zwischen Nähe und Distanz. Wenn ein Lerncoach unbewusst Partei für den Lernenden ergreift, kann er sich emotional verstricken und seine Neutralität verlieren. Diese emotionale Verstrickung kann dazu führen, dass der Coach die objektive Perspektive auf das Problem, die für effektives Lerncoaching entscheidend ist, nicht mehr aufrechterhalten kann (Nicolaisen, 2013).

Nicolaisen (2013) fordert, dass sich der Lerncoach vom Inhalt distanzieret, wenn ihm die Schilderungen zu nah kommen. Wie diese Distanz konkret hergestellt werden kann, ist nicht

spezifiziert. Emotionale Verstrickung und Befangenheit können nicht allein durch Vernunft kontrolliert werden. Sie können jedoch durch Selbstreflexion und gezielte Fragen an sich selbst ins Bewusstsein gehoben, bearbeitet oder geklärt werden (ebd.).

Rollenklärung im Lerncoaching

Schnebel (2017) betont, dass die Klärung der eigenen Rolle im Lerncoaching besonders wichtig ist. Oftmals führt die Vermischung der Aufgabenbereiche von Beratung, Erziehung und Bildung dazu, dass Lehrpersonen in eine belehrende und direktive Haltung verfallen, was den Beratungsprozess zum Stillstand bringt oder scheitern lässt. Daher muss eine klare Unterscheidung zwischen Unterricht und Lerncoaching getroffen werden, um den Beratungsprozess erfolgreich zu gestalten. Schnebel (2017) veranschaulicht die Unterschiede übersichtlich in der folgenden Tabelle.

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Unterricht und Beratung (Schnebel, 2017, S. 163)

	Unterricht	Beratung
Ziele	durch Lehrkraft und Bildungspläne größtenteils vorgegeben	durch Ratsuchenden bzw. gemeinsam bestimmt
Lenkung, Strukturierung	hohes Maß an Lenkung	Lenkung und Strukturierung nur im Ablauf, nicht inhaltlich
Verantwortung	Lehrkraft letztlich verantwortlich	Ratsuchender ist (vorwiegend) verantwortlich für Lösung und deren Umsetzung
Hierarchie	klare Hierarchien	symmetrische, kooperative Struktur
Redeanteile	je nach Unterrichtsform, im lehrerzentrierten Unterricht hohe Redeanteile des Lehrers	hohe Redeanteile beim Ratsuchenden

Nicolaisen (2013) ergänzt Tabelle 1 um die Tätigkeitsschwerpunkte, die Haltung und das Lernverständnis.

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Fachlehrperson und Lerncoach (Nicolaisen, 2013, S. 60)

Unterschiede Fachlehrer – Lerncoach		
	Fachlehrer	Lerncoach
Tätigkeitsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> Fachinhalte vermitteln Unterricht planen und durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Lernprozesse unterstützen Arbeit mit dem inneren Bezugsrahmen der Lernenden
Haltung	<ul style="list-style-type: none"> Lösungswege werden vorgegeben Fachinhaltliches Wissensmonopol 	<ul style="list-style-type: none"> Lösungen und Ressourcen liegen im Lernenden Nicht-Wissen
Lernverständnis	<ul style="list-style-type: none"> Tendenz: Lernen durch Instruktion 	<ul style="list-style-type: none"> Lernen durch Konstruktion

Eine Person, die sowohl als SHP als auch als Lerncoach tätig ist, sollte diese beiden Rollen klar voneinander trennen und den Unterschied dem Lernenden gegenüber in der Anbahnung deutlich machen. Im Lerncoaching werden Lernprobleme häufig auf einer persönlicheren und stärker individualisierten Ebene bearbeitet, als es der Lernende aus dem regulären Unterrichtskontext kennt. Da es für die Lernenden nicht immer leicht ist, zu verstehen, dass der

vertraute SHP nun in einer neuen Rolle agiert, ist es sinnvoll, das Lerncoaching mit einer entsprechenden Erklärung zu beginnen, um die unterschiedlichen Ansätze zu verdeutlichen. Diese Vorgehensweise soll möglichen Unklarheiten seitens des Lernenden entgegenwirken und die Zusammenarbeit erleichtern (Nicolaisen, 2013).

Für die Rolle des Lerncoachs ist es entscheidend, eine Haltung einzunehmen, die die Verantwortung für die eigenen Lernprozesse klar beim Lernenden verortet. Die Lösungen für Lernprobleme liegen im Lernenden selbst, auch wenn sie ihm möglicherweise noch nicht bewusst sind. Die Aufgabe des Lerncoachs besteht darin, als Lernprozessbegleiter gemeinsam mit dem Lernenden nach potenziellen Lösungswegen und vorhandenen Ressourcen zu suchen (Nicolaisen, 2013). Dabei hört der Lerncoach den Mitteilungen des Lernenden mit einem „Resourcenohr“ (Nicolaisen, 2017, S. 84) zu.

2.4.4 Systemisches Denken

Systemisches Denken erweitert den Blick vom Individuum hin zu den sozialen Systemen, die aus einzelnen Personen bestehen und wiederum Teil verschiedener anderer Systeme sind. Diese Systeme selbst lassen sich in unterschiedliche (Teil-)Systeme untergliedern. Systemisches Denken ermöglicht eine Veränderung des Blickwinkels, sowie unterschiedliche Betrachtungsebenen und Tiefenschärfen. So beeinflussen beispielsweise Familien, Schulklassen, Wohngruppen oder Freundeskreise die Jugendlichen, die ihrerseits auf diese Systeme Einfluss nehmen und darin Spuren hinterlassen. Zudem bewegen sich Jugendliche innerhalb gesellschaftlicher und historischer Systeme. Jede Problemsituation hat eine Vorgeschichte, die wiederum aus weiteren Vorgeschichten resultiert und diese beeinflussen auch zukünftige Entwicklungen. Heilpädagogisches Handeln orientiert sich daher grundsätzlich an den verschiedenen Systemen, sowie an den Kompetenzen, Ressourcen, Entwicklungen und Lösungsansätzen, die innerhalb dieser Systeme vorhanden sind (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2010).

Systemisches Denken basiert auf einer Mischung aus Erkenntnissen, insbesondere aus der Systemtheorie und dem erkenntnistheoretischen Ansatz des radikalen Konstruktivismus (Pallasch & Hameyer, 2012).

Systemtheorie

Die zentrale Idee der Systemtheorie besteht darin, verschiedene Forschungsobjekte als Systeme zu betrachten, als Ganzheiten, deren einzelne Komponenten auf spezifische Weise miteinander verknüpft sind. Dabei kann es sich um Maschinen, jegliche Arten von Lebewesen oder soziale Strukturen handeln (Pallasch & Hameyer, 2012).

Konstruktivismus

Die zentralen Fragen des radikalen Konstruktivismus, auch Erkenntnistheorie, lauten: „Was ist Erkenntnis?“ und „Wie erwerben wir Wissen über die Wirklichkeit?“ (Pallasch & Hameyer, 2012, S. 83). Die grundlegende Annahme besagt, dass es keine Beobachtungen gibt, die vom Beobachter unabhängig sind. Die Prozesse des menschlichen Beobachtens, Wahrnehmens und Erkennens werden als unbewusste kognitive Operationen verstanden, durch die der Mensch seine Wirklichkeit konstruiert (ebd.). Alle Sinneseindrücke werden durch vorhandene Denkmuster verarbeitet und mit bisherigen Erfahrungen verglichen. Eine objektive Wahrnehmung einer einzigen, „wahren“ Realität ist daher nicht möglich. Emotionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion dieser Realität. Affektiv-kognitive Muster, die unser Wahrnehmen, Denken und Verhalten beeinflussen, entstehen durch individuelle Lebenserfahrungen (Nicolaisen, 2017).

2.4.5 Lehrplanbezug

Im Lehrplan 21 (BiD Zürich, 2017) gehören die sogenannten überfachlichen Kompetenzen zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen und müssen über alle drei Zyklen und in allen Fachbereichen weiterentwickelt und ausgebildet werden. Dazu zählen die personalen, sozialen und die methodischen Kompetenzen. Die Entwicklung der personalen und sozialen Kompetenzen und in etwas geringerem Masse auch der methodischen Kompetenzen, wird massgeblich durch das familiäre und soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen beeinflusst. Einige der beschriebenen Kompetenzen werden im Verlauf der Schulzeit vollständig entwickelt. In der Schule wird lediglich eine grundlegende Basis für verschiedene Kompetenzen gelegt, an denen ausserhalb der Schulzeit weitergearbeitet werden muss (ebd.).

Im Lerncoaching liegt der Fokus vor allem auf der Entwicklung personaler und methodischer Kompetenzen. Zu den personalen Kompetenzen zählt die Selbstreflexion. Die Jugendlichen lernen, ihre eigenen Stärken und Ressourcen zu erkennen und gezielt einzusetzen. Ein weiterer Aspekt ist die Selbstständigkeit, bei der die Jugendlichen zunehmend in der Lage sind, den Schulalltag und ihre Lernprozesse eigenverantwortlich zu gestalten und dabei Ausdauer zu entwickeln. Schliesslich kommt die Eigenständigkeit hinzu, bei der die Jugendlichen eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen. Im Bereich der methodischen Kompetenzen steht vor allem das Lösen von Aufgaben und Problemen im Mittelpunkt. Die Jugendlichen sollen Lernstrategien erarbeiten und in der Lage sein, ihre Lern- und Arbeitsprozesse zu planen, umzusetzen und anschliessend zu reflektieren (BiD Zürich, 2017).

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen zur Untersuchung der Forschungsfrage dargestellt. Zunächst wird das Forschungsdesign beschrieben und begründet. Im weiteren Verlauf wird die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) für die Datenanalyse dargelegt.

3.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei zentralen Teilen, nämlich der Durchführung von Lerncoachings mit drei Lernenden und der anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022). Die qualitative Inhaltsanalyse wurde auf Basis von Leitfadeninterviews durchgeführt.

3.1.1 Lerncoachings

Für die Beantwortung der Forschungsfrage war es erforderlich, zunächst die Lerncoachings durchzuführen. Die Lernenden konnten dadurch eigene Erfahrungen mit dem Lerncoaching sammeln. Das Lerncoaching wurde vom Lerncoach theoriegeleitet vorbereitet. Die Struktur eines Lerncoaching-Zyklus wurde im Kapitel 2.4.1 erläutert. Zu Beginn des Lerncoaching-Zyklus erfolgte die Anbahnung zwischen dem Lerncoach und den Lernenden (siehe Anhang A). Die drei Lernenden wurden durch direkte Ansprache in Einzelgesprächen für das Lerncoaching gewonnen. Der Lerncoach kannte die Lernenden bereits aus seiner Tätigkeit als SHP. Ein Lernender sagte seine Teilnahme sofort zu, während die beiden anderen nach einem Tag Bedenkzeit ebenfalls ihre Teilnahme bestätigten. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und ihre Zustimmung eingeholt. Die Auswahl der Lernenden erfolgte bewusst, da sie unterschiedliche Lernschwierigkeiten aufwiesen und sich in einer Übergangsphase zwischen Abschluss der Oberstufe und dem Beginn der Berufsschule, beziehungsweise einer Lehre, befanden. Mit nur zwei verbleibenden Monaten in der obligatorischen Schule waren die Lernenden besonders auf die Zukunft ausgerichtet.

Anschließend erstellte der Lerncoach für jeden Lernenden anhand ICF-CY eine individuelle Fallvignette, welche eine umfassende, systematische und ganzheitliche Betrachtung der individuellen Ausgangslage des Lernenden ermöglichte (siehe Kap. 4.1). Der konkrete Ablauf der Lerncoaching-Prozesse wird in Kapitel 4.2 „Umsetzung der Lerncoachings“ beschrieben. Im gleichen Kapitel wurden ebenfalls die Lerncoaching-Gespräche zusammengefasst, um den Gesamtverlauf der Gespräche sowie die behandelten Themen nachvollziehbar darzustellen. Diese Zusammenfassungen dienen dazu, ein umfassenderes Verständnis der Entwicklungen und Inhalte der Lerncoaching-Prozesse zu ermöglichen. Der Lerncoach hielt nach jedem

Lerncoaching-Gespräch die wichtigsten Beobachtungen zu jedem Lernenden fest und reflektierte seine Arbeit wöchentlich. Er achtete zudem auf eine pädagogisch fundierte Gesprächsführung und setzte gezielt Fragen ein, um ressourcenorientiert zu arbeiten (siehe Kap. 2.4.2). Als Werkzeuge dienten sowohl Materialien von Hardeland (2024) als auch weitere Ressourcen aus der Fachliteratur und dem Internet. Die Lerncoaching-Gespräche fanden im Schulhaus, in einem Gruppenraum neben dem Klassenzimmer der Lernenden, statt.

3.1.2 Leitfadeninterviews

Nach Abschluss der Lerncoaching-Prozesse wurden vier Leitfadeninterviews einzeln mit den drei Lernenden sowie der KLP durchgeführt. Zwei Monate nach Abschluss des Lerncoachings wurden mit den drei Lernenden nochmals verkürzte Einzelinterviews durchgeführt. Dabei wurden nur zwei Fragen gestellt, um umfassendere Daten zu erhalten, wie nachhaltig das Lerncoaching nach Abschluss der obligatorischen Schule und mit Beginn der Lehre und des Besuchs der Berufsschule für sie war. Auch die Teilnahme an den Interviews erfolgte freiwillig. Im Anhang H sind alle sieben Leitfadeninterviews zu finden.

Die Interviews wurden in maschinengeschriebene Form geglättet transkribiert, da sie die direkte Reflexion der Lernenden nach dem Lerncoaching darstellen und somit einen umfassenden Einblick in deren Erfahrungen und Sichtweisen bieten. Geglättet transkribiert bedeutet, dass Interjektionen, Wiederholungen und abgebrochene Wörter nicht berücksichtigt wurden, da der Inhalt des Gesprächs relevanter ist als der Kontext.

Die Interviews wurden nach einem halbstrukturierten Leitfaden durchgeführt, der auf die Forschungsfrage abgestimmt wurde (siehe Anhang G). Das bedeutet, dass die Interviewerin einen Leitfaden mit Fragen erstellt hat, deren genaue Formulierung und Reihenfolge flexibel angepasst werden konnten. Die ersten vier Interviews fanden im Schulhaus, in einem Gruppenraum neben dem Klassenzimmer, statt. Die darauffolgenden Einzelinterviews wurden nach Abschluss der obligatorischen Schule telefonisch durchgeführt.

Die Lernenden konnten in den Interviews über ihr Erleben, den Nutzen und die Wirkung des Lerncoachings erzählen. Das Leitfadeninterview mit der KLP spielte ebenfalls eine wichtige Rolle, da es eine zusätzliche Perspektive einbrachte und wertvolle Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage lieferte.

3.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse, eine offene, deskriptive und interpretative Methode wurde gewählt, um tiefere Einblicke in die Lernprozesse und die Bedeutung individueller Lerncoachings

zu gewinnen. Sie eignet sich besonders, um subjektive Sichtweisen und individuelle Erfahrungen der Lernenden zu verstehen (Mayring, 2022).

Für die strukturierte Inhaltsanalyse des Datenmaterials wurde ein Kodierleitfaden mit Subcodes erstellt, der sich an der Forschungsfrage orientiert (siehe Anhang I). Die Kategoriebildung erfolgte deduktiv als auch induktiv. Als Grundlage diente dabei die zur Forschungsfrage passende Literatur. Danach wurde das Datenmaterial kategoriegeleitet mithilfe der Software MAXQDA (2024) analysiert und die Ergebnisse anhand von Hauptthemen, die sich aus der Analyse ergaben, zusammengefasst (siehe Kap. 5). Abschliessend wurden die Ergebnisse im Kapitel 6 im Kontext des theoretischen Hintergrunds interpretiert und diskutiert (Mayring, 2022).

4 Entwicklung und Umsetzung des Lerncoachings

In diesem Kapitel wird der Lerncoaching-Zyklus detailliert behandelt. Zunächst erfolgt eine Vorstellung der drei Lernenden gemäss ICF-CY, um ihre individuellen Ausgangslagen zu verdeutlichen (WHO, 2007). Anschliessend wird die Strukturierung der Lerncoachings erläutert und die Lerncoaching-Gespräche der drei Lerncoaching-Prozesse zusammengefasst.

4.1 Lernende

Alle drei Lernende aus der Agglomeration Zürich besuchten dieselbe 9. Klasse im Niveau C. Während der 7. Klasse waren sie auf zwei verschiedene Klassen mit gemischtem Niveau (B/C) verteilt. Für die 8. Klasse wechselten alle drei gemeinsam in eine neu eröffnete Niveau-C-Klasse mit insgesamt 10 Jugendlichen und einer neuen KLP. Für die 9. Klasse kam es zu einem weiteren Wechsel der KLP und Fachlehrpersonen (FLP) sowie der SHP.

Die Namen der Lernenden wurden zum Schutz ihrer Identität geändert.

4.1.1 Edon

Personenbezogene Faktoren

Edon ist ein 16-jähriger integrierter Sonderschüler und stammt aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen aus dem Kosovo und zu Hause wird Albanisch gesprochen. Edon wurde in der Schweiz geboren. Die Deutschkenntnisse seiner Eltern sind sehr gering, seine Mutter ist Hausfrau und sein Vater bezieht nach einem Unfall seit etwa 16 Jahren eine IV-Rente. Edon hat vier ältere Schwestern, welche aktuell eine Lehre absolvieren oder bereits berufstätig sind.

Schon im Kindergarten und in der Primarschule wurde Edon auf Initiative der Schule zwei Mal beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) abgeklärt. Während des 10. Lebensjahres erhielt er ein Jahr lang DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) sowie individuelle Förderung (IF). Er wurde zudem logopädisch gefördert und vom Fach Französisch dispensiert. In der Oberstufe wurde auf Wunsch der Eltern keine erneute Abklärung durchgeführt. Auf Wunsch der Eltern erhält Edon ein Zeugnis mit Noten. Er hat ungefähr zwei Monate vor Abschluss der Oberstufe eigenständig und durch Beziehungen der Schwestern eine Lehrstelle als Detailhandelsassistent EBA bei einem der grössten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel gefunden.

Körperfunktionen und -strukturen

Edon verfügt über zahlreiche Ressourcen. Er ist kooperativ, freundlich, sorgfältig und zuverlässig. Zudem zeigt er ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, ist ausgeglichen und gefasst sowie ruhig und angepasst im Umgang mit anderen. Besonders in der Einzelarbeit gelingt es ihm, seine Aufmerksamkeit gut zu lenken und er besitzt ein starkes visuelles Arbeitsgedächtnis. Er zeigt seine Emotionen angemessen und kann Geduld aufbringen, indem er gut warten kann. Zudem besitzt er ein grundlegendes Verständnis im Rechnen.

Gleichzeitig hat Edon jedoch auch einige Beeinträchtigungen, die seine Lernentwicklung beeinflussen. Mit einem IQ zwischen 70 und 84 weist er schuladministrativ eine Lernbehinderung auf, da ein IQ-Wert unter 85 diagnostiziert wurde (Gold, 2018). Er zeigt wenig Durchsetzungsvermögen, wirkt oft unsicher und zurückhaltend und es fehlt ihm an Selbstwirksamkeit. Seine Motivation ist gering und er verhält sich eher passiv. In der Klassensituation fällt es ihm schwer, seine Aufmerksamkeit zu lenken und auch sein auditives Arbeitsgedächtnis stellt eine Herausforderung dar. Zudem kämpft er mit einem verlangsamten Denktempo, Problemen in der Kohärenz und Logik seiner Gedanken sowie Unsicherheiten in der Handlungsplanung. Eine schwere Störung des Sprechens und der Sprache erschwert seine Kommunikation zusätzlich.

Aktivitäten

Edon zeigt sich sehr offen und motiviert gegenüber dem Vormachen und Nachmachen. Das Lernen durch Handeln mit Gegenständen ist eine Ressource. In Mathematik lernt er schneller und effektiver durch praktische Anwendung. Edon übt im Unterricht gerne.

Es sind jedoch auch einige Probleme vorhanden. Edon hat Schwierigkeiten, Informationen zu erwerben, richtig zu lesen und zu betonen sowie Grammatik korrekt zu verwenden. Zudem fällt es ihm schwer, komplexe Aufgabenstellungen auszuführen und sich komplexe Fertigkeiten anzueignen. Seine Aufmerksamkeit zu lenken, stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, da er sich stark von Mitschülerinnen und Mitschülern ablenken lässt und häufig selbst die Ablenkung sucht. Darüber hinaus hat Edon Probleme, durch das Schreiben Informationen klar zu vermitteln und Entscheidungen zu treffen, insbesondere im selbstverantwortlichen Unterricht wie im Projektunterricht oder der Lehrstellensuche. Der Umgang mit Stress bereitet ihm ebenfalls Schwierigkeiten.

Partizipation

Edon kann gut mit Autoritätspersonen umgehen. Er akzeptiert Regeln und Grenzen und kommuniziert respektvoll. In Bezug auf seine Familienbeziehungen lebt er mit seiner Familie zusammen und seine Schwestern unterstützten ihn aktiv bei der Suche nach einer Lehrstelle.

Der erweiterte Familienkreis spielt ebenfalls eine Rolle, da Edon regelmässig Ferien bei Verwandten im Kosovo verbringt. In der Schule zeigt er kaum Abwesenheiten, arbeitet mit allen gut zusammen und ist in der Klasse akzeptiert.

Es gibt jedoch einige Schwierigkeiten. In der Eltern-Kind-Beziehung ist zu beobachten, dass Edon als einziger Sohn von seiner Mutter stark umsorgt wird, die dazu neigt, viele Aufgaben abzunehmen. In der Schule benötigt er im Projektunterricht eine 1-zu-1-Betreuung, um effektiv arbeiten zu können. Seine Hobbys beschränken sich weitgehend auf das Zuhause-Sein, Gamen und das Zusammensein mit der Familie. Edon verbringt seine Freizeit kaum mit Gleichaltrigen.

Umweltfaktoren

Es gibt verschiedene Förderfaktoren, die Edon unterstützen. Seine Eltern gehen liebevoll mit ihm um und sind stets zu Hause, was ihm eine stabile familiäre Umgebung bietet. In Bezug auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler zeigt sich, dass sein Mitschüler, Luca, zu Hause für die Schule arbeitet, was Edon möglicherweise positiv beeinflusst. Zudem sehen sowohl die neue FLP als auch die SHP den Förderbedarf und passen ihre Unterstützung an seine individuellen Lernvoraussetzungen an.

Allerdings gibt es für Edon mehrere Barrieren, die das Lernen erschweren. Die Klasse selbst ist unruhig und besteht aus sehr wenigen Lernenden, die jedoch oft Mühe haben, sich zu konzentrieren und je nach Verfassung sogar störend wirken können. Die ganze Klasse hat nach wie vor Schwierigkeiten die Einteilung ins Niveau C zu akzeptieren und sich an die neuen Personen (KLP, FLP, SHP) zu gewöhnen. Diese Anpassungsprobleme führen teilweise zu einer destruktiven Klassendynamik und dem Verweigern schulischer Regeln. Zusätzlich hat die KLP Schwierigkeiten, auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen, da ihr die nötigen Ressourcen fehlen. Die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP gestaltet sich ebenfalls als schwierig. Ein weiteres Hindernis sind die Einstellungen der Familie. Es fehlt den Eltern an Verständnis dafür, dass Edon in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit hinter seinen Geschwistern zurückbleibt. Im Fach Deutsch hätte er durch individuelle Lernziele in seinem eigenen Lerntempo lernen können und dabei Erfolgserlebnisse erleben dürfen.

4.1.2 Julien

Personenbezogene Faktoren

Julien, 15-jährig und männlich, hat keinen Kontakt zu seinem biologischen Vater und lebt mit seinem Stiefvater, seiner Mutter und einer ein Jahr älteren Schwester zusammen. Die Eltern sind berufstätig und die Familie erwartet ein weiteres Kind. Zu Hause wird Schweizerdeutsch

gesprochen, während die Mutter auch Spanisch und der Stiefvater Französisch spricht. Julien versteht beide Sprachen, spricht sie jedoch nicht fließend.

Bereits in der Primarschule wurde er zwei Mal beim SPD abgeklärt. Im Kindergarten erhielt er DaZ-Unterricht sowie kurzzeitig logopädische Förderung. In der 3. Primarschulklasse erhielt er einen Nachteilsausgleich und wurde von der SHP unterstützt. Zusätzlich besuchte er von der 2. bis zur 4. Primarklasse eine Psychomotorik-Therapie und erhielt aufgrund geringer Körperspannung und Schwierigkeiten mit der Körperkoordination kurzzeitig Ergotherapie. Seit 2020 ist er in psychotherapeutischer Behandlung. In der Oberstufe gibt es keine Fördermassnahmen oder Nachteilsausgleiche. Julien hat eine Lehrstelle als Fachmann Betreuung in einer Kita gefunden.

Körperfunktionen und -strukturen

Seine Stärken liegen vor allem im sozialen Bereich. Er ist hilfsbereit, hat viele Freunde und wird als freundlich und zuverlässig beschrieben. Bei Spielen, um das soziale Lernen zu fördern, zeigt er viel Motivation und Konzentration und spornt geschickt seine weniger motivierten Klassenkameradinnen und -kameraden an. Zudem zeigt er in Einzelarbeiten eine sehr gute Lenkung seiner Aufmerksamkeit und verfügt über eine altersentsprechende Grobmotorik. Mit einem Gesamt-IQ von 96 liegt seine intellektuelle Leistungsfähigkeit im durchschnittlichen Bereich und er weist ein grundsätzliches Verständnis im Rechnen auf. Er besitzt ein hohes Durchsetzungsvermögen.

Auf der anderen Seite hat er jedoch mit deutlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Er leidet unter ausgeprägten Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (ICD-10: F81.0), die zu einer starken Vermeidungshaltung führt. Seine schulischen Leistungen sind insgesamt knapp und er zeigt eine feinmotorische Ungeschicklichkeit. Besonders auffällig sind die deutlichen Einschränkungen beim Arbeitstempo im Lesen und Schreiben. Beim Lesen mangelt es ihm an der notwendigen Zeit und dem Leseverständnis, um Aufgabenstellungen und Lerninhalte vollständig zu erfassen. Dies führt zu häufigen Fehlinterpretationen und Schwierigkeiten beim Verstehen von Texten. Zudem fällt ihm das Abschreiben von Texten und das Verfassen eigener Texte schwer. Lesen und Schreiben empfindet er oft als frustrierend, was bis hin zur Verweigerung von Arbeitsaufträgen führt. Diese Probleme treten auch in der Fremdsprache Englisch auf.

Sein Verhalten in der Schule ist ambivalent. Er geht nicht gerne zur Schule und zeigt oft ein kleinkindliches Verhalten, das sich teilweise in Verweigerung äussert. In der Klasse wirkt er oft verträumt und übernimmt wenig Verantwortung für sein eigenes Handeln. Seine Aufmerksamkeit zu lenken, fällt ihm im Klassenkontext schwer. Manchmal zeigt er respektloses Verhalten

gegenüber Gleichaltrigen. Er neigt dazu, seine eigenen Schwächen nicht zu akzeptieren und stattdessen die Schwächen anderer hervorzuheben, um diese kleiner erscheinen zu lassen.

Aktivitäten

Zu den Ressourcen von Julien gehören, dass er gerne durch das Handeln mit Gegenständen lernt und sich gut ausdrücken und kommunizieren kann. Er ist in der Lage, einfache Aufgaben anzupacken und im geführten Unterricht fokussiert daran zu arbeiten. Informationen, die sein Interesse wecken, nimmt er schnell und effektiv auf.

Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Schreibens und Lesens, die ihm Schwierigkeiten bereiten. Zudem fällt es ihm schwer, komplexe Aufgabenstellungen eigenständig zu bewältigen und seine Aufmerksamkeit in offenen Unterrichtssettings gezielt zu steuern. Zu Hause findet kein Lernen oder Erledigen der Hausaufgaben statt.

Partizipation

Julien ist ein engagierter und erfolgreicher Spieler im örtlichen Fussballverein und trainiert sogar eine jüngere Mannschaft. In der Schule zeigt er kaum Abwesenheiten. Zudem hat er in der Klasse einen engen Freund, auf den er sich verlassen kann. Auf dem Pausenplatz hat er viele Anhänger und auch privat viele Freunde.

Dennoch gibt es auch Herausforderungen im sozialen Bereich. Seine Klassenkameraden haben grossen Respekt vor ihm, was teilweise sogar in Angst umschlägt. Das Einhalten und vor allem Akzeptieren von Regeln fällt ihm schwer. Bei Fehlverhalten versucht er sich herauszureden und schiebt die Schuld anderen zu.

Umweltfaktoren

Ein wichtiger Förderfaktor ist, dass Julien in einem stabilen Zuhause aufwächst, was ihm Sicherheit gibt.

Allerdings gibt es auch Barrieren, die seine schulische Entwicklung beeinträchtigen. Die Eltern arbeiten nur dann mit der Schule zusammen, wenn es nötig ist und das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und der Schule ist eher schwach. Zudem zeigt sein bester Freund in der Klasse wenig Interesse am Unterricht und lenkt ihn häufig ab, indem er seine Aufmerksamkeit sucht. Weitere Barrieren sind die bei Edon erwähnten Punkte zur Klasse.

4.1.3 Luca

Personenbezogene Faktoren

Luca ist 15 Jahre alt, männlich und lebt in einem schweizerdeutschsprachigen Haushalt. Er wohnt mit seinen berufstätigen Eltern, seiner Zwillingschwester, die dieselbe Klasse besucht sowie seinen zwei älteren Geschwistern, einer Schwester und einem Bruder, zusammen. Auf Wunsch der Eltern wurde während der Schulzeit keine schulpsychologische Abklärung durchgeführt. Seine Lehrstelle als Sanitärinstallateur erhielt er über persönliche Kontakte anfangs zweiter Oberstufe.

Körperfunktionen und -strukturen

Luca zeigt eine Reihe positiver Eigenschaften, die ihn in vielen Bereichen unterstützen. Er ist hilfsbereit, zuverlässig, pünktlich und besitzt eine bemerkenswerte Menge an Energie. Je nach Situation ist er humorvoll und kreativ, einsatzfreudig und verantwortungsbewusst. Seine Grobmotorik ist gut entwickelt und er verfügt über ein grundlegendes Verständnis im Rechnen. Zuhause kann er sich gut konzentrieren und arbeitet dort besonders fleissig.

Jedoch gibt es auch einige Herausforderungen. Er ist oft sehr unruhig und hibbelig und lässt sich schnell ablenken, was dazu führt, dass er auch andere ablenkt. Gelegentlich hat er Schwierigkeiten, sich selbst wahrzunehmen und gibt unkontrolliert Laute von sich. Zudem berührt er Gleichaltrige ohne deren Einverständnis, was zu sozialen Schwierigkeiten führen kann. Feinmotorische Ungeschicklichkeit und ein schnelles Arbeitstempo tragen zu ungenauen und oberflächlichen Arbeitsweisen bei, was sich auch in einer hohen Fehleranzahl beim Schreiben und Schwierigkeiten beim Abschreiben und Verfassen von Texten niederschlägt. Das Lesen und Schreiben werden von ihm als frustrierend erlebt. Allgemein ist eine niedrige Lernmotivation wahrnehmbar und er teilt mit, dass er nur ungern in die Schule kommt.

Aktivitäten

Luca verfügt über mehrere, wertvolle Ressourcen. Er zeigt sich besonders motiviert, wenn Lerninhalte auf spielerische und kreative Weise vermittelt werden. Zuhause kann er konzentriert üben und Aufgaben erledigen. Im selbstverantwortlichen Unterricht, wie zum Beispiel im Projektunterricht, kann er konzentriert arbeiten, insbesondere wenn die Themen seine Interessen betreffen. Darüber hinaus kann er gut mit Stress umgehen.

Jedoch gibt es auch Herausforderungen. Er hat Schwierigkeiten, Informationen zu verarbeiten, was auf Konzentrationsprobleme und eine negative Haltung gegenüber der Schule zurückzuführen ist.

Partizipation

Luca bringt auch hier mehrere, wertvolle Ressourcen mit. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit im Freien oder spielt zu Hause Videospiele. Er zeigt in der Schule kaum Abwesenheiten und ist häufig mit seiner Zwillingsschwester unterwegs, die ihm auch in der Klasse Rückhalt gibt. Zudem ist er in der Klasse akzeptiert und kann respektvoll mit Autoritätspersonen umgehen.

Allerdings hat er auch einige Herausforderungen. Manchmal fällt es ihm schwer, Regeln zu akzeptieren, was sich in Kombination mit dem Einfluss seiner Zwillingsschwester negativ verstärken kann.

Umweltfaktoren

Luca profitiert von mehreren Förderfaktoren, die seine Entwicklung unterstützen. Die stabilen familiären Verhältnisse tragen zu einem sicheren Umfeld bei. Zuhause motivieren sich Luca und seine Zwillingsschwester gegenseitig, wodurch sie ihre schulischen Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig erledigen. Diese gegenseitige Motivation und Unterstützung sind wichtige Stärken für seine schulische Leistung.

Jedoch gibt es auch Barrieren. Die Eltern arbeiten nur dann mit der Schule zusammen, wenn es erforderlich ist. Zusätzlich wurden bereits in Bezug auf Edon Barrieren in der Klasse angesprochen, die Luca ebenfalls betreffen.

4.2 Umsetzung des Lerncoachings

Alle drei Lerncoaching-Zyklen starteten im Jahr 2024 in Kalenderwoche 20 und wurden in den Kalenderwochen 27 beziehungsweise 28 abgeschlossen. Die Lerncoaching-Gespräche mit Edon fanden üblicherweise am Mittwochmorgen statt, mit Julien und Luca am Donnerstagmorgen. Die Gespräche, die während des Unterrichts stattfanden, dauerten zwischen 20 und 45 Minuten. Sie wurden wöchentlich durchgeführt, mit wenigen Ausnahmen, beispielsweise wegen Projektwochen oder Veranstaltungen. Die Lerncoaching-Gespräche fanden, falls möglich, immer im selben Gruppenraum statt.

Der Ablauf des Lerncoachings lag bei jedem Gespräch sichtbar auf dem Tisch und wurde vom Lerncoach kontinuierlich miteinbezogen (siehe Anhang B). Die Emotionskarten „Wie geht es dir?“ von Hanna Hardeland (2024) wurden als Einstieg und Türöffner in jedes Lerncoaching-Gespräch verwendet, um mit dem Lernenden ins Gespräch zu kommen, seine aktuellen Emotionen abzuholen und einen vertraulichen Rahmen zu schaffen (Keller, 2015). Zu Beginn des Lerncoaching-Prozesses füllten die Lernenden eine Lerncheckliste aus. Sie wurden dazu

aufgefordert, ihr aktuelles Lern- und Arbeitsverhalten ehrlich einzuschätzen. Die Lerncheckliste lieferte detaillierte Einblicke in die Lernmotivation, die emotionalen Zustände während des Lernens und die angewandten Lernstrategien. Individuelle Lernthemen und Anliegen der Lernenden wurden dadurch sichtbar (siehe Anhang C). Diese Selbsteinschätzung diente als Grundlage und zeigte den Weg zur Veränderung des eigenen Verhaltens auf (Keller, 2015). Im weiteren Verlauf notierte der Lerncoach gemeinsam mit allen drei Lernenden ihr Lernthema und entwickelte mit ihnen eine treffende Schlagzeile, die das Thema gut widerspiegelt. Gemeinsam wurden die relevanten Unterthemen formuliert und das Ziel definiert. Daraufhin bat der Lerncoach die Lernenden, ihre Fähigkeiten in Bezug auf das Lernthema mithilfe einer Skala einzuschätzen. Das Lernthema, die Schlagzeile, die Unterthemen, das Ziel und die Skala sind alle auf dem Skalierungsblock von Hardeland (2024) festgehalten, welcher im Anhang D ersichtlich ist. Anschliessend wurde mit der Ressourcensuche begonnen, um individuelle Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Potenziale zum Lernthema zu identifizieren (siehe Anhang E). Der Lerncoach unterstützte die Lernenden dabei mit gezielten Fragen (siehe Kap. 2.4.2). Im nächsten Schritt wurden mögliche Massnahmen zur Zielerreichung gesucht, wobei der Lerncoach gegebenenfalls Mini-Inputs beisteuerte. Die Massnahmen sind ebenfalls auf dem Skalierungsblock im Anhang D zu finden. Schliesslich setzten die Lernenden die erarbeiteten Massnahmen aktiv um und sammelten erste Erfahrungen damit. Diese Massnahmen wurden im darauffolgenden Lerncoaching-Gespräch reflektiert und besprochen, um den Fortschritt zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Am Ende jedes Lerncoaching-Gesprächs fasste der Lerncoach die Ergebnisse des Gesprächs zusammen und besprach das weitere Vorgehen sowie das Datum des nächsten Lerncoaching-Gesprächs. Jedes Lerncoaching-Gespräch wurde mit dem Ausfüllen der Reflexion und des Feedbacks durch den Lernenden abgeschlossen (siehe Anhang F).

Am Ende des Lerncoaching-Prozesses bewerteten die Lernenden ihre Fähigkeiten bezogen auf das gewählte Lernthema erneut auf der Skala (siehe Anhang D).

4.2.1 Lerncoaching-Gespräch 1

Der Lerncoach begann das Gespräch mit einer Wiederholung der Rahmenbedingungen. Er erklärte, was Lerncoaching ist, die Rollen des Lerncoachs und der Lernenden, die Anzahl und Dauer der Gespräche sowie den nicht-beurteilenden Charakter. Zudem erläuterte er das Ziel des Lerncoachings und den Ablauf der Sitzungen. Alle Lernenden äusserten den Wunsch, das Lerncoaching auf Schweizerdeutsch durchzuführen.

Edon, 15.05.24

Edon fühlte sich beruhigt, da in der Klasse in dieser Woche nichts Negatives über ihn erzählt wurde. Er fühlte sich glücklich und entschlossen, am Lerncoaching teilzunehmen und war zufrieden. Der Lerncoach fragte nach aktuellen Lernthemen, woraufhin Edon berichtete, dass er das Gefühl habe, beim Lernen vieles falsch zu machen, weil er nicht wisse, wie er richtig vorgehen solle. Er war unzufrieden mit seinen Noten und vermutete, dass dies an seiner Lernweise liegen könnte. Trotzdem wollte Edon auch die Lerncheckliste ausfüllen, um zu überprüfen, ob es noch andere wichtige Lernthemen gab. Dabei wurde er vom Lerncoach unterstützt.

Edon erhielt die Aufgabe, die Lerncheckliste als Hausaufgabe zu beenden. Abschliessend gab der Lerncoach ihm die Rückmeldung, dass er wahrnehme, wie ernst Edon das Lerncoaching nehme, wie viel Zeit er dafür aufbringe und dass der Lerncoach sich auf die weitere Zusammenarbeit freue.

Beobachtung: Edon zeigte sich sehr offen und gesprächig und brachte aktiv ein eigenes Thema ein.

Julien, 16.05.24

Julien zeigte sich zu Beginn des Lerncoachings ruhig, obwohl es in der Pause zu einem grösseren Vorfall mit einer Lehrperson gekommen war. Einerseits fühlte er sich angeregt, weil er für die morgige grosse Pause etwas geplant hatte. Gleichzeitig war er jedoch noch immer genervt aufgrund der Situation in der Pause und der Vorwürfe der Lehrperson. Julien gestand, dass er oft Pläne mache, diese dann aber letztendlich aufgeben, was er später als die bessere Entscheidung empfinde.

Die Anschuldigung der Lehrperson verletzte ihn und er war verärgert darüber, als Strafe beim Hauswart helfen zu müssen. Julien betonte, dass er nur dann eine Entschuldigung oder Verantwortung übernehmen würde, wenn er tatsächlich einen Fehler gemacht habe und ärgerte sich darüber, dass ihm die Lehrpersonen nicht glaubten. Gleichzeitig räumte er ein, dass er selbst teilweise schuld sei, da er in den letzten Monaten viel Unsinn gemacht habe. Trotzdem wünschte er sich, dass auch seine Perspektive gehört würde. Insgesamt fühlte er sich frustriert.

Das Lerncoaching musste nach wenigen Minuten unterbrochen werden, da die Stunde endete. Als das Gespräch fortgesetzt wurde, hatte sich Juliens Gefühlslage verändert. Er wirkte beruhigt, zufrieden und gespannt darauf, wie sich der Vorfall weiterentwickeln würde.

Auf die Frage, warum er am Lerncoaching teilnehme, erklärte Julien, dass er dem Lerncoach wegen des Projektunterrichts etwas zurückgeben wolle, da er ihm dort geholfen habe. Er wolle sich mit seinen Schwächen beim Lernen auseinandersetzen und hoffe, diese verbessern zu können. Da er kein eigenes Thema hatte, begann er, die Lerncheckliste auszufüllen.

In zwei Wochen ist geplant, die Lerncheckliste gemeinsam zu besprechen.

Beobachtung: Julien wirkte ruhig, obwohl es nach der Pause zu einem grösseren Vorfall mit einer Lehrperson gekommen war, wodurch das Lerncoaching verspätet startete.

Luca, 16.05.24

Luca wählte zu Beginn des Lerncoachings eine Emotionskarte und gab an, sich entspannt zu fühlen, konnte dies jedoch auf Nachfrage nicht weiter erläutern. Er entschied sich für die Teilnahme am Lerncoaching, weil er dachte, dass es ihm nützlich sein könnte und weil er dem Lerncoach ebenfalls helfen wollte. Besondere Erwartungen an das Lerncoaching oder die Zusammenarbeit hatte Luca nicht, ging aber davon aus, dass es gut verlaufen würde.

Aktuell hatte er kein spezifisches Lernthema, weshalb er begann, die Lerncheckliste auszufüllen. Dies empfand er weder als schwierig noch als besonders einfach. Der Lerncoach begann daraufhin, die Ergebnisse der Lerncheckliste mit Luca zu besprechen, konnte jedoch nicht alle Punkte vollständig durchgehen. Im nächsten Lerncoaching-Gespräch sollten daher die mit dem Lernen verbundenen Emotionen sowie die letzte Seite der Checkliste thematisiert werden.

Der Lerncoach gab Luca als Rückmeldung, dass Luca offen über sein Lernen sprach und sich gut in seine Lernprozesse hineinversetzen, diese begründen und formulieren konnte.

Beobachtung: Luca zeigte sich anfangs etwas zurückhaltend und wortkarg, begann jedoch im Laufe des Gesprächs, mehr zu erzählen und sich zunehmend zu öffnen.

Reflexion des Lerncoachs

In meiner Rolle als Lerncoach fand ich es herausfordernd, neutral zu bleiben und nicht zu schnell einzugreifen. Es fiel mir schwer, Pausen auszuhalten und nicht auf Nebenschauplätze abzuschweifen, sondern den Fokus auf das Lerncoaching zu behalten. Besonders unsicher war ich, wie ich auf Gefühle reagieren und entsprechend nachfragen sollte. Einige Fragen erschienen den Lernenden zu anspruchsvoll, wie zum Beispiel: „Was müsste heute passieren, damit die Sitzung für dich erfolgreich ist?“

Bei der Lerncheckliste waren die Formulierungen grundsätzlich passend, jedoch hatten die Lernenden Schwierigkeiten mit verneinten Aussagen wie „nie,“ „ohne,“ „kein“ und deren Einschätzung. Es hätte sinnvoll sein können, sie beim Ausfüllen stärker zu begleiten. Zudem waren die Fragen 10 und 20 sehr ähnlich formuliert, was für Verwirrung sorgte.

Der Lerncoaching-Prozess erfordert viel Konzentration, um den Überblick zu behalten und die richtigen, sinnvollen nächsten Schritte zu wählen.

4.2.2 Lerncoaching-Gespräch 2

Edon, 29.05.24

Edon fühlte sich fröhlich, erleichtert und zufrieden, da die Projektwoche vorbei war und er sein Einzelprojekt im Projektunterricht erfolgreich abgeschlossen hatte. Er hatte wenig Lust auf die Projektwoche, da er in jahrgangsdurchmischten Gruppen arbeiten musste, was ihm nicht gefiel, insbesondere weil er ungern mit Jugendlichen zusammenarbeitet, die er nicht mag. Edon war zufrieden und freute sich auf den Start seiner Lehre, wodurch er neue Leute und die Berufsschule kennenlernen würde. Er machte sich viele Gedanken darüber, wie das Schulleben und das Arbeitsleben sein würden und hatte sich bereits mit anderen, einschliesslich seiner Schwester, die schon in einer Lehre war, darüber ausgetauscht.

Edon sprach viel über seinen zukünftigen Lehrbetrieb und betonte, wie wichtig es ihm sei, neue Kollegen zu finden und sich in der Berufsschule stark zu engagieren. Er wolle Abstand zu seinen jetzigen Schulfreunden gewinnen, neue Wege beschreiten und sich verbessern. In seiner aktuellen Klasse fühlt er sich oft eingeschränkt und kann sich nicht frei äussern, weil seine Schulfreunde ihn sofort begrenzen. Er teilte auch negative Erfahrungen aus Schnupperlehren mit und sprach über seine zukünftigen Karrieremöglichkeiten im Lehrbetrieb.

Seine Schwester wird ihn in der Lehre und Berufsschule unterstützen, was ihm Sicherheit gibt. Edon will das Lerncoaching nutzen, um sich auf die Berufsschule vorzubereiten, da er das Gefühl hat, nicht gut und nicht gerne zu lernen. Er ist sich bewusst, dass er in der Berufsschule vieles auf einmal lernen muss. Im letzten Gespräch ergab der Lerncheck, dass Edon aufgrund schlechter Noten glaubt, falsch zu lernen und er fragt sich, wie er erfolgreichere Lernstrategien entwickeln kann. Ihm fehlt die Lernmotivation und er lernt oft nur einen Tag vor einer Prüfung.

Mit Blick auf die Berufsschule entschied sich Edon für das Lernthema „Lernmotivation“. Er wolle lernen, sobald er nach Hause komme und selbst bei schlechten Noten zuversichtlich sein, dass es beim nächsten Mal besser werden würde.

Edon formulierte zusammen mit dem Lerncoach die Schlagzeile: „Ich habe keine Lust zu lernen.“ Auf einer Skala von 1 (unmotiviert) bis 10 (sehr motiviert) ordnete er sich bei einer 2 ein. In der Schule läge seine Lernmotivation jedoch bei einer 7. Die festgelegten Unterthemen sind: Lernen zu Hause und Lernfreude am Lerninhalt entwickeln.

Der Lerncoach stellte die Wunderfrage und Edon beschrieb, dass er, wenn er nach Hause käme, motiviert sei zu lernen. Er würde sich hinsetzen und wurde sofort mit dem Lernen beginnen. Er würde sich auf die Prüfung freuen und wäre zuversichtlich, dass es, selbst wenn die Prüfung nicht gut ausfallen würde, beim nächsten Mal besser werden würde. Er würde konsequent am Ball bleiben und sich zufrieden mit sich selbst fühlen und würde dabei viel Freude spüren. Er wüsste, dass er viel gelernt hätte und sicher eine gute Note schreiben würde. Dieses positive Gefühl würde er stark im Bauch empfinden und seine Augen wären gross vor Begeisterung. Wenn er motiviert ist, rede er mehr und lauter.

Im nächsten Lerncoaching-Gespräch sollten das konkrete Ziel formuliert und passende Massnahmen oder Schritte zur Steigerung seiner Lernmotivation besprochen werden.

Beobachtung: Edon war bei den Emotionskarten erneut sehr redselig und teilte ausführlich seine Gedanken über die bevorstehende Berufsschule, seine Lehre und die beteiligten Personen mit. Bei der Wunderfrage wirkte er sehr fröhlich und voller Energie.

Julien, 30.05.24

Julien fühlte sich entspannt, da in dieser Woche nichts Besonderes passiert war und energiegeladen, weil er aufgrund einer Bänderverletzung momentan keinen Sport machen darf. Er beschrieb sich zudem als belebt und vertrauensvoll. Er erzählte, dass in etwa drei Monaten sein Bruder geboren wird und dass er sich darauf freue. Der Lerncoach besprach mit Julien die Lerncheckliste, einschliesslich seiner Gefühle beim Lernen. Julien erlebte in seiner Schullaufbahn alle in der Lerncheckliste angegebenen Gefühle beim Lernen, besonders während der 3. Primarschulklasse, die für ihn schwierig war. Dabei kristallisierten sich die Themen Zuverlässigkeit, Planung der Lernzeit, Lerndisziplin und Lernmotivation als zentrale Schwerpunkte heraus.

Im nächsten Lerncoaching-Gespräch sollte die letzte Seite der Lerncheckliste besprochen werden.

Beobachtung: Julien war offen, konzentriert und interessiert und brachte sich aktiv in das Lerncoaching ein.

Luca, 30.05.24

Luca fühlte sich entspannt und erzählte auf Nachfrage, dass ihm die Abwechslung der Projektwoche zum Schulalltag gefallen habe. In der Lerncheckliste markierte er kein Gefühl, da er beim Lernen generell keine Emotionen erlebt. Er wisse, dass er lernen müsse, empfinde es jedoch weder als positiv noch negativ. Er hasse es nicht, möge es aber auch nicht besonders.

Als Stärken nannte Luca, dass er hilfsbereit, geduldig und selbstständig sei, was er sowohl selbst denke als auch von anderen bestätigt bekommen habe. Seine Schwäche sah er in seiner Konzentration, die stark von seiner Laune abhängt. Schule mache ihm keinen Spass, besonders wegen des Lernens, des Ausfüllens von Arbeitsblättern und dem Schreiben von Prüfungen. Er habe jedoch erkannt, dass Schule notwendig sei, um eine Lehre beginnen zu können, weshalb er sich bemühe, auch wenn er sich in keinem Fach besonders anstrengt.

Da Luca mit der Lerncheckliste noch kein spezifisches Lernthema fand, fasste der Lerncoach die möglichen Themen zusammen. Diese wären: Lernmotivation (Lernfreude wecken, sich selbst belohnen), Wohlfühlen bei Präsentationen, Interesse am Fachinhalt wecken, Planung der Lernzeit, über den Lerninhalt sprechen und der Lernplatz. Luca entschied sich für das Thema „Planung der Lernzeit“.

Zusammen mit dem Lerncoach formulierte er die Schlagzeile: „Keine Ahnung, wann ich lernen soll.“ Auf einer Skala von 1 (keine Ahnung) bis 10 (ich weiss genau, wann ich lerne) ordnete er sich bei einer 5 ein, da er eher spontan entscheide zu lernen, manchmal sogar abends um 22 Uhr. Dabei fühle er sich nicht unter Druck, sondern denke einfach, dass er jetzt noch lernen könne.

Der Lerncoach stellte die Wunderfrage und Luca beschrieb, dass er merken würde, dass er Fortschritte mache, indem er direkt mit dem Lernen beginnen würde, ohne es immer wieder aufzuschieben. In der Schule würde er es daran erkennen, dass er während der Prüfung merken würde, dass er den Stoff gut beherrscht, was ihm ein positives Gefühl geben und zu besseren Noten führen würde.

Zuhause werde über sein Lernen kaum gesprochen.

Als Unterthemen wählte Luca: „Wie plane ich?“, „Wie lange sollte die Lernzeit optimalerweise sein?“ und „Wann ist die beste Zeit zum Lernen?“. Beim nächsten Lerncoaching-Gespräch sollten das konkrete Ziel formuliert und passende Massnahmen oder Schritte besprochen werden.

Beobachtung: Luca war eher wortkarg und zog erneut eine Gefühlskarte. Seine Gefühle waren oft neutral, weder Freude noch Frust. Es fiel ihm schwer, seine Gefühle zu benennen, obwohl er es gerne würde und er benötigte dabei Unterstützung. Ansonsten war er konzentriert und interessiert und brachte sich aktiv in das Lerncoaching ein.

Reflexion des Lerncoachs

Ich stellte fest, dass die Wunderfrage für die Lernenden eine neue Denkweise eröffnete. Sowohl Edon als auch Luca wirkten beim Beantworten der Frage fröhlicher und zuversichtlicher. Bei Edon bin ich mir jedoch unsicher, wie viel Zeit ich den Emotionskarten einräumen sollte. Es scheint, dass er viel darüber zu erzählen hat und ich möchte sicherstellen, dass wir ausreichend Raum für dieses wichtige Thema lassen, ohne den Fokus auf die anderen Schritte im Lerncoaching zu verlieren.

Bei Luca stellte sich für mich eine besondere Herausforderung, da er Schwierigkeiten hatte, seine Gefühle zu benennen und sich selbst anscheinend nicht wirklich wahrnehmen konnte. Gleichzeitig war ich positiv überrascht, wie offen er sich auf das Lerncoaching einliess, da er normalerweise eher distanziert gegenüber der Schule und den Lehrpersonen auftrat. Diese Bereitschaft könnte darauf hindeuten, dass das Lerncoaching für ihn möglicherweise eine andere Bedeutung und einen anderen Zugang bietet als der reguläre Unterricht.

4.2.3 Lerncoaching-Gespräch 3

Julien und Luca waren neu im schulhausinternen Timeout, weshalb ihre Gespräche in einem anderen Zimmer stattfanden. Das Timeout wurde vor dem Wochenende angekündigt.

Edon, 05.06.24, Lernmotivation

Heute wählte Edon die Emotionskarten „geschockt“, „glücklich“, „traurig“ und „einsam“. Er war geschockt darüber, dass drei Jungen aus seiner Klasse für zwei Wochen ins schulinterne Timeout geschickt wurden, obwohl sie seiner Meinung nach nichts falsch gemacht hätten. Dies habe die Stimmung in der Klasse stark verschlechtert und Edon verspürte wenig Lust, sich im Unterricht aktiv zu beteiligen. Hinzu kam, dass keine Ausflüge stattfanden und das Abschlusslager abgesagt wurde.

In der Lerncheckliste beschrieb Edon die Hilfsbereitschaft, gute Konzentration, Freundlichkeit und Nettigkeit als seine Stärken. Er lerne, um gute Noten zu schreiben und gute Lernstrategien würden ihm dabei helfen. Seine Gefühle gegenüber dem Lernen empfinde er als „manchmal komisch“. Er verspüre den Impuls, dass er lernen muss, wobei auch Abneigung mitschwingt. Seine Einstellung zur Anstrengung ist zwiespalten. Einerseits will er sich anstrengen,

andererseits ist er unsicher, ob es sich wirklich lohnt. Seine eigene Leistungsfähigkeit schätzte er auf einer Skala von 1 (leistungsunfähig) bis 10 (sehr leistungsfähig) bei einer 5 ein.

Zusammen mit dem Lerncoach formulierte Edon das Ziel: „Ich kann meine Stimmung und meine Gefühle beim Lernen steuern.“ Gemeinsam sammelten sie Ressourcen, die seine Lernmotivation stärken könnten. Edon stellte fest, dass er motivierter sei, wenn er genügend schlafe, Musik höre und ein ordentliches, aufgeräumtes Pult habe. Die Sammlung wird im nächsten Lerncoaching fortgesetzt.

Beobachtung: Edon hatte mit dem schulhausinternen Timeout von Julien und Luca zu kämpfen, obwohl er selbst nicht im Timeout war. Er nahm jedoch die veränderte Klassensituation und -dynamik intensiv wahr und wurde davon beeinflusst.

Julien, 06.06.24

Julien fühlte sich heute glücklich, energiegeladen und verwirrt. Er war irritiert darüber, dass die Strafe, das schulinterne Timeout, erst drei Wochen nach dem Vorfall umgesetzt wurde. Gleichzeitig fühlte er sich energiegeladen, weil er mehr Schlaf bekam, da er später Unterricht hatte.

Zu seinen Stärken zählte Julien das Zuhören, Erklären, sein Fachwissen in Geografie und seine Fähigkeit, sich auszudrücken. Schreiben und Lesen würden ihm schwerer fallen, da er Legastheniker sei. Er sagte, dass er lerne, weil er durch mehr Wissen mehr Respekt bekäme. Kurze Pausen und das Reden während des Lernens würden ihm dabei helfen. Das Thema Lerndisziplin beschäftigte ihn besonders. Wenn er erst einmal mit dem Lernen beginne, sei er effektiv und produktiv, jedoch würde es ihm schwer fallen, überhaupt damit anzufangen.

Er formulierte die Schlagzeile: „Ich habe zu wenig Disziplin.“ und ordnete sich auf einer Skala von 1 (keine Disziplin) bis 10 (sehr diszipliniert) bei einer 4 ein. Beim Sport sah er sich hingegen bei einer 9. Als Unterthemen wurden „mit dem Lernen starten“, „Ablenkung“ und „Zeitplan“ notiert. Zusammen mit dem Lerncoach formulierte Julien das Ziel, seine inneren Rahmenbedingungen für das Lernen zu verbessern.

Der Lerncoach stellte ihm die Wunderfrage, woraufhin Julien beschrieb, dass er es merken würde, wenn er nach Hause käme und sich vornähme, in 15 Minuten zu lernen, was er dann auch täte und durchhalten würde. Seine Eltern wären über dieses Verhalten überrascht. In der Schule würde er bessere Noten schreiben. Die letzte Situation, in der er diszipliniert war, erlebte er am Sonntag, als er es schaffte, an seiner Dokumentation für das Einzelprojekt zu arbeiten. Auf Nachfrage erklärte er, dass er motiviert war, früh fertig zu sein, da er unter Stress viele Fehler mache.

Nächsten Woche werden die Ressourcen weiter ergänzt.

Beobachtung: Julien war überraschend entspannt und gelassen, ohne Anzeichen von Wut oder Ähnlichem. Er war in der Lage, seine Schwierigkeiten mit der Lerndisziplin genau zu benennen und konnte gut nachvollziehen, wie äussere Umstände und seine eigenen Verhaltensmuster sein Lernen beeinflussen.

Luca, 06.06.24, Planung der Lernzeit

Luca fühlte sich, wie schon beim letzten Mal, entspannt und beschrieb, dass er sich grundsätzlich immer so fühle. Gemeinsam mit dem Lerncoach formulierte Luca das Ziel: „Ich plane, überwache und werte mein Lernen aus.“ Luca erinnerte sich nicht daran, jemals bewusst seine Lernzeit geplant zu haben, merkte aber an, dass er am liebsten abends lerne und normalerweise zwei Tage vor einer Prüfung mit dem Lernen beginne. Unter der Woche habe er nach eigener Aussage die meiste Zeit dafür.

Es wurde deutlich, dass Luca einen natürlichen Antrieb spürt, mit dem Lernen zu beginnen, und er sich leicht überwinden kann. Zudem hat er ein gutes Gespür dafür, wie lange er konzentriert lernen kann, ohne sich dabei erschöpft zu fühlen. Er hatte noch keine konkreten Ideen, wie er seine Lernzeit besser planen könnte. Als erste Massnahme schlug ihm der Lerncoach vor, vor dem Lernen jeweils ein klares Ziel zu setzen, um zu vermeiden, unstrukturiert zu lernen. Dieses Ziel wollte Luca gerne ausprobieren.

Beobachtung: Luca war überraschend entspannt und gelassen, ohne Anzeichen von Wut oder Ähnlichem. Auffallend war, dass Luca bei der Ressourcensuche viel aktiver wurde und mehr von sich aus erzählte. Während er zu Beginn des Lerncoachings eher wortkarg war, zeigte er jetzt eine zunehmende Bereitschaft, über seine Lerngewohnheiten und den inneren Antrieb zu sprechen. Dies deutet darauf hin, dass er sich im Lerncoachingprozess öffnet und stärker involviert ist, besonders wenn es darum geht, seine eigenen Stärken und Potenziale zu erkunden.

Reflexion des Lerncoachs

Ich fühlte mich zunehmend sicherer in der Leitung des Lerncoachings. Es bereitete mir grosse Freude, zu beobachten, wie engagiert die drei Lernenden an ihren Lernthemen arbeiteten, wie ernst sie den Prozess nahmen und sich darauf einliessen. Besonders bei der Ressourcensuche zeigte sich, dass alle drei Lernenden regelrecht aufblühten und aktiv an der Entwicklung ihrer Stärken mitarbeiteten.

4.2.4 Lerncoaching-Gespräch 4

Edon, 13.06.24, Lernmotivation

Edon schien sich in einer Phase des Übergangs zu befinden, in der er sich sowohl über den Abschluss seines Einzelprojekts freute als auch erleichtert war, dass die Situation mit den anderen Jungen bald enden würde. Es war spürbar, dass er sich innerlich von den Jungen distanzierte, da er bemerkte, dass sie ihn möglicherweise ausnutzten oder hinter seinem Rücken anders über ihn sprachen. Gleichzeitig orientierte sich Edon an seiner Zukunft, insbesondere daran, neue Leute in der Berufsschule kennenzulernen und fokussierte sich darauf, positive Lernstrategien zu entwickeln.

Sein Lerncoach unterstützte ihn dabei, zusätzliche Ressourcen für seine Lernmotivation zu finden. Edon entdeckte bereits einige hilfreiche Rituale, wie zum Beispiel das Lernen in einem gemütlichen Raum mit gedämpfter Beleuchtung, das Trinken von Getränken und das Essen von Snacks während des Lernens. Er schätzt auch die frische Luft und Musik beim Nachhauseweg, die ihm helfen, sich mental auf das Lernen einzustellen und es zu planen.

Ein stark prägender Einfluss für Edon scheint seine Schwester zu sein, die ihm nicht nur praktische Lerntipps gibt, sondern auch als Vorbild fungiert. Ihre Disziplin und Methoden, wie das Notieren von Lerninhalten und das Erstellen von Zusammenfassungen, inspirieren ihn. Edon kaufte sich sogar eine zweite Agenda, um seine Lernaufgaben zu organisieren.

Sein Motto „lernen und nicht aufgeben“ spiegelt seinen starken Lernwillen wider. Trotz einiger Herausforderungen zeigte Edon viel Selbstreflexion und das Bestreben, sich kontinuierlich zu verbessern und seine Ziele zu erreichen.

Edon hat ein klares und ehrgeiziges Ziel vor Augen. Er möchte ein Diplom in seiner Lehre erhalten, um sich selbst zu bestätigen, dass er es geschafft hat und dass seine Anstrengungen sich ausgezahlt haben. Sein Blick auf die Zukunft ist bereits gut durchdacht, da er sich intensiv mit möglichen Karrieren nach der Lehre auseinandersetzt. Ob als Stellvertreter, Filialleiter oder vielleicht sogar als Ausbilder für Lehrlinge, Edon zieht in Betracht, in verantwortungsvollere Rollen zu wachsen. Seine Schwester, die diesen Weg bereits erfolgreich beschritten hat, ist dabei eine wichtige Inspirationsquelle für ihn, worauf er stolz ist.

Beobachtung: Edon zeigte in diesem Gespräch eine deutlich positive und aufblühende Energie. Seine Vorfreude auf das, was vor ihm liegt, war spürbar und er wirkte motiviert und entschlossen, seinen Neustart in der Berufsschule aktiv zu gestalten.

Julien, 13.06.24, Lerndisziplin

Julien zeigte in diesem Gespräch eine starke Mischung aus Freude, Ehrgeiz und Motivation. Das bevorstehende Ende des Timeouts und der Start seiner Lehre erfüllen ihn mit Vorfreude, während er gleichzeitig die Oberstufe nur leicht vermissen wird. Besonders nach der Pause war seine Energie und Begeisterung spürbar, da er sich auf das Wiedersehen mit seiner Klasse und das Fussballspielen freute, vor allem nach seiner Verletzung.

Julien zeigt eine starke Bindung zum Fussball, was sich in seiner Motivation und Disziplin widerspiegelt. Er ist nicht nur ein aktiver Spieler, sondern nimmt auch die Rolle eines Motivators innerhalb seiner Mannschaft ernst. Seine Fähigkeit, andere mitzureissen, bemerkte der Lerncoach auch im Unterricht. Dieses Talent, seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu motivieren, hob Julien besonders hervor, da er Freude daran hat, mit anderen zu arbeiten und sie anzuspornen.

Das Timeout half ihm, seine Konzentration zu verbessern und er nahm daraus die Erkenntnis mit, dass es keine Strafe war, sondern eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Er schloss seine Lektüre ab und erkannte, dass er ohne Ablenkungen, wie zum Beispiel sein Handy, effizienter lernen konnte. Diese Selbstreflexion zeigt, dass er sich bewusst ist, wie er sich weiter verbessern kann und seine Ziele klar im Blick hat.

Sein grösster Traum ist es, eine Lehre abzuschliessen, um ein Stipendium für eine Sportschule in Amerika zu erhalten, was eng mit seiner Leidenschaft für Fussball verbunden ist. Seine Mutter ist eine wichtige Motivationsquelle, die ihn antreibt und Julien hat den Wunsch, sich selbst und anderen zu beweisen, dass er es schaffen kann, besonders weil er oft von anderen unterschätzt wird. Dies spornt ihn zusätzlich an, sich weiterzuentwickeln und zu zeigen, dass er in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen.

Sein Perfektionismus und seine Ambition im Fussball zeigen, wie ernst er es mit seiner Leidenschaft nimmt. Er analysiert sich selbst, schaut Videos von seinen Spielen an und sucht ständig nach Möglichkeiten, sich zu verbessern. Wettbewerb motiviert ihn besonders, da er immer einen Gegner hat, den er übertreffen will. Dieser Ehrgeiz zieht sich auch durch andere Bereiche seines Lebens und es ist klar, dass Julien einen starken Willen besitzt, seine Träume zu verwirklichen.

Für das nächste Lerncoaching-Gespräch möchte Julien ein Bild suchen, das ihn daran erinnert, warum es wichtig ist, diszipliniert zu lernen.

Beobachtung: In diesem Gespräch wurde Juliens tiefe Leidenschaft für den Fussball deutlich. Seine Disziplin und sein Ehrgeiz im Fussball sind beeindruckend und es war spürbar, dass er

sehr hohe professionelle Ziele verfolgt. Julien strebt danach, sich kontinuierlich zu verbessern und nutzt jede Gelegenheit, um seine Fähigkeiten zu optimieren.

Luca, 13.06.24, Planung der Lernzeit

Luca zeigte in diesem Gespräch Zufriedenheit und eine wachsende Selbstreflexion über seine Lerngewohnheiten. Zum ersten Mal probierte er eine klare Lernstrategie aus, indem er sich im Voraus vorgenommen hatte, wie viel Lerninhalt er in einer bestimmten Zeit (30 Minuten) wiederholt. Diese Planung half ihm, effektiver zu lernen und er konnte feststellen, dass er dadurch mehr erreichte. Auch wenn er seinen Erfolg als klein einschätzte und sich neutral fühlte, erkannte er die Vorteile einer geplanten Herangehensweise und wollte diese weiterhin umsetzen.

Der Lerncoach stellte verschiedene mögliche Massnahmen und Schritte anhand von Kärtchen zum Lernthema vor (siehe Anhang D). Luca entschied sich, einen realistischen Zeitplan zu erstellen, den er einhalten kann, genügend Zeit für die Repetition vor der Prüfung einzuplanen und regelmässig zu lernen, um einen guten Rhythmus und eine Gewohnheit aufzubauen. Für die erste Massnahme brachte der Lerncoach verschiedene Arten von Wochenplänen mit (siehe Anhang D). Luca entschied sich für einen Wochenplan, der alle sieben Tage mit den vollen Stunden anzeigt. Für Luca war es eine neue und interessante Erfahrung, seine Lernzeiten auf diese Weise zu visualisieren, da er bisher noch nie auf diese Art seine Zeit strukturiert hatte. Die Themen „Wie plane ich? Und wann lerne ich?“ wurden dadurch intensiv behandelt und es half Luca, ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, wie er seine Lernzeiten optimal nutzen kann. In der nächsten Sitzung wird der Lerncoach einen kurzen Input zur optimalen Länge der Lernzeit geben.

Beobachtung: Luca wirkte heute aufgrund einer Erkältung etwas müde, zeigte jedoch trotzdem ein hohes Mass an Engagement bei der Planung seiner Lernzeit mit dem Wochenplan.

Reflexion des Lerncoachs

Es fiel mir leichter, meine persönlichen Gefühle von denen der Lernenden abzugrenzen, um mich besser auf ihren Prozess einzulassen. Es bereitete mir Freude, zu sehen, wie motiviert die Lernenden durch die Arbeit mit den Ressourcen in die Umsetzung der ersten Massnahmen starteten.

4.2.5 Lerncoaching-Gespräch 5

Edon, 20.06.24, Lernmotivation

Edon erlebte eine breite Palette von Gefühlen, weil sich das Ende der Oberstufe nähert. Einerseits war er zufrieden und fröhlich, andererseits auch verärgert über eine Mitschülerin, die ihn anschreit, wenn etwas nicht nach ihrem Wunsch läuft. Diese Mischung aus Emotionen zeigt, dass er sich bewusst wird, dass ein bedeutender Lebensabschnitt bald zu Ende geht, was ihn innerlich bewegt.

Edon brachte das Bild mit, das ihn beim Lernen motiviert (siehe Anhang D). Es stellt eine Bühne dar, auf der er sich vorstellt, sein Zeugnis am Ende der Oberstufe zu erhalten. Er hofft, dass die Abschlussfeier draussen bei schönem Wetter stattfinden wird und vielleicht sogar ein/e Moderator/in dabei sein wird. Diese Vorstellung motivierte ihn zusätzlich und er fragte sich, ob bei einem Lehrabschluss die Noten, wie in Filmen, öffentlich genannt würden.

Er erhält weiterhin viel Unterstützung aus seiner Familie, insbesondere von seiner Schwester, die ihm bei der Lehre beistehen wird. Da viele Familienmitglieder bereits im gleichen Unternehmen arbeiten, sieht er es als seine Aufgabe, als Letzter den gleichen Weg zu gehen. Er plant, das ausgedruckte Bild in seinem Etui aufzubewahren, sodass er es immer bei sich hat, um sich jederzeit zu motivieren. Sei es in der Berufsschule oder zu Hause. Zudem speicherte er das Bild auf seinem Handy und iPad.

Edon erinnerte sich auch an eine frühere Methode, die ihm bei der Zielerreichung geholfen hatte. Er hatte ein Büchlein, in dem er seine Ziele aufschrieb und die erledigten abhakte. Diese Methode will er wieder aufnehmen, da sie ihm früher viel Motivation gegeben hatte. Er plant zudem, sich vor dem Lernen besser vorzubereiten, indem er sein Zimmer und seinen Schreibtisch so organisiert, dass er konzentriert arbeiten kann. Ausserdem will Edon seine Fortschritte aufschreiben und sich daran erinnern, dass er durchhalten kann, wenn es schwierig wird. Nach Rückschlägen will er analysieren, was er beim nächsten Mal anders machen kann, um erfolgreicher zu sein.

Beobachtung: Es war deutlich zu erkennen, dass Edon immer stärker in die Zukunft blickt und sich bereits intensiv mit der Zeit nach der Oberstufe auseinandersetzt. Er hat emotional fast mit der Oberstufe abgeschlossen und konzentrierte sich zunehmend darauf, wie sein Leben in der Lehre und Berufsschule aussehen wird. Edons Einstellung ist geprägt von Zuversicht, Hoffnung und einer starken inneren Motivation.

Julien, 20.06.24, Lerndisziplin

Julien fühlte sich in diesem Gespräch erleichtert, beruhigt und ausgelassen. Mithilfe der Vorschläge des Lerncoachs wählte er konkrete Massnahmen aus, die ihm helfen sollten, motivierter und disziplinierter an das Lernen heranzutreten. Besonders motiviert ihn, dass seine Schwester ihn auf humorvolle Weise durch Beleidigungen herausfordern kann. Diese Art der Provokation spornt ihn an, zu zeigen, was er kann und stärkt seinen Ehrgeiz, seine Ziele zu erreichen. In herausfordernden Momenten will Julien nicht aufgeben, sondern durchbeissen.

Er plant, sich nach intensiven Lernphasen mit Pausen zu belohnen und seine Fortschritte anzuerkennen. Julien hat sich vorgenommen, sich selbst zu loben, wenn er gründlich gelernt hat. Als Motivationsbild nutzt er ein Foto, das er als Hintergrundbild auf seinem Handy hat. Es zeigt seine Mutter und seinen Stiefvater an einem Strand in Mexiko. Dieses Bild erinnert ihn daran, wie sehr seine Eltern für ihn arbeiten und sich Zeit für ihn nehmen, damit er seine Ziele, insbesondere im Fussball, verfolgen kann. Ihre Unterstützung und Erwartungen motivieren ihn, diszipliniert zu lernen und aus sich selbst das Beste zu machen. Julien will diese Massnahmen besonders bei den bevorstehenden Prüfungen anwenden.

Beobachtung: Es war auffällig, dass Julien stark motiviert war, sich vor anderen, insbesondere seiner Familie und seiner Schwester, zu beweisen. Diese äussere Bestätigung und der Wunsch, seinen Eltern etwas zurückzugeben, sind für ihn kraftvolle Antriebe. Gleichzeitig wäre es wertvoll, wenn er in Zukunft lernt, auch für sich selbst und aus einem inneren Antrieb heraus motiviert zu sein.

Luca, 20.06.24, Planung der Lernzeit

Luca fühlte sich heute befreit. Nachdem der Lerncoach ihm erläuterte, dass es in seinem Alter optimal sei, in 20- bis 40-Minuten-Abschnitten zu lernen und danach eine kurze Pause von 5 Minuten einzulegen, erkannte Luca, dass seine bisherige Einschätzung, sich etwa eine Stunde konzentrieren zu können, nicht immer zutraf. Er räumte ein, dass seine Konzentrationsfähigkeit eher zwischen 30 und 60 Minuten variere. Luca entschloss sich, das Lernen in 30-Minuten-Abschnitten mit kurzen Pausen auszuprobieren. Er glaubt, dass diese Strukturierung ihm helfen könnte, sich geistig befreiter zu fühlen. Darüber hinaus plant er mindestens eine Woche vor der nächsten Prüfung mit dem Lernen zu beginnen, um ausreichend Zeit für Wiederholungen und Vertiefungen zu haben.

Luca wiederholte die Massnahme aus der dritten Sitzung, den Lernstoff vor der Lerneinheit klar einzugrenzen, erfolgreich. Er fand diese Technik erneut sehr hilfreich und will sie weiterhin anwenden.

Beobachtung: Luca fiel es heute erneut schwer, sich selbst bewusst wahrzunehmen, seine Gefühle zu formulieren und sich kritisch zu reflektieren. Fragen wie „Wie lange kann ich konzentriert arbeiten?“, „Lenkt mich das Handy ab?“ oder „Lerne ich wirklich gründlich?“ waren für ihn schwer zu beantworten.

Reflexion des Lerncoachs

Es war spannend, mit den Lernenden Massnahmen zu erarbeiten und ihre ersten Erfahrungen damit zu besprechen. Da nächste Woche bereits das letzte Lerncoaching-Gespräch stattfinden wird, habe ich das Gefühl, dass eine zusätzliche Sitzung nötig wäre, um die Massnahmen vertieft zu reflektieren und anzupassen. Ich bin mir unsicher, ob ich die Lernenden in ihrem Lernprozess bereits allein lassen kann.

4.2.6 Lerncoaching-Gespräch 6

Edon, 03.07.24, Lernmotivation

Edon fühlte sich in diesem Gespräch glücklich, da er diese Woche im Europapark war, aber auch erleichtert, weil die Oberstufe bald endet. Er freute sich auf den Beginn seiner Lehre, war jedoch genervt von einigen Mitschülern, die unehrlich zu ihm waren. Sein Motivationsbild hilft ihm, die Oberstufe abzuschliessen, auch wenn das Lehrabschlusszeugnis für ihn wichtiger ist. Er setzte Massnahmen wie das Öffnen des Fensters vor dem Lernen um und fühlte sich motiviert, indem er an sein Ziel dachte, gute Noten zu erreichen. Für den Englischtest schrieb er seine Fortschritte auf und fertigte eine Kurzzusammenfassung an, die ihn motivierte. Stolz zeigte er diese dem Lerncoach. Auch im Projektunterricht lernte er, anfangs schwierige Aufgaben durchzustehen, was ihm Selbstvertrauen gab. Nach einem Misserfolg im Mathe-Test schrieb er einen (erlaubten) Spickzettel und wiederholte den Test mit Erfolg.

Am Ende des Lerncoachings ordnete er sich auf der Skala bei einer 10 ein, da es ihm nun Freude bereitet, Neues zu lernen, sowohl schulische Inhalte als auch Themen wie das Kennenlernen seines Lehrbetriebs und seines zukünftigen Berufs. Er ist motiviert und empfindet grossen Spass am Lernen. Die Fortschritte machen ihn sehr glücklich und er ist stolz auf das, was er erreicht hat.

Beobachtung: In diesem Gespräch wurde deutlich, dass Edon zunehmend erkannte, wie sehr er selbst zu seinem eigenen Erfolg und seiner Entwicklung beiträgt. Sein Optimismus und seine Energie waren spürbar, ebenso wie das wachsende Gefühl der Selbstwirksamkeit, mit dem er in die Lehre starten wird. Edon wirkte gestärkt und motiviert, seine Ziele aktiv zu verfolgen und Herausforderungen selbstbewusst anzugehen.

Julien, 27.06.24, Lerndisziplin

Julien fühlte sich heute gespannt wegen der bevorstehenden Europapark-Reise und dem Konzertbesuch. Gleichzeitig war er glücklich und zufrieden, bereit für den Start in die Lehre. Sein Motivationsbild half ihm beim letzten Mathetest, sich zum Lernen zu überwinden. Sogar auf die EM verzichtete er dafür. Das brachte ihm viel, da er mit mehr Wissen in die Prüfung ging. Er war stolz auf sich, obwohl es ihm noch schwerfiel, sich selbst zu loben und gründlich zu lernen. Auch fiel es ihm schwer, bei Unklarheiten die Lehrperson direkt zu fragen. Stattdessen fragte er lieber Kolleginnen und Kollegen.

Während seiner Lernphase belohnte er sich mit 5-minütigen Pausen und lernte zweimal 25 Minuten. Unterstützung holte er sich aktiv bei seiner Mutter, um das Thema besser zu verstehen. Aus dem Fussball nahm er mit, dass er, wenn er dranbleibt, seine Ziele auch erreichen kann. Der Lerncoach zeigte Julien verschiedene Wochenpläne und Julien wünschte sich den ausgewählten Plan auch digital, um seinen Lernzeitplan besser zu gestalten.

Julien ordnete sich nun auf der Skala bei einer Acht ein. Er wendete die Massnahmen beim letzten Mathetest an und schrieb eine genügende Note. Um sich bei einer Zehn einzuordnen, fehle ihm noch ein wenig zusätzliches Engagement.

Beobachtung: Es fiel auf, dass Julien die Massnahmen ausprobierte und ein klarer Lernwille vorhanden war. Dennoch spürte man, dass das Lernen im Gegensatz zum Fussball nicht seine Leidenschaft ist. Es wäre wünschenswert, dass er durch sein Engagement beim Lernen zunehmend Erfolgserlebnisse hat und dadurch disziplinierter und motivierter wird, das Lernen mehr in seinen Alltag zu integrieren.

Luca, 27.06.24, Planung der Lernzeit

Luca fühlte sich heute zufrieden und entspannt. Die erste Massnahme konnte er erneut anwenden und stellte fest, dass sie ihm hilft, strukturierter vorzugehen. Zur vierten Massnahme: Luca lernte vergangene Woche vor allem abends gelernt, wie im Wochenplan festgehalten. Er begann nun immer mit dem Repetieren, sobald er wusste, dass eine Prüfung ansteht. Wie es sich für ihn anfühlt, konnte er nicht genau ausdrücken. Er stückelte seine Lernzeit ebenfalls in 30-Minuten-Blöcke mit etwa 5 Minuten Pausen.

Auf der Skala schätzte er sich nun bei einer 9 bis 10 ein, weil er seine Lernplanung jetzt viel besser unter Kontrolle habe. Er wusste genau, wann und wie er lernen musste und mit den eingeplanten Pausen funktionierte es eigentlich ziemlich gut. Der Lerncoach gab ihm die Rückmeldung, dass er stolz auf sich sein könne, da er sich intensiv mit seinem Lernen auseinandergesetzt habe. Luca nahm einen weiteren leeren Wochenplan mit.

Beobachtung: Luca war heute eher wortkarg und zurückhaltend. Der Lerncoach übernahm daher einen grösseren Teil des Gesprächs.

Reflexion des Lerncoachs

Es war spannend für mich zu hören, wo sich die Lernenden am Ende des Lerncoaching-Prozesses einordneten und weshalb. Interessant wäre es, in ein paar Monaten nochmals mit ihnen zu sprechen, um zu reflektieren, inwiefern sie die Massnahmen weiterhin anwenden, verinnerlicht oder weiterentwickelt haben. Ausserdem wäre es aufschlussreich zu sehen, ob das Lerncoaching nachhaltig etwas an ihrem Lernen oder ihrer Persönlichkeit verändert hat.

5 Ergebnisse des Forschungshandelns

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews mit den drei Lernenden, die am Lerncoaching teilgenommen haben, sowie ihrer KLP dargestellt. Die Leitfadeninterviews sind in Anhang H zu finden. Die Aussagen aus den Interviews wurden gemäss einem Kodierleitfaden (siehe Anhang I), der an der Forschungsfrage ausgerichtet ist, mithilfe der Software MAXQDA analysiert (MAXQDA, 2024). Die Ergebnisse werden entsprechend den Hauptthemen, die sich herauskristallisiert haben, geordnet und zusammengefasst präsentiert.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Abbildung 3: Wirkungen des ressourcenorientierten Lerncoachings (eigene Darstellung)

5.2 Lerncoach als vertrauensvolle Begleitung und Unterstützungssystem

Das Lerncoaching wurde von den Lernenden als sehr unterstützend und hilfreich wahrgenommen. Edon berichtete, dass ihm das Lerncoaching „wirklich sehr geholfen“ habe und bedankte sich dafür (Pos. 45). Julien sprach davon, dass ihm das Ausfüllen des Feedbacks und der Reflexion am Ende geholfen habe, noch einmal zu reflektieren, worüber gesprochen wurde (Pos. 80). Er fügte hinzu, dass das Lerncoaching sehr offen und der Lerncoach unterstützend

gewesen seien (Pos. 78). Luca äusserte sich ähnlich positiv und sagte, dass das Lerncoaching auch wichtig für andere sei. „Die werden sicher auch viel damit lernen können“ (Pos. 128, 132).

Ein zentraler Aspekt des Lerncoachings war das Vertrauensverhältnis, das zwischen den Lernenden und dem Lerncoach aufgebaut wurde. Edon betonte, dass es gut gewesen sei, dass er allein in einem Zimmer gewesen sei und er sich während der Lerncoachings wohl gefühlt habe (Pos. 31, 25). Die Zeit zu haben, zu erzählen, was ihn beschäftige, sei für ihn das Wichtigste gewesen (Pos. 9). Auch Julien unterstrich die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses und erwähnte, dass es ihm geholfen habe, dass er eine Person hatte, mit der er sprechen konnte (Pos. 78, 82).

Ein weiteres zentrales Element des Lerncoachings war der Einsatz von Werkzeugen wie den Emotionskarten, die von allen Lernenden positiv hervorgehoben wurden. Edon erklärte, dass es ihm sehr geholfen habe und es ihm auch wichtig gewesen sei, seine Gefühle durch die Karten auszudrücken (Pos. 7, 9). Auch Julien fand den Einsatz der Emotionskarten am Anfang des Lerncoachings sehr hilfreich (Pos. 54). Er fand, dass die Emotionskarten einen „menschlichen Eindruck“ gemacht haben und ihm geholfen haben, sich selbst zu reflektieren, wie er sich fühle (Pos. 56).

Neben den Emotionskarten wurden auch andere Techniken als hilfreich empfunden. Edon erwähnte die Skala als sehr nützlich sowie das Ressourcenblatt (Pos. 7, 13), während Julien das Reflektieren und das Ausfüllen des Feedbacks sowie das Ressourcenblatt positiv hervorhob (Pos. 60, 80). Beide betonten die Bedeutung der Zielsetzung. Edon erklärte, dass das Formulieren seines Ziels, seine Lernstimmung zu verbessern, ihm sehr geholfen habe (Pos. 13) und Julien hob hervor, wie wichtig es für ihn gewesen sei, zusammen mit dem Lerncoach sein Thema anzuschauen, zu besprechen und Lösungen zu suchen (Pos. 54). Luca fand es am wichtigsten, die Lernstrategien und Massnahmen zu erarbeiten (Pos. 100).

Die KLP hatte den Eindruck, dass die Lernenden das Lerncoaching als etwas sehr Positives wahrgenommen haben und sich darauf gefreut haben. Besonders bei Edon und Luca fiel ihr auf, dass diese stets an das bevorstehende Lerncoaching dachten und es sogar aktiv einforderten. Sie betonte, dass es nie vorgekommen sei, dass jemand keine Lust auf das Lerncoaching gehabt habe oder sich dagegen gesträubt habe. Diese Vorfreude auf die Sitzungen war für sie ein Zeichen dafür, dass die Lernenden das Lerncoaching als wichtig und nützlich erachtet haben (Pos. 3).

Im Rückblick äusserte die KLP, dass sie das Gefühl gehabt habe, das Lerncoaching habe den Jugendlichen gutgetan. Ein Beispiel hierfür sei Edon, der ihr stolz darüber berichtete, wie er

das Lerncoaching reflektiere und es ihm helfen würde. Er vermittelte der KLP mit grosser Zufriedenheit, dass er das Lerncoaching als Unterstützung empfunden habe (Pos. 5).

Die KLP hatte ausserdem den Eindruck, dass den Jugendlichen im Lerncoaching Fragen gestellt worden seien wie nie zuvor, obwohl diese Fragen sehr wichtig gewesen seien. Dies führte dazu, dass sie sich ernst genommen und abgeholt fühlten, was wiederum zu einer inneren Zufriedenheit beigetragen habe (Pos. 9).

Abschliessend betonte die KLP, dass sie das Gefühl habe, dass das 1-zu-1-Setting des Lerncoachings den Lernenden das Gefühl gegeben habe, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen und sie persönlich gehört wurden. Dies haben sie als wertvoll empfunden, da ihnen durch diese persönliche Begleitung ein Gefühl von Vertrauen und Ernsthaftigkeit vermittelt worden sei (Pos. 11).

5.3 *Entwicklung von individuellen Lernstrategien*

Edon erklärte, dass es ihm sehr geholfen habe, aufzuschreiben, was ihm beim Lernen hilft, wie zum Beispiel eine orange Lampe oder ein ordentliches Pult (Pos. 7). Er bemerkte ausserdem, dass ihm das Lernen durch das Lerncoaching bewusster geworden sei (Pos. 13-14). Edon fügte hinzu, dass er nun wisse, was er tun könne, um zu Hause besser zu lernen, wie etwa Musik hören oder sich von seiner Schwester helfen zu lassen. Auch das Motivationsbild habe ihn zusätzlich motiviert, mehr zu lernen (Pos. 21, 47). Vor dem Lerncoaching wusste er nicht, was ihm das Lernen erleichtern könnte, aber jetzt habe er grosse Lust, etwas Neues zu lernen, und sei sicher, dass ihm die Strategien auch in der Berufsschule helfen würden (Pos. 21).

Auch Julien äusserte sich dazu, wie das Lerncoaching seine Lernstrategien beeinflusst habe. Er erwähnte, dass er jetzt eine bessere Lerndisziplin entwickelt habe und die besprochenen Strategien umsetze. Ihm sei klar geworden, dass es an ihm liege, die Disziplin weiterzuführen, was ihm auch im Fussball die Augen geöffnet habe (Pos. 74). Julien berichtete, dass er manchmal, wenn er sich unsicher fühle, auf das Motivationsblatt schaue und das Ressourcenblatt zur Hilfe nehme, um sich seiner Fähigkeiten bewusst zu werden. Dies gebe ihm Motivation und er benutze das Motivationsbild fast jede Woche (Pos. 91).

Luca erklärte, dass ihm die Planung seiner Lernzeit durch das Lerncoaching sehr geholfen habe. Er berichtete, dass er nun öfter lerne und einen Plan habe, wann er Pausen machen solle und wie lange er lernen müsse (Pos. 106). Luca ergänzte, dass ihm der entwickelte Zeitplan dabei geholfen habe, regelmässig und strukturiert zu lernen (Pos. 112). Er fühle sich durch die Planung seiner Lernzeit sicherer (Pos. 116, 139). Auch Edon sagte, dass das

Lerncoaching ihm geholfen habe, in der Berufsschule die Zeit effektiv zu nutzen, zum Beispiel während der Zugfahrt oder in der Schule und dass er Pläne gemacht habe, wann er lernen möchte. Zudem fotografierte er mit seinem Handy den Lerninhalt, damit er ihn ortsunabhängig repetieren konnte. Darüber hinaus stellte er fest, dass er sich jetzt auch besser auf Prüfungen vorbereite und nicht mehr vergesse, dafür zu lernen (Pos. 45). Dafür mache er auch immer eine extra grosse Flasche bereit, um zu trinken und auch Essen. In der Berufsschule habe er ebenfalls immer eine Flasche dabei, damit er konzentriert sei (Pos. 47).

5.4 Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Ressourcen

Edon berichtete, dass er es als sehr hilfreich empfunden habe, aufzuschreiben, was ihm beim Lernen helfe und seine Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen (Pos. 7). Zudem sei es für ihn wichtig gewesen, dass er die Gelegenheit gehabt habe, über seine Gefühle zu sprechen, etwa mit Hilfe der Emotionskarten. „Das hat gutgetan“ (Pos. 7). Besonders wertvoll habe er die Reflexion über seine Ressourcen gefunden (Pos. 13). „Es hat mir sehr gefallen meine Stärken aufzuschreiben und zu merken, was ich alles schon gut kann. Es motiviert mich und macht mir Freude“ (Pos. 23). Für Edon sei es hilfreich gewesen, herauszufinden, was ihm beim Lernen helfen könne und wie er lernen könne. Die gemeinsame Zielformulierung sei spannend für ihn gewesen, sowie das Ausprobieren der erarbeiteten Massnahmen. „Es war sehr gut, dass mir das Lernen bewusster war“ (Pos. 13). Edon schilderte, wie seine Selbsteinschätzung zum Lernthema auf der Skala stetig „weiter gestiegen“ sei und er am Ende gefühlt habe, „dass es mit der Lernmotivation sehr gut läuft“ (Pos. 19). „Am Anfang hatte ich keine Motivation, aber jetzt habe ich Lust. Und auch meine Schwester hat eine Veränderung bemerkt. Sie hat gesagt, dass ich jetzt etwas mache. Und sonst würde ich eigentlich nichts machen“ (Pos. 27). Er erwähnte den baldigen Start an der Berufsschule und dass er dort „sehr viel lernen“ könne, sowie zu Hause mit den Hausaufgaben und den Prüfungen (Pos. 19). Edon schilderte ausserdem, wie sein Selbstvertrauen gewachsen sei, indem er bemerkt habe, dass er ohne Unterstützung seines Vaters den öffentlichen Verkehr zum Lehrbetrieb allein meistern konnte (Pos. 44). Diese Erfahrungen hätten ihm auch dabei geholfen, sich in der Berufsschule besser zurechtzufinden und Kontakt zu anderen aufzunehmen, was er sich zuvor nicht zuge- traut hätte. „Ich habe mir nach dem Lerncoaching auch gesagt, ich muss mich jetzt anstrengen, um mich öffnen“ (Pos. 44). Edon stellte an der Berufsschule viele Fragen zur bevorstehenden Prüfung, zeigte Interesse im Unterricht und nutzte die freie Zeit, um zu lernen. Zudem setzte er seine Ressourcen wie die Musik, Essen, Getränk und einen Lernplan ein, um sich für das Lernen zu motivieren (Pos. 45-47). Er erzählte an der Berufsschule, dass er ein Lerncoaching besucht habe. In der Berufsschule habe er an das Motivationsbild gedacht, indem er sich vorgestellt habe, wie er dort auf einer Bühne stehen und ein Zeugnis erhalten werde. „Früher war

es für mich schwierig an nichts Interesse zu haben und nicht zu lernen. Aber jetzt ist es easy“ (Pos. 47).

Julien erzählte, dass er es schön gefunden habe, durch die Emotionskarten auf sich selbst zu schauen und sich zu reflektieren (Pos. 54). „Ich habe mich immer gefreut auf die Emotionskarten. Ich erzähle halt gerne“ (Pos. 56). Julien äusserte zudem, dass das Lerncoaching ihm geholfen habe, seine Ressourcen zu erkennen und zu stärken. Er habe es spannend gefunden, seine Ressourcen zu reflektieren und herauszufinden, was er bereits alles könne (Pos. 60). „Ich dachte, ich kann schon viel, wenn ich wirklich will“ (Pos. 66). „Es macht mich stolz, was ich alles kann und dass ich vieles vom Fussball auch beim Lernen einsetzen kann“ (Pos. 70). „Wenn ich mit dieser Lerndisziplin und die Dinge, die wir abgemacht haben, die wir angeschaut haben, wenn ich die umsetze, kann ich schon viel erreichen. Aber es liegt an mir. Ich muss jetzt selbst vorangehen“ (Pos. 74). Diese Erkenntnisse öffneten ihm nicht nur beim Lernen, sondern auch im Fussball die Augen, wo ihm auch sein Trainer bestätigte, dass er stolz auf seine Leistungen sein könne (Pos. 66). Julien bemerkte, dass ihn das Lerncoaching motiviert, weiter an sich zu arbeiten und dass es ihm half, positive Gedanken zu bewahren, auch wenn er manchmal an sich zweifelt. Das Motivationsbild nutzt er fast jede Woche (Pos. 91, 93).

Luca berichtete ebenfalls, dass das Lerncoaching sein Selbstvertrauen gestärkt habe. Er erklärte, dass ihm das Lerncoaching geholfen habe, sich einen Zeitplan mit Pausen für das Lernen zu erstellen, was ihm Sicherheit im Lernprozess gegeben habe (Pos. 106, 114, 116). Auch seine Eltern bemerkten, dass er mehr lernt und selbstsicherer geworden ist (Pos. 120). Er fühlt sich insgesamt sicherer und besser vorbereitet auf die Themen, die er im Lerncoaching bearbeitete und im Unterricht an der Berufsschule kommt er besser mit (Pos. 137).

5.5 Nachhaltigkeit und Transfer

Edon schilderte, dass das Lerncoaching ihm nicht nur geholfen habe, sich besser auf die Berufsschule vorzubereiten, sondern auch, seine Lernumgebung zu verbessern, etwa durch das Nutzen von Musik oder einer speziellen Lampe (Pos. 21). Er merkte auch an, dass die Motivation durch das Lerncoaching gestiegen sei, was ihm sowohl in der Schule als auch zu Hause bei den Hausaufgaben helfe (Pos. 19, 21). Auch seine Schwester habe die Veränderung bemerkt, da er nun aktiv werde, was vorher nicht der Fall gewesen sei (Pos. 27). In der Berufsschule habe er sich das Ziel gesetzt, sich mehr zu öffnen und mit anderen in Kontakt zu treten, was ihm auch gelungen ist. Dies führe er auf die Unterstützung durch das Lerncoaching zurück, das ihm geholfen habe, weniger schüchtern zu sein (Pos. 27). Ausserdem fühlt er sich durch das Lerncoaching motiviert, für Prüfungen zu lernen und in der Schule aktiver zu sein. Hierbei helfe ihm auch die Planung seiner Lernzeit, die er sich durch das Erstellen von

Lernplänen und das Fotografieren von Lernmaterialien auf sein Handy erleichtert (Pos. 44-45). Zusätzlich haben das Motivationsbild und die im Lerncoaching erlernten Strategien zur Stärkung seiner Konzentration und Motivation beigetragen (Pos. 47). Edon äusserte gegenüber der KLP, dass er alles, was er durch das Lerncoaching lerne, auch später noch gebrauchen könne (Pos. 9, KLP).

Julien betonte, dass die im Lerncoaching erarbeiteten Lösungen für seine Probleme für ihn nachhaltig seien. Er habe erkannt, dass er diese Strategien nicht nur im Moment, sondern auch zukünftig anwenden müsse, um erfolgreich zu sein (Pos. 52). Diese Einsicht habe sich bestätigt, als er feststellte, dass er bereits viel leisten könne, wenn er sich anstrenge, was ihm auch von seinem Trainer beim Fussball bestätigt worden sei (Pos. 66). Die im Lerncoaching gelernten Fähigkeiten habe er sowohl in schulischen als auch in sportlichen Bereichen anwenden können, was ihm ein Gefühl von Stolz gegeben habe (Pos. 70). Julien erwähnte zudem, dass er sich gewünscht hätte, das Lerncoaching bereits früher, etwa in der ersten Sekundarstufe, erhalten zu haben, da es ihm bei früheren Schwierigkeiten geholfen hätte (Pos. 76). Auch Monate nach dem Lerncoaching greife er auf die Materialien des Lerncoachings zurück. „Das Motivationsbild benutze ich gefühlt jede Woche“. Das regelmässige Ansehen der gemeinsam gesammelten Ressourcen hilft ihm, seine Motivation zu stärken und an sich zu glauben (Pos. 91).

Luca äusserte, dass das Lerncoaching ihm geholfen habe, regelmässig zu lernen und einen Lernplan zu entwickeln, was er vorher nicht getan habe (Pos. 112). Er habe bemerkt, dass das Lerncoaching ihn deutlich weitergebracht habe. „Ich fühle mich einfach sicherer mit der Planung des Lernens“ (Pos. 137, 139).

Abschliessend betonten die Lernenden die Nachhaltigkeit des Lerncoachings. Edon erklärte, dass er das Lerncoaching vermissen werde und es ihn sehr gefreut habe, das Lerncoaching zu machen (Pos. 41, 29) und Luca erwähnte, dass er es sehr weiterempfehlen könne und hoffe, dass es auch anderen helfen werde (Pos. 132). Insgesamt waren alle drei Lernenden mit dem Lerncoaching „total zufrieden“, indem sie es mit einer 9.5 oder der maximalen Punktzahl 10 beurteilten (Pos. 29, 76, 122).

5.6 Umgang mit zukünftigen Hindernissen und Herausforderungen

Edon hob hervor, dass das Lerncoaching ihm geholfen habe, seine Schüchternheit zu überwinden und sich bewusst vorzunehmen, in der Berufsschule offener auf andere zuzugehen. Dies sei ihm gelungen und er habe sogar jemanden gefunden, mit dem er seine Mittagspausen verbringen kann. Ohne das Lerncoaching hätte er sich nicht getraut, jemanden anzusprechen (Pos. 44). Auch bei der Vorbereitung auf Prüfungen zeigte sich Edon entschlossen. Er plante

seine Lernzeit, stellte viele Fragen in der Schule, um Unsicherheiten zu klären und motivierte sich selbst, auch dann zu lernen, als er müde war, um gute Noten zu erzielen (Pos. 45-46). Er betonte, dass die im Lerncoaching erlernten Strategien ihm geholfen haben, konzentriert zu bleiben und sich besser zu organisieren. Das Motivationsbild, das ihn an seine Ziele erinnere, habe dabei eine wichtige Rolle gespielt (Pos. 47).

Julien beschrieb, dass er durch das Lerncoaching erkannt habe, dass er vieles erreichen könne, wenn er diszipliniert bleibe und die besprochenen Strategien umsetze. Es liege an ihm, selbst voranzugehen (Pos. 74). Er sei sich bewusst, dass er bereits viele Fähigkeiten besitze, wenn er sich anstrengt, was ihm auch in anderen Lebensbereichen, wie etwa beim Fussball, helfe (Pos. 66, 70). Falls er einmal Zweifel habe, greife er auf das Blatt mit den Ressourcen zurück, das ihm im Lerncoaching gegeben wurde, um sich wieder zu motivieren und daran zu erinnern, dass er Herausforderungen bewältigen könne (Pos. 91). Diese Reflexion habe dazu geführt, dass er eine positive Einstellung behalte und sich darauf konzentriere, dass er alles schaffen könne (Pos. 93).

Luca äusserte, dass er durch das Lerncoaching gelernt habe, einen Plan zu erstellen, wie er vorgehen solle, und sich sicherer fühle, wenn es um die Bewältigung von Herausforderungen gehe (Pos. 112, 137).

Die KLP äusserte, dass sie nicht genau wisse, welche Themen im Lerncoaching behandelt worden seien, aber sie habe eine Veränderung bei Edon und Luca bemerkt. Sie habe den Eindruck, dass die Beiden in bestimmten Momenten ruhiger geworden seien. Insbesondere bei Luca sei ihr aufgefallen, dass er weniger Frust zeige, wobei sie jedoch nicht sicher sei, ob dies direkt mit dem Lerncoaching zusammenhänge (Pos. 11).

Sie vermutete, dass das Gefühl, gehört zu werden und das 1-zu-1-Setting des Lerncoachings eine Rolle bei dieser Veränderung gespielt haben könnten. Die Lernenden fühlten sich in ihren Bedürfnisse ernst genommen. Die KLP zog hierbei auch den Vergleich zu möglichen früheren Erfahrungen der Lernenden, bei denen sie über längere Zeiträume hinweg vermutlich keine solche Unterstützung erhalten haben (Pos. 11).

6 Diskussion

In diesem Kapitel erfolgt eine abschliessende Diskussion der Forschungsarbeit zum ressourcenorientierten Lerncoaching. Zunächst wird die zentrale Fragestellung beantwortet. Anschliessend werden die Ergebnisse evaluiert, sowie daraus Schlussfolgerungen gezogen und schliesslich ein Ausblick für die Praxis und die Forschung gegeben.

6.1 *Beantwortung der Fragestellung*

Nachdem die Ergebnisse der Interviews nach den Hauptthemen strukturiert und zusammengefasst dargestellt wurden, gilt es nun, die Fragestellung zu beantworten.

Inwiefern trägt ressourcenorientiertes Lerncoaching dazu bei, Hindernisse und Herausforderungen zu bewältigen, die die individuelle Entwicklung und Lernfortschritte von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten beeinträchtigen können?

Kurze Zusammenfassung der Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass das ressourcenorientierte Lerncoaching die Lernenden sowohl auf kognitiver als auch auf emotionaler Ebene unterstützt hat. Das Vertrauensverhältnis zum Lerncoach ermöglichte es ihnen, sich auf das Lerncoaching einzulassen und sich dabei wohlfühlen. Die gezielte Reflexion über Stärken und Schwächen sowie das Festhalten von Ressourcen stärkten das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Lernenden und halfen ihnen, ihre Fähigkeiten bewusster wahrzunehmen. Durch die Förderung individueller Lernstrategien mithilfe passender Massnahmen konnten sie ihre Lernprozesse optimieren. Dies führte insgesamt zu einer Steigerung ihrer Lernmotivation, der Lerndisziplin und Lernbewusstheit. Die Lernenden konnten persönliche Hindernisse, Lernschwierigkeiten und Herausforderungen über das Lerncoaching hinaus in der Berufsschule und in anderen Lebensbereichen eigenständig und mit mehr Zuversicht und Selbstsicherheit bewältigen.

Nun folgt eine genauere Interpretation der Ergebnisse anhand der Hauptthemen.

Lerncoach als vertrauensvolle Begleitung und Unterstützungssystem

Der Lerncoach spielt eine zentrale Rolle im Lern- und Veränderungsprozess der teilnehmenden Lernenden. Seine Grundhaltung gegenüber dem Lernenden, seine Vorgehensweise und der Aufbau des Lerncoaching-Prozesses sind dabei von entscheidender Bedeutung. Er agiert als vertrauenswürdige Person, die den Lernprozess der Lernenden aktiv fördert, indem er einen sicheren Raum, eine unterstützende Atmosphäre und eine Struktur schafft. Die Lernenden werden behutsam ermutigt, sich zu öffnen, über ihre Lernschwierigkeiten zu sprechen und

gemeinsam in kleinen Schritten Lösungen zu erarbeiten. Denn kleine Schritte fördern die Motivation, kontinuierlich an etwas weiterzuarbeiten und geben Energie für weitere Aufgaben (Gasser, 2009).

Durch eine pädagogische Gesprächsführung mit ressourcen- und lösungsorientierten Fragen und den Einsatz von Werkzeugen wie eine konkreten Zielformulierung, das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten zu einem Lernthema anhand einer Skala, das Sammeln und Verschriftlichen der eigenen Ressourcen, sowie das Ausfüllen einer Reflexion am Ende des Lerncoaching-Gesprächs, regt die Selbstreflexion der Lernenden an. Durch diese Werkzeuge werden die Lernenden in die Lage versetzt, ihre Herausforderungen nicht nur zu erkennen, sondern aktiv an deren Bewältigung zu arbeiten. Der Lerncoach übernimmt somit nicht nur die Aufgabe, das Lernen auf kognitiver Ebene zu fördern, sondern unterstützt die Lernenden auch emotional und motivierend. Gemäss Gasser (2009) sind Lernsituationen motivationsstark, die subjektive Betroffenheit, sowie Gefühle von Selbstwirksamkeit, Autonomie und Gestaltungsfreiheit, Kompetenzerleben, Kooperationserfahrung und Erfolgsszuversicht hervorrufen. Besonders in der vulnerablen Phase der Jugend, in der die Jugendlichen sich im Übergang vom Kind zum Erwachsenen befinden, ist es wichtig, mit Feingefühl und Sensibilität vorzugehen. In dieser Lebensphase stehen sie vor vielfältigen Entwicklungsaufgaben, die sich aus der sozialen Umwelt ergeben und/oder durch die körperliche und psychische Dynamik der persönlichen Entwicklung entstehen (Hurrelmann & Quenzel, 2016). Die Lernenden erleben einen bedeutenden Übergang im Lebenslauf. Sie schliessen die obligatorische Schule ab und beginnen mit der Berufsausbildung, was auch den Wechsel zur Berufsschule und ein Neuanfang in einem Umfeld mit überwiegend Erwachsenen bedeutet und somit eine besondere Herausforderung für die Lernenden darstellt. Eine Veränderung im Erleben der eigenen Identität steht den gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber (Nicolaisen, 2017).

Für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten ist eine kontinuierliche Begleitung in der Veränderung ihrer Lernprozesse und ihres Lernverhaltens besonders wichtig. Keller (2015) betont, dass insbesondere lernschwache Lernende von der individualisierten Förderung im Rahmen des Lerncoachings profitieren. Diese Unterstützung sollte sowohl emotional als auch motivational erfolgen, um ihnen zu helfen, Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden und nachhaltig Fortschritte zu machen. Der Lerncoach schafft mit Methoden wie den Emotionskarten als Gesprächseinstieg einen Raum, in dem das emotionale Wohlbefinden der Lernenden gefördert wird und sie ihre Emotionen ausdrücken können. Sie werden als Individuen wahr- und ernstgenommen, ohne dass in diesem Kontext schulische Leistungen gefordert oder Leistungen beurteilt werden. Hier dürfen sie einfach sein.

Das Lerncoaching wurde von den Lernenden als positiv aufgenommen und als sinnvoll empfunden. Es hat sich als ein wirksames Unterstützungssystem erwiesen, in dem die Lernenden als Menschen im Zentrum stehen und Zeit haben, zu erzählen, was sie beschäftigt. Die Lernenden erkannten die langfristigen Vorteile, die ihnen helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Bedeutung des Lerncoachings als Ressource, die nicht nur akute Lernprobleme löst, sondern auch die nachhaltige Entwicklung von Lernkompetenzen fördert. Der Lerncoach wirkt als Katalysator für positive Veränderungen im Lernverhalten, der Lernprozesse und dem Selbstbild der Lernenden.

Entwicklung von individuellen Lernstrategien

Die Aussagen der Lernenden belegen, dass das Lerncoaching ihnen geholfen hat, spezifische Lernstrategien zu entwickeln, die sowohl auf ihre individuellen Bedürfnisse als auch Lebensumstände abgestimmt sind. Dies ermöglicht ihnen, selbstgesteuertes Lernen gezielt zu gestalten (Nicolaisen, 2017). Dadurch sind sie in der Lage, gute Lernbedingungen zu schaffen, sich zu motivieren, Hindernisse zu überwinden und ihre Zeit effektiv einzuteilen (Metzger, 2006). Dabei unterstützt das Lerncoaching die Lernenden nicht nur bei der Einführung spezifischer Strategien, sondern auch darin, ihre Lerngewohnheiten bewusst wahrzunehmen und an individuelle Herausforderungen anzupassen. Die Entwicklung von Lernstrategien ist somit ein kontinuierlicher und vielschichtiger Prozess. Die Selbstständigkeit, das Zeitmanagement und das emotionale Management spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein konstruktiver Umgang mit eigenen Emotionen und Stimmungen ist für das Lernen zentral (Nicolaisen, 2017). Durch die Begleitung des Lerncoachs sind die Lernenden in der Lage, individuelle Strategien zur Selbstorganisation und zur Bewältigung von Lernbarrieren einzusetzen und langfristige Routinen zu etablieren. Sie helfen ihnen, ihre Lernmotivation und Selbstwirksamkeit nachhaltig zu steigern und ihre Fähigkeiten zu erkennen. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive können durch interne Selbstorganisationsprozesse grundlegende Bedürfnisse wie Autonomie und das Erleben von Kompetenz erfüllt werden (Nicolaisen, 2017).

Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Ressourcen

Die Ergebnisse der Lernenden zeigen, dass die Reflexion über eigene Fähigkeiten und Stärken, das Aufschreiben von Ressourcen, die Selbsteinschätzung auf der Skala und der Einsatz von Motivationsbildern dazu führt, dass die Lernenden ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Fähigkeiten entwickeln und Vertrauen in ihre Selbstwirksamkeit gewinnen. Die eigenen Ressourcen und Selbstwirksamkeitserfahrungen werden durch das Lerncoaching fokussiert und gewürdigt (Nicolaisen, 2017). Insbesondere Edon und Julien zeigten auf, wie das Lerncoaching ihnen half, positive Gedanken zu bewahren und sich selbst bei Unsicherheiten durch die Reflexion ihrer Ressourcen zu motivieren. Denn individuelle Lernfortschritte tragen

massgeblich zur Stärkung des Selbstwirksamkeitsgefühls bei (Gasser, 2009). Wer lernen will, aktiviert motivationale und emotionale Prozesse, denn jedes Handeln und Lernen ist stets von einer Form der Motivation und Gefühlen begleitet. Dies bedeutet, dass es immer eine innere oder äussere Antriebskraft gibt, die das Handeln in Richtung eines Ziels lenkt (Gasser, 2009). Die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und die kontinuierliche Anwendung der erlernten Massnahmen, wie das regelmässige Zurückgreifen auf das Motivationsbild, geben den Lernenden ein starkes Gefühl von Eigenverantwortung und Zuversicht. Das gewonnene Selbstvertrauen spiegelt sich nicht nur in ihrem Lernverhalten wider, sondern auch in anderen Bereichen ihres Lebens, wie etwa bei der Aufnahme von sozialem Kontakt oder bei Freizeitaktivitäten. Dadurch wächst ihre Motivation, kontinuierlich an sich zu arbeiten und auch bei Unsicherheit positive Gedanken zu bewahren, was ihnen zusätzliche Sicherheit im Lernprozess verschafft. Laut Nicolaisen (2017) muss für effektives Lernen eine Beziehung zum eigenen Erleben hergestellt werden.

Nachhaltigkeit und Transfer sowie Umgang mit zukünftigen Hindernissen und Herausforderungen

Die Aussagen der Lernenden zeigen, dass das Lerncoaching nicht nur zu kurzfristigen Erfolgen führt, sondern längerfristige positive Veränderungen im Lernverhalten und der Selbstwahrnehmung bewirkt. Die Lernenden erkennen ihre Stärken, entwickeln nachhaltige Lerngewohnheiten und gewinnen Sicherheit im Umgang mit Herausforderungen und Lernschwierigkeiten. Das Lerncoaching stärkt das Selbstvertrauen und erhöht die Selbstständigkeit. Besonders bemerkenswert ist, dass die erlernten Lernstrategien auch nach Abschluss des Lerncoachings eigenständig und freiwillig fortgeführt werden, was zeigt, dass die Lernenden die Lernstrategien erfolgreich verinnerlicht haben und motiviert sind, sie weiter anzuwenden. Die Lernenden haben erkannt, dass ihre Erfolge auf ihre eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zurückzuführen sind, was ihre Motivation stärkt, weiterhin an sich zu arbeiten und die erlernten Massnahmen konsequent umzusetzen. Dabei spielt das Leistungsmotiv eine zentrale Rolle, das Streben, etwas gut zu machen, Hindernisse zu überwinden und das Beste zu geben (Gasser, 2009). Das Lerncoaching vermittelt Werkzeuge und Strategien, die den Lernenden in zukünftigen Lernkontexten und darüber hinaus hilfreich sein werden.

6.2 Evaluation und Schlussfolgerung

Die vorliegende Masterarbeit hatte zum Ziel, ein ressourcenorientiertes Lerncoaching durchzuführen, um herauszufinden, inwiefern es Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten hilft, Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden, die ihre individuelle Entwicklung und Lernfortschritte beeinträchtigen können. Die abschliessenden Leitfadenterviews mit den drei

Lernenden und deren KLP verdeutlichten, wie sie das Lerncoaching wahrgenommen haben und welche Auswirkungen es auf ihr Selbstbild, ihre Lernprozesse und auf zukünftige Herausforderungen hatte.

In den Einzelsettings des Lerncoachings erhielten die Lernenden eine intensive Begleitung in ihren Lernthemen, was zu einem vertieften Beziehungsaufbau und einem Vertrauensverhältnis zwischen dem Lerncoach und den Lernenden führte. Die Lernenden konnten offen über ihre Stimmungen und Gefühle sprechen sowohl in Bezug auf das Lernen als auch unabhängig davon. Alle drei Lernenden engagierten sich in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten, arbeiteten motiviert mit und schlossen das Lerncoaching erfolgreich ab. Ein verkürztes Interview nach dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem Beginn der Lehre ermöglichte es den Lernenden, rückblickend stolz von ihren Veränderungen zu berichten und dem Lerncoach einen Einblick in die Nachhaltigkeit des Lerncoachings zu geben.

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine professionelle Begleitung für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten ist sowohl auf kognitiver als auch auf emotionaler Ebene. Die Lernenden schätzten es sehr, mit jemandem sprechen zu können und ihre Schwierigkeiten mit Unterstützung anzugehen. Im Lerncoaching wurde intensiv an überfachlichen Kompetenzen gearbeitet, insbesondere im Bereich der personalen und methodischen Fähigkeiten. Eigenverantwortliches, bedeutungsvolles, selbstregulierendes und motivierendes Lernen konnte gefördert werden (Pallasch & Hameyer, 2012).

Die Masterarbeit hebt die Bedeutung und die Herausforderungen der Rolle des Lerncoachs hervor, dessen Selbstkompetenz entscheidend für den Erfolg des Lerncoachings ist. Die innere Haltung des Lerncoachs hat erhebliche Auswirkungen auf die Lernbegleitung und bildet die Grundlage für jegliche Kommunikation und die Art und Weise, wie mit den Lernenden gearbeitet wird. Eine professionelle Haltung fungiert dabei als Schnittstelle zwischen beruflichem Handeln und dem eigenen Identitätserleben. Der Lerncoach benötigt zudem umfassendes Wissen über Lernprozesse und sollte in der Lage sein, den Ablauf eines Lerncoaching-Gesprächs flexibel anzupassen. Eine klare Gesprächskultur ist hilfreich, ebenso wie ein flexibler Einsatz verschiedener Gesprächsbausteine (Nicolaisen, 2017). Eschelmüller (2008) betont, dass ressourcen- und lösungsorientierte Lerncoaching Übung erfordert und nicht zu einem simplen Trick im Sinne des positiven Denkens verkommen darf.

Darüber hinaus beeinflusst das Lerncoaching nicht nur die Lernenden, sondern auch den Lerncoach selbst. Die Fähigkeiten zur Selbststeuerung werden vertieft, die Kommunikationskompetenz erweitert und das subjektive Erleben der Lernenden wird intensiver wahrgenommen. Die Ressourcen der Lernenden werden dialogisch entdeckt und es wird mit deren

motivationalen und emotionalen Ebenen gearbeitet. Schliesslich erweitert sich das Handlungsrepertoire an systemisch-ressourcen- und lösungsorientierten Interventionen (Nicolaisen, 2017).

Es sollte betont werden, dass der Fokus auf Defizite nicht grundsätzlich negativ ist. Er kann sogar hilfreich sein, um den konkreten Lernbedarf sichtbar zu machen. Entscheidend dabei ist jedoch, wie und in welchem Mass über Defizite gesprochen wird. Ebenso spielt es eine wichtige Rolle, in welchem emotionalen Zustand sich der Lernende befindet. Wenn ein Lernender sich hoffnungslos und bedrückt fühlt, wird es ihm kaum gelingen, seine eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen. In solchen Fällen kann die Defizitorientierung den Lernprozess eher behindern. Begegnet man dem Lernenden jedoch wertschätzend und respektvoll, schafft das eine stabile Grundlage, auf der er sich konstruktiv mit Fehlern und Lernschwierigkeiten auseinandersetzen kann (ebd.).

Die Arbeit zeigt auch, dass sich das Lerncoaching nicht bei allen Lernenden gleich umsetzen lässt. Die individuellen Voraussetzungen in den Bereichen emotionale, soziale, kommunikative und kognitive Kompetenzen spiegeln sich in den Gesprächen über Gefühle, in der Wahrnehmung ihrer Stimmung, in der Selbstreflexion sowie in ihrem Erleben der Massnahmen wider. Auch wenn Lernende freiwillig am Lerncoaching teilnehmen, kann es in der Umsetzung zu Schwierigkeiten kommen.

Der Zeitpunkt für das Lerncoaching erwies sich als weniger optimal. Da das Lerncoaching gegen Ende der obligatorischen Schulzeit stattfand, standen den Jugendlichen nur wenige Prüfungssituationen zur Verfügung, in denen sie ihre erlernten Strategien anwenden konnten. Ausserdem hatte der Lerncoach keine Möglichkeit, die Lernenden bei Bedarf über das Lerncoaching hinaus weiter zu begleiten. Es mangelte an der Zeit für eine umfassendere Begleitung bei der Umsetzung der Massnahmen sowie für deren Evaluation und die Selbst- und Erfolgskontrolle.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Durchführung des Lerncoachings hätte besser umgesetzt werden können, ist die Einbindung der Eltern. Sie wurden weder über Ziele noch Ressourcen, Lernstrategien oder die Entwicklung des Kindes informiert. Durch die Eltern könnte die Wirksamkeit des Lerncoachings erhöht werden und eine ganzheitlichere und nachhaltigere Unterstützung geboten werden.

Für die zukünftige Durchführung des Lerncoachings wäre es sinnvoll, die Lerncheckliste anzupassen. Denn Julien wünschte sich eine kürzere Lerncheckliste sowie ein gemeinsames Durchgehen der Aussagen, um den Prozess zu vereinfachen. Die Lerncheckliste könnte in

Zukunft auch als Instrument zur Erfolgskontrolle wiederverwendet werden, um den Lernfortschritt kontinuierlich zu überprüfen und gezielt Anpassungen vorzunehmen.

Zudem wäre es hilfreich, die Lernbiografie der Lernenden stärker einzubeziehen. Ein Blick in die Lernbiografie des Lernenden ermöglicht es, aus systemischer Sicht die vielfältigen Einflüsse seines Umfelds zu klären. Dabei werden sowohl die Interaktionen des Lernenden mit seiner Umwelt als auch die spezifischen Umweltfaktoren beleuchtet, die sein Lernen beeinflussen haben (Pallasch & Hameyer, 2012).

Schliesslich ist anzumerken, dass diese Studie aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von nur drei Lernenden keine repräsentativen Ergebnisse liefert. Zudem wurden die Lerncoachings nur mit männlichen Lernenden durchgeführt, was keine Rückschlüsse darauf zulässt, wie Mädchen auf das ressourcenorientierte Lerncoaching reagieren. Die begrenzte zeitliche Verfügbarkeit des Lerncoachs führte ausserdem dazu, dass nicht alle Lernenden mit Lernschwierigkeiten in der Klasse vom Lerncoaching profitieren konnten.

6.3 Ausblick für die Praxis und die Forschung

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass Schulen regelmässig ressourcenorientierte Lerncoachings sowohl für Lernende mit als auch ohne Lernschwierigkeiten anbieten sollten, um ihre überfachlichen Kompetenzen zu fördern, ihre individuellen Lernprozesse und ihre emotionale Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Eine Implementierung solcher Lerncoachings könnte dazu beitragen, Lernbarrieren abzubauen, den schulischen Erfolg und die Motivation zu fördern und die Lernenden zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten besser zu erkennen und gezielt einzusetzen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung bedarf es qualifizierter Lerncoachs und eines schulinternen Expertenpools (Schnebel, 2017). Lehrpersonen, die in die Rolle des Lerncoachs schlüpfen, sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, ihre Rolle klar definieren und diese regelmässig reflektieren. Die Selbstkompetenz des Lerncoachs spielt eine zentrale Rolle im Lerncoaching, da eine gelungene Beziehung zu sich selbst und ein klares Selbstverständnis die Grundlage für erfolgreiches Lerncoaching bilden (Nicolaisen, 2017).

Lerncoaching bietet zudem Impulse für die Gesundheit von Lehrpersonen, da es die Auseinandersetzung mit dem eigenen emotionalen Erleben und dem professionellen Selbstverständnis erfordert. Geeignete Strukturen für die Umsetzung innerhalb der Schule sollten gemeinsam mit der Schulleitung und dem Kollegium ausgehandelt und das Angebot klar und verständlich präsentiert werden (Nicolaisen, 2013). Im Sinne der Transparenz wird empfohlen,

die Lerncoaching-Tätigkeit gegenüber den Lernenden, der Schulleitung, dem Kollegium und den Eltern der Lernenden offen zu kommunizieren (Nicolaisen, 2013).

Für die Forschung ergeben sich mehrere Ansatzpunkte. Zukünftige Studien könnten untersuchen, wie unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale der Lernenden die Wirksamkeit von Lerncoaching beeinflussen. Ebenso wäre es interessant zu erforschen, wie sich ein klassen- oder gruppenbasiertes Lerncoaching im Vergleich zum Einzelcoaching auf die Lernenden auswirkt. Dazu könnte ein Konzept entwickelt werden, das zeigt, wie sich Lerncoaching sinnvoll und effektiv im Klassenverband oder in Kleingruppen umsetzen lässt. Darüber hinaus bleibt offen, wie nachhaltig die Effekte von Lerncoaching über einen längeren Zeitraum hinweg sind. Längsschnittuntersuchungen könnten hier wertvolle Einblicke liefern. Ein weiterer spannender Forschungsansatz wäre es, zu untersuchen, welche Wirkung Lerncoaching auf Diagnosen wie AD(H)S, ASS oder Dyspraxie hat. Zudem wäre es lohnenswert, die Wirkung des Lerncoachings speziell bei Mädchen zu untersuchen.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Bildungsdirektion Zürich (2017). *Lehrplan Volksschule Kanton Zürich*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>

Calendarpedia (2024). *Wochenplaner im PDF-Format*. Verfügbar unter: <https://www.kalenderpedia.de/wochenplaner-pdf-vorlagen.html>

Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (2. Aufl.). Bern: Schulverlag blmv AG.

Gasser, P. (2009). *Lernpsychologie. Für eine wandelbare Praxis* (3. Aufl.). Oberentfelden: Sauerfelder Verlag AG.

Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2010). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung* (2. Aufl.). Bern Wien Stuttgart: Haupt Verlag.

Hardeland, H. (2017). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen* (6. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Hardeland, H. (2024). *Emotionskarten „Wie geht es dir?“*. Verfügbar unter: <https://lerncoaching-shop.de>

Hardeland, H. (2024). *Skalierungsblock*. Verfügbar unter: <https://lerncoaching-shop.de>

- Hardeland, H. (2024). *Schatzfinder statt Fehlersucher*. Verfügbar unter: <https://lerncoaching-shop.de>
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (Hrsg.) (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2016). *Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung* (14., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule. Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Martin, P. & Nicolaisen, T. (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxiszenarien*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- MAXQDA (2024). *Für die Qualitative & Mixed Methods-Forschung*. Verfügbar unter: <https://www.maxqda.com/de/produkte/maxqda>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Metzger, C. (2006). *Wie lerne ich? Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen* (6. unveränderte Aufl.). Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG.
- Moor, Paul (1974). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch*. Luzern: Edition SZH.
- Nicolaisen, T. (2013). *Lerncoaching-Praxis. Lerncoaching in pädagogischen Arbeitsfeldern*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Nicolaisen, T. (2017). *Einführung in das systematische Lerncoaching*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.

Pallasch, W. & Hameyer, U. (2012). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung* (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Schnebel, S. (2017). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule* (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Westfälische Rundschau (2021). *Stenner Abiturientia fühlt sich vorbereitet für die Zukunft*. Verfügbar unter: <https://www.wr.de/lokales/article401480495/stenner-abiturientia-fuehlt-sich-vorbereitet-fuer-die-zukunft.html>

World Health Organization (2007). International classification of functioning, disability and health: children & youth version: ICF-CY. World Health Organization.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ressourcen-Übersicht (Nicolaisen, 2013, S. 150)	7
Abbildung 2: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68).....	10
Abbildung 3: Wirkungen des ressourcenorientierten Lerncoachings (eigene Darstellung)....	49
Abbildung 4: Übergabe des Zeugnisses (Westfälische Rundschau, 2021)	74

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Unterricht und Beratung (Schnebel, 2017, S. 163)	19
Tabelle 2: Unterschiede zwischen Fachlehrperson und Lerncoach (Nicolaisen, 2013, S. 60)	19

Anhang

Anhang A – Gesprächsleitfaden Anbahnung

Anhang B – Ablauf Lerncoaching-Gespräch

Anhang C – Lernchecklisten

Anhang D – Lernthema, Ziel und Massnahmen

Anhang E – Ressourcensammlung

Anhang F – Reflexion und Feedback

Anhang G – Interviewleitfaden Lernende und Klassenlehrperson

Anhang H – Interviews Lernende und Klassenlehrperson

Anhang I – Kodierleitfaden

Anhang A – Gesprächsleitfaden Anbahnung

- Studium zur schulischen Heilpädagogin (andere SHP in Schulhaus nennen)
- Zum Abschluss des Studiums Arbeit schreiben zu einem bestimmten Thema: Lerncoaching
- Warum Lerncoaching? Was ist Lerncoaching? Begriffe „Lernen“ und „Coaching“ erklären
 - Keine Beurteilung, Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen im Bereich „Lernen“, Fokus auf die Stärken, Blick auf Berufsschule und Lehre
- Rolle Lernender: Freiwilligkeit, gibt Lernthemen oder Probleme vor, verantwortlich für eigene Lernprozesse
- Rolle Lerncoach: Keine Lehrperson oder SHP, begleitet und unterstützt
- Rahmenbedingungen: 6 Sitzungen, 20 bis 45 Minuten, während Deutschlektion, einmal pro Woche, Einzelsetting, keine Absprachen mit Lehrpersonen (Vertraulichkeit), zu Beginn und zum Abschluss Lerncheck/Interview (wird für die Arbeit verwendet), Aufzeichnung und Verwendung der Lerncoaching-Gespräche und Interviews
- Ziel: Leichtigkeit beim Lernen, persönliche Weiterentwicklung, Optimierung des Lernprozesses, für M. Rohner: Lerncoaching anwenden, Erfahrung sammeln
- Was sind deine Gedanken dazu? Hast du Lust und Bedarf daran teilzunehmen?

Anhang B – Ablauf Lerncoaching-Gespräch

In Anlehnung an Hardeland (2017, S. 52) und Nicolaisen (2017, S. 54)

Anhang C – Lerncheckliste

Lerncheckliste					
Name:					
Klasse: Edon Alter: <u>16 Jahre</u> Datum: <u>15.5.24</u>					
Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.					
	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.		X			
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.				X	
3. Umfangreichen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.				X	
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.		X			
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.		X			
6. Nach schlechten Prüfungen vergrößere ich meine Anstrengungen.					X
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.			X		
8. Die Schule macht mir Spass.				X	
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.					X
10. Ich kann mich gut konzentrieren.				X	
11. Das Lernen fällt mir leicht.	X				
12. Bei einem Test kann ich zeigen, was ich gelernt habe und weiss.		X			
13. Ich habe keine Angst vor Prüfungen.				X	
14. Beim Lösen von Problemen, weiss ich, wie ich selbständig Lösungen finde.			X		

15. Ich lerne gerne.			X		
16. Ich verteile das Lernen auf Prüfungen auf mehrere Tage.		X			
17. Ich plane meine Lernzeit.				X	
18. Ich frage bei den Lehrpersonen nach, wenn ich etwas nicht verstehe.					X
19. Ich wende Strategien an, um Lerninhalte auswendig zu lernen und/oder zu verstehen.				X	
20. Ich kann mich im Unterricht gut konzentrieren.		X			
21. Ich fühle mich wohl bei Präsentationen.				X	
22. Zum Lernen setze ich mich zu Hause immer an den gleichen Platz.					X
23. Ich nehme mir Zeit, mit Mitschülern/Mitschülerinnen oder jemandem aus meiner Familie über den Lerninhalt zu diskutieren.					X

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst X „Das macht mir Sorgen.“	Ärger „Ich bin sauer.“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude X „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Ergänze die nachfolgenden Sätze:

Meine Stärken sind ...

hilfsbereit, konzentriert, Freundlich, Nett

Das kann ich nicht so gut ..., weil ...

Mich in der Schule zu konzentrieren wenn mich jemand an

lenkt.
Das macht mir Spass in der Schule ...

Das ich meine Kollegen sehe und das ich dort gehe

um zu lernen
Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

Es macht mir schon Spass aber manchmal nicht.

Bei diesen Fächern strenge ich mich besonders an ..., weil ...

Ich strenge mich bei par - wach an um gut zu sein

Bei diesen Fächern strenge ich mich nicht so an ..., weil ...

Bei paar Fächern strenge ich nicht so an weil es
für mich nicht interessant aber bei den wichtigen fächer strenge mich an
ich lerne, weil ...

Es für mich gute Noten bringt.

Mir hilft beim Lernen ...

Das ich eine gute Strategie benutzten.

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Das ich eine tolle hilf von Frau Rohner bekommen
das meine Lernstrategie verbessert wird.

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

Quelle: Clever lernen (Verfügbar unter: <https://beginnen.ch/clever-lernen/>)

3

In Anlehnung an Keller (2015, S. 30-31)

Anhang D – Lernthema, Ziel und Massnahmen

Name/
Datum Edon

29. Mai 2024

THEMA/
FOKUS

- Lernen zuhause
- Lernfreude am Lerninhalt

Lernmotivation

„Ich hab kei Loscht z'lerne.“

MASSNAHMEN/
SCHRITTE

- Motivationsbild im Ethu, auf iPad & Handy
- vor Lernstart aufwärmen
- bei Motivationsstief an Ziele erinnern
- Fortschritte aufschreiben
- durchbeiessen
- Liste mit Zielen
- Nach Misserfolg Veränderungen festlegen

Mein Ziel: Ich kann meine Stimmung und meine Gefühle beim Lernen steuern.

©www.lerncoaching-tools.de

Motivationsbild von Edon

Abbildung 4: Übergabe des Zeugnisses (Westfälische Rundschau, 2021)

Wochenplaner von Luca

Wochenplaner

Kalenderpedia
Informationen zum Kalender

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
6	6	6	6	6	6	6
7 7:45 bis 7:55	7	7	7	7	7	7
8 8:07 bis 8:20	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23

© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de

Angaben ohne Gewähr

Wochenplaner von Calendarpedia (2024)

Mögliche Massnahmen für Luca zum Thema „Planung der Lernzeit“

<p>Ich mache mir einen realistischen Zeitplan, den ich auch einhalten kann.</p>	<p>Vor Arbeitsbeginn lege ich jeweils fest, wie weit ich heute mit der Durcharbeitung des Stoffs kommen möchte.</p>
<p>Ich achte darauf, dass ich vor einer Prüfung genug Zeit habe, um den ganzen Stoff noch einmal zu repetieren.</p>	<p>Ich plane ganz genau, wann und wo ich etwas mache (Bsp.: Ich nutze die 15 Minuten auf der Nachhausefahrt von der Schule/Arbeit, um Voci zu lernen.</p>
<p>Ich mache etwas regelmässig, um es zur Gewohnheit werden zu lassen und einen guten Rhythmus zu haben (Bsp.: Ich repetiere meine Vocis jeden Tag im Bus).</p>	<p>Ich verliere keine Zeit mit unwichtigen Dingen.</p>

In Anlehnung an Martin und Nicolaisen (2015)

Schatzfinder statt Fehlersucher von Hardeland (2024)

Anhang F – Reflexion und Feedback

Lerncoaching - Reflexion und Feedback	
Name:	Edon
Sitzung:	2 Datum: 29.5.24
1. Wie zufrieden bin ich auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (total zufrieden)?	
Begründe.	Ich bin zufrieden gewesen mit der Sitzung. Ü
2. Wie wohl fühlte ich mich während des Lerncoaching - Gespräches? 1 = sehr unwohl, 10 = sehr wohl)?	
Begründe.	Ich habe mich sehr wohl gefühlt ich könnte sehr viele Sachen sagen auch bei der Karte.
3. Das war für mich hilfreich:	Für mich war hilfreich mit der skalen tabel zu arbeiten und der motivation Wünsen.
4. Das habe ich als hemmend/schwierig empfunden:	Es war nicht so schwierig weil es sehr wohl war zu reden und über die Karte zu reden.
5. Daran will ich bis zum nächsten Lerncoaching-Gespräch arbeiten:	Weiter bis der lernmotivation und die wohlgefühl Karten.
6. Das will ich Frau Rohner noch sagen:	Die Sitzung war sehr toll ich war sehr zufrieden ich könnte mit ihnen viele Sachen reden und sie machen das echt toll Frau Rohner.

Anhang G – Interviewleitfaden Lernende und Klassenlehrperson

Interviewleitfaden Lernende

In Anlehnung an Hardeland (2017, S. 71)

Begrüssung und Einführung

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt?

Was waren deine Erwartungen zu Beginn?

Was waren die wichtigsten Inhalte für dich während des Lerncoachings?

Wie war für dich der Einstieg mit den Emotionskarten? Würdest du einen anderen Einstieg wählen?

War für dich der Ablauf und das Ziel des Lerncoachings klar? Hättest du noch etwas wissen müssen?

Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während des Lerncoachings?

Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?

Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen? Inwiefern?

Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?

Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während des Lerncoachings? Wenn ja, warum und welche?

Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?

Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?

Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?

Könnte ich noch etwas am Lerncoaching verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?

Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere?

Soll es für alle zugänglich sein?

Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Dank und Abschied

Interviewleitfaden Klassenlehrperson

Begrüßung und Einführung

Wie hast du die SCH konkret vor einem Lerncoaching erlebt?

Wie hast du die SCH konkret nach einem Lerncoaching erlebt? Hast du eine Veränderung bei den SCH festgestellt?

Wie hast du die SCH während der Wochen erlebt, als sie am Lerncoaching teilgenommen haben, im Vergleich zu vorher?

Was waren deine Beobachtungen bzgl. des Verhaltens der SCH aufgrund des Lerncoachings?

Konntest du beobachten, dass die SuS Hindernisse und Herausforderungen anders bewältigen konnten durch das Lerncoaching?

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Dank und Abschied

Anhang H – Interviews Lernende und Klassenlehrperson

1	Edon
2	Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt?
3	Ich habe mich am Anfang gefragt, ob es mit der Schule zu tun hat oder etwas anderes ist. Ich dachte auch am Anfang, dass die anderen zwei Lernenden auch dabei sind. Aber als wir das erste Mal Lerncoaching hatten, war es so, wie ich es gehofft hatte. Ich habe es sehr gut gefunden und ich bin sehr gerne gekommen.
4	Was waren deine Erwartungen zu Beginn?
5	Am Anfang, als sie mir das Lerncoaching vorschlugen, hatte ich gute Ideen. Zum Beispiel hatte ich keine Lust zu lernen. Aber das hat sich jetzt massiv verbessert. So habe ich mir das vorgestellt. Ich dachte aber zuerst, dass sie die Idee mit der Lernmotivation nicht gut finden. Ich wusste nicht, ob ich das nehmen darf oder nicht. Es hat mir sehr geholfen, dass ich das Thema genommen habe. Ich dachte, es sei komplett anders. Ich dachte, es ist ein normales Gespräch mit der Lehrperson.
6	Was waren die wichtigsten Inhalte für dich während des Lerncoachings?
7	Wir hatten die Emotionskarten, da konnte ich lästern. Das hat gutgetan. Doch es lief sehr gut. Mit den Emotionskarten konnte ich erzählen, was mir gefallen hat. Ob es mir mit der Klasse oder den Mitschülerinnen und Mitschüler gefällt und das hat mir sehr geholfen. Ich hoffe, dass Sie das nochmals machen. Ich hoffe, es hilft auch den anderen. Ich weiss nicht, ob es bei den anderen zwei Lernenden auch so war. Vielleicht hat es ihnen auch etwas gebracht. Was mir auch sehr viel gebracht hat, ist das Aufschreiben, was mir beim Lernen hilft. Zum Beispiel die orange Lampe, das ordentliche Pult, einfach alles und auch die Skala war sehr hilfreich. Und ich denke, wenn sie eine neue Klasse haben, dann

macht es auch Sinn, dass sie das machen. Dass wir die Lernmotivation für mich genommen haben, hat mir sehr geholfen. Doch, es war sehr gut.

8 **Wie war für dich der Einstieg mit den Emotionskarten? Würdest du einen anderen Einstieg wählen?**

9 Ich würde bei diesem Einstieg bleiben. Man kann einfach die Karte nehmen, die für einen passt. Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich erzählen. Das war das Wichtigste.

10 **War für dich der Ablauf und das Ziel des Lerncoachings klar? Hättest du noch etwas wissen müssen?**

11 Ja, doch, das war mir sehr klar. Auch was man am Anfang macht und was man am Ende macht.

12 **Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während des Lerncoachings?**

13 Viele. Am spannendsten fand ich die Ressourcen. Aber auch das Lernen zu Hause. Wie man lernt. Ich habe nicht gedacht, dass man lernen kann, wie man lernt. Ich fand es auch gut, dass wir ein Blatt hatten und wir alles aufgeschrieben haben. Das hat mir sehr geholfen. Und mein Ziel war es, die Stimmung beim Lernen zu verbessern, das hat mir sehr geholfen. Auch, dass wir das Ziel formuliert haben. Das war sehr spannend für mich. Und, dass ich die letzten zwei Wochen alles ausprobieren konnte. Es war auch sehr gut, dass mir das Lernen bewusster war.

14 **Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?**

15 Einmal pro Woche war sehr gut. Und immer am gleichen Tag. Und auch die Dauer war sehr gut. Es war nur manchmal etwas kompliziert mit dem Pausenkiosk. Das war etwas

blöd. Aber sonst war es sehr gut. Das Tempo war ein normales Tempo. Es war weder zu schnell noch zu langsam, es war perfekt.

16 **Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?**

17 Ich hatte noch andere Themen, über die ich gerne gesprochen hätte. Aber ich habe mich ja für dieses Thema entschieden.

18 **Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?**

19 Am Anfang war ich bei der Skala bei der zwei. Und dann ist es immer weiter gestiegen. Und am Ende habe ich gefühlt, dass es mit der Lernmotivation sehr gut läuft und bald beginne ich die Berufsschule, am 5. August. Da kann ich sehr viel lernen. Auch zu Hause mit den Hausaufgaben und den Prüfungen.

20 **Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen? Inwiefern?**

21 Es hilft mir, dass ich mehr lerne. Und weiss, was ich machen kann, um zu Hause besser zu lernen, wie die Musik oder die orange Lampe. Und dass meine Schwester mir viel helfen kann. Das Motivationsbild motiviert mich auch mehr zu lernen. Vor den Lerncoaching wusste ich nicht, was ich machen kann, damit ich gerne lerne. Das wird mir sicher auch für die Berufsschule helfen und ich habe jetzt richtig Lust etwas Neues zu lernen.

22 **Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?**

- 23 Es hat mir sehr gefallen meine Stärken aufzuschreiben und zu merken, was ich alles schon gut kann. Es motiviert mich und macht mir Freude.
- 24 **Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während des Lerncoachings? Wenn ja, warum und welche?**
- 25 Nein, es gab keine negativen Dinge. Im Gegenteil. Es war sehr positiv, es war sehr gut. Ich habe mich wohlgefühlt. Es war sehr gut, danke.
- 26 **Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?**
- 27 Ja, ich merke einen Unterschied. Es ist sehr gut gelaufen. Am Anfang hatte ich keine Motivation, aber jetzt habe ich Lust. Und auch meine Schwester hat eine Veränderung bemerkt. Sie hat gesagt, dass ich jetzt etwas mache. Und sonst würde ich eigentlich nichts machen.
- 28 **Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?**
- 29 Ich würde sagen eine 10. Ich bin sehr zufrieden, es hat mich sehr gefreut, das zu machen. Es ist sehr gut gelaufen und ich würde es noch einmal machen, aber jetzt ist es vorbei. Die Zeit ist so schnell vorbei.
- 30 **Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?**
- 31 Sie konnten mich gut unterstützen. Und es war gut, dass wir allein in einem Zimmer waren.

32 **Könnte ich noch etwas am Lerncoaching verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?**

33 Nein, für mich war alles nötig es ist sehr gut gelaufen.

34 **Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere?**

35 Ja, zum Beispiel für die neuen Erstsekler. Da kommen jetzt die, die schwierig sind in die C-Klasse und da ist es am Anfang immer schwierig. Bei uns war das auch so, dass einige am Anfang nicht gelernt haben. In der C-Klasse war es einfach schwierig.

36 **Soll es für alle zugänglich sein?**

37 Im Niveau A weiss ich es nicht, aber für die Schülerinnen und Schüler im Niveau B kann ich mir vorstellen, dass es hilfreich ist. Ich war in der ersten Sek in einer B-Klasse und auch dort fanden es einige schwierig.

38 **Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?**

39 Ja.

40 **Möchtest du sonst noch etwas sagen?**

41 Ja, es hat mir sehr gefallen. Ich werde das Lerncoaching vermissen, sehr vermissen. Die Zeit in der dritten Sek ging einfach zu schnell.

42 **Zwei Monate später**

43

Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen?

44

Ja, zum Beispiel, als ich meinen ersten Tag auf der Arbeit hatte. Da habe ich es richtig gemerkt, dass ich es schaffe, allein zu gehen. Früher zum Beispiel hätte mich mein Vater dorthin gefahren, aber jetzt geh ich allein mit dem ÖV, da habe ich es richtig bemerkt, dass ich mich stark genug fühle. Es war nicht so einfach, aber ich habe es jetzt gelernt. Ich habe gelernt, wo ich den Fahrplan nachschauen kann. Und wo ich umsteigen muss. Doch bei der Arbeit habe ich es gemerkt. Ich habe mir bewusst vorgenommen, nicht mehr so schüchtern zu sein. Denn ich war früher wirklich schüchtern. Ich habe mir auch gesagt, dass es etwas Zeit braucht, bis ich mich wohlfühle. Und auch in der Berufsschule habe ich mir vorgenommen andere direkt anzusprechen. Und ich habe dann auch jemanden gefunden, mit dem ich den Mittag verbringen kann. Und ohne das Lerncoaching wäre es für mich viel schwieriger gewesen. Ich hätte mich nicht getraut, mit jemandem zu reden. Das Lerncoaching hat wirklich sehr geholfen. Danke vielmals. Ich habe mir nach dem Lerncoaching auch gesagt, ich muss mich jetzt anstrengen, um mich öffnen.

45

Nächste Woche haben wir eine Prüfung und ich habe mir gesagt, ich lerne dafür. Das ist jetzt wichtig. Ich denke immer wieder an die Prüfung und vergesse sie nicht so wie früher. Ich habe auch viele Fragen in der Berufsschule gestellt. Damit ich alles weiss, was mir noch unklar war. Ich konnte auch Fragen, wie die Prüfung aussehen wird, was auf mich zukommen wird. Der Berufsschullehrer gesagt, ich solle immer fragen und er beantwortet mir sie. Wir haben auch selbstständiges Lernen. Auch dort habe ich die Zeit genutzt und gelernt. Und heute habe ich mir zuhause Zeit genommen zu lernen, obwohl ich müde war. Ich habe mir gesagt, egal, ich lerne jetzt einfach. Und wenn du sehr gut lernst, dann schreibst du auch eine gute Note. Ich nehme mir die Zeit dafür und ich habe mir gesagt, ich schreibe eine gute Note und lerne für das. Ich mach das jetzt einfach. In der Berufsschule habe ich auch eine gute Klasse, alle sind interessiert und auch ich habe im Unterricht Interesse gezeigt. Ich habe auch alles fotografiert mit dem Handy, damit ich während der Zugfahrt oder auch in der Schule, wenn ich Zeit habe, lernen kann. Die Musik hilft mir auch dabei. Ich habe mir Pläne gemacht, wann ich lernen möchte.

46 **Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?**

47 Es hilft mir sehr. Alles, was wir aufgeschrieben haben, hilft mir sehr und das hat sich wirklich gelohnt. Ich habe heute angefangen zu lernen und habe gesagt, ich probiere das. Ich habe auch Musik gehört. Ich mache auch immer eine extra grosse Flasche bereit, um zu trinken und auch Essen mache ich bereit. Auch in der Berufsschule habe ich immer eine Flasche dabei, damit ich konzentriert bin. An das Motivationsbild habe ich auch schon gedacht. Als ich in die Berufsschule kam, dachte ich, dass ich dann irgendwann auf der Bühne stehen werde und das Zeugnis bekomme. Und dann sagen wir, dass wir das geschafft haben. Früher war es für mich schwierig an nichts Interesse zu haben und nicht zu lernen. Aber jetzt ist es easy. Ich habe auch in der Berufsschule erzählt, dass ich ein Lerncoaching hatte.

48 **Julien**

49 **Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt?**

50 Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe die Sachen viel besser gefunden als in meiner Vorstellung. Ich dachte zum Beispiel wie bei unserem Trainer, man schaut die Sachen an, die ich in der Schule schlecht gemacht habe. Und es hat auch Spass gemacht. Und schlussendlich konnte ich Sachen mitnehmen.

51 **Was waren deine Erwartungen zu Beginn?**

52 Ja, dass wir Lösungen für die Probleme finden. Die haben wir schlussendlich gefunden. Und die muss ich auch mitnehmen und dann auch richtig umsetzen, in der Zeit, in der ich sie brauche.

53 **Was waren die wichtigsten Inhalte für dich während des Lerncoachings?**

54 Ja, dass wir es zusammen anschauen und dann zusammen besprechen und Lösungen suchen. Das war auch am Anfang sehr gut, dass wir mit den Gefühlen, das Gefühlkärtchen, das war gut gewesen.

55 **Wie war für dich der Einstieg mit den Emotionskarten? Würdest du einen anderen Einstieg wählen?**

56 Die sind gut. Es macht einen menschlichen Eindruck, muss ich sagen. Wenn man sich fragt, wie es mit den Gefühlen geht, man schaut auf sich selbst und reflektiert sich selbst, wie man sich fühlt. Eigentlich finde ich es sehr schön. Ich würde keinen anderen Einstieg wollen. Ich habe mich immer gefreut auf die Emotionskarten. Ich erzähle halt gerne.

57 **War für dich der Ablauf und das Ziel des Lerncoachings klar? Hättest du noch etwas wissen müssen?**

58 Nach dem ersten Gespräch schon. Dann habe ich es auch angeschaut und es versucht umzusetzen, ein bisschen.

59 **Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während des Lerncoachings?**

60 Einmal die eigenen Ressourcen, die man mitbringt. Das fand ich spannend. Dann die Fragen, die man am Anfang ausgefüllt hat. Die fand ich auch spannend, denn man kann sich auch selbst anschauen. Dort muss man sich noch ein bisschen reißen.

61 **Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?**

62 Einmal pro Woche ist gut, finde ich. Die Dauer war gut, finde ich. Man verliert sowieso nicht die Nerven, weil man über sich spricht. Ich glaube, die wenigsten sprechen über

sich. Ich glaube, es ist auch so ein Gefühl, dass man denkt, man hat jemanden, mit dem man sprechen kann. Bei mir war es ein gutes Tempo. Das ist perfekt so.

63 **Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?**

64 Nichts eigentlich.

65 **Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?**

66 Ja, denn diese Ressourcen haben mir sehr positiv gefallen. Ich dachte, ich kann schon viel, wenn ich wirklich will. Und dann ist auch noch, als ich das gedacht habe, mein Trainer gekommen und hatte mir das auch gesagt, dass ich viel machen kann. Ich war Anfang des Jahres im BB. Und dann bin ich ins BA gekommen und auch gut eingestiegen. Und dann habe ich immer von Anfang an gespielt. Und dann hat er auch gefunden, dass ich stolz auf mich sein kann. Er hat mir noch etwas mitgegeben, dass ich aufpassen sollte, mit wem ich so bin.

67 **Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen? Inwiefern?**

68 Ja schon. Ich weiss, dass ich vieles schon kann. Dass ich dranbleiben muss.

69 **Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?**

70 Es macht mich stolz, was ich alles kann und dass ich vieles vom Fussball auch beim Lernen einsetzen kann.

71 **Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während des Lerncoachings? Wenn ja, warum und welche?**

72 Schwierigkeiten? Das kann ich selbst ausführen. In der Lerncheckliste habe ich es nicht so verstanden mit „nie“. Aber ich glaube, ich habe die Fragen schon verstanden. Aber mit „nie“ „manchmal“ „sehr“. Zu viel Auswahl gewesen, glaube ich. Und ich würde es kürzer machen. Und es hätte mir geholfen, wenn Sie mit mir die Fragen einzeln durchgegangen wären.

73 **Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?**

74 Also ja, wenn ich mit dieser Lerndisziplin und die Dinge, die wir abgemacht haben, die wir angeschaut haben, wenn ich die umsetze, kann ich schon viel erreichen. Aber es liegt an mir. Ich muss jetzt selbst vorangehen. Es hat mir auch im Fussball die Augen geöffnet. Meine Mutter hat gesagt, sie sei stolz auf mich. Im Projektunterricht habe ich einfach selbstständig geschrieben. Sie hat richtig gelächelt. Sie hatte richtig Freude. Ich war selbst stolz gewesen.

75 **Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?**

76 Neun. 10 oder 9,5. Mir hat es sehr gefallen. Es war für mich sehr positiv. Es hat auch immer Spass gemacht. Ich hoffe, für die Nächsten, dass sie das auch machen. Wenn sie das mit den Nächsten machen, können sie sich darauf freuen, die Schüler, die das machen. Ich glaube, es wäre für mich viel einfacher gewesen, wenn ich das Lerncoaching schon in der ersten Sek gehabt hätte, weil ich Probleme hatte. Aber in der ersten Sek war ich so, nur ich schaffe alles allein.

77 **Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?**

78 Die Rolle war klar. Sie waren für mich eine Person, mit der man sprechen kann. Ich weiss nicht, wie ich es sagen kann. Es ist einfach sehr offen. Sie konnten mich sehr gut unterstützen.

79 **Könnte ich noch etwas am Lerncoaching verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?**

80 Nein. Es war auch nichts unnötig. Die Fragen waren immer sehr gut. Und am Schluss das Ausfüllen hat sehr geholfen. Weil dann konnte man noch einmal reflektieren, worüber man gesprochen hat. Wie mein Trainer sagt, man muss das mitnehmen, denn sonst man startet von Null.

81 **Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere?**

82 Ja, ich denke schon. Ich denke, es gibt sicher Schüler, die Probleme mit Sachen haben. Die wollen das sicher auch verbessern, aber die wissen nicht wie. Dann ist es sicher wichtig, dass man eine Person, mit der man sprechen kann, hat.

83 **Soll es für alle zugänglich sein?**

84 Ich denke, für alle Stufen. Auch im A oder im B hat es überall Kinder, vor allem im A, mit dem Druck noch dazu. Die trauen sich dann auch nicht so zu fragen. Die haben eher Angst, dass sie dann nachher heruntergemacht werden. Aber es ist für alle. Es hilft auch sehr.

85 **Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?**

86 Ja, sehr. Man kann anschauen, was jetzt zum Beispiel fehlt im Lernen. Man schaut es an, sucht Lösungen. Und man schaut auch etwas an, was man im Unterricht immer anschaut. Man wird auch gefragt, wie es einem geht und so.

87	Möchtest du sonst noch etwas sagen?
88	Alles gesagt.
89	Zwei Monate später
90	Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen?
91	Ja, also ich muss sagen, sehr positiv eigentlich, weil manchmal, wenn ich denke, ich kann es nicht, dann schaue ich das Blatt an, das sie mir geschickt haben. Und dann mit den Ressourcen, und dann merke ich, dass ich eigentlich viel kann und dass ich das auch schaffen kann. Das gibt mir schon eine kleine Motivation. Ich kann es fast überall anwenden, auch im Fussball. Das Motivationsbild benutze ich gefühlt jede Woche.
92	Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?
93	Ja, es hat schon eine Wirkung gehabt. Es hilft mir, wieder positiv zu sein und nicht mit negativen Energien Gedanken zu machen. Das hilft mir. Vor allem, wenn man so denkt, man kann alles schaffen.
94	Luca
95	Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt?
96	Ja, ungefähr ja, eigentlich so, ja.

97	Was waren deine Erwartungen zu Beginn?
98	Dass ich mich in einem Thema wirklich verbessern werde und so.
99	Was waren die wichtigsten Inhalte für dich während des Lerncoachings?
100	Dass ich mir einen Zeitplan mache, wann ungefähr und auch, dass ich eine Pause dazwischen mache.
101	Wie war für dich der Einstieg mit den Emotionskarten? Würdest du einen anderen Einstieg wählen?
102	Recht gut, eigentlich. Eigentlich nicht, nein.
103	War für dich der Ablauf und das Ziel des Lerncoachings klar? Hättest du noch etwas wissen müssen?
104	Ja. Nein.
105	Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während des Lerncoachings?
106	Wie ich meinen Zeitplan, wie lange ich lernen sollte, wie ich eine Pause machen sollte, so allgemein gewisse Dinge.
107	Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

- 108 Eigentlich recht gut.
- 109 **Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?**
- 110 Nein.
- 111 **Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?**
- 112 Ja, ich lerne jetzt auch wirklich öfters. Und jetzt habe ich einen Plan, wie ich lernen soll. Das hauptsächlich.
- 113 **Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen? Inwiefern?**
- 114 Ja, ich weiss jetzt wie lernen.
- 115 **Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?**
- 116 Es hilft mir bei der Planung der Lernzeit.
- 117 **Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während des Lerncoachings? Wenn ja, warum und welche?**
- 118 Nein, nicht wirklich.

- 119 **Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?**
- 120 Ja. Sie merken schon, dass ich mehr lerne.
- 121 **Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?**
- 122 9.5. Es wäre eigentlich schon ein 10. Ich weiss es selbst nicht ganz, aber ich würde es schon zwischen 9 und 10 schätzen.
- 123 **Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?**
- 124 Eigentlich recht gut. Ja, sicher.
- 125 **Könnte ich noch etwas am Lerncoaching verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?**
- 126 Für mich nicht. Mir fällt gerade nichts ein.
- 127 **Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere?**
- 128 Ja, sicher. Die werden sich auch viel damit lernen können. Wie ich zum Beispiel mit der Lernzeit.
- 129 **Soll es für alle zugänglich sein?**

130 Ja, für alle, die es machen wollen.

131 **Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?**

132 Ja.

133 **Möchtest du sonst noch etwas sagen?**

134 Es hat sicher viel geholfen, es ist spannend und auch lustig.

135 **Zwei Monate später**

136 **Hilft dir das Lerncoaching mit Hindernissen und Herausforderungen (die dir beim Lernen oder auch im Alltag begegnen) besser umzugehen?**

137 Ja, also ich habe schon recht gemerkt, dass es mich viel gebracht hat, ja. Ich bin viel selbstsicherer halt. Ich habe gemerkt, ich kann das Thema besser und bin auch viel besser mitgekommen.

138 **Welche Wirkung hat die Ressourcen/Stärkenarbeit (Blatt mit Rakete, Sammeln von Stärken) im Lerncoaching auf dich?**

139 Ich fühle mich einfach sicherer mit der Planung des Lernens.

1 **Klassenlehrperson**

2 **Wie hast du die SCH konkret vor einem Lerncoaching erlebt?**

3 Ja, also ich hatte das Gefühl, sie sind erpicht darauf, dass sie diesen Termin haben können, und sie haben immer daran gedacht. Sie fragten sofort, wo ist jetzt Frau Rohner? Ich habe heute noch ein Lerncoaching. Vor allem so bei Edon und bei Luca, bei Julien auch ein bisschen, aber bei den anderen beiden ist es mir noch krasser aufgefallen. Vor allem bei Edon. Also ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Gefäss, wo sie sich, ich glaube, einfach darauf freuen. Ich meine, sonst haben sie ja nicht so viel gehabt, wo man jetzt das Gefühl hatte, sie würden daran denken wollen, oder irgendwie würden das einfordern wollen. Also ich meine, es hat jetzt nie irgendeiner gesagt, ah, nein, jetzt muss ich schon wieder, oder irgendwie, kein Bock heute, oder so. Ja, also so, vielleicht kann man sagen, Vorfreude, natürlich ist es nicht wie bei einem Kind, bei einem Kleinen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass sie an das denken und das einfordern, ist sicher positiv konnotiert, sehr positiv konnotiert.

4 **Wie hast du die SCH konkret nach einem Lerncoaching erlebt? Hast du eine Veränderung bei den SCH festgestellt?**

5 Also ich hatte das Gefühl, es hat ihnen gutgetan. Ich meine, es musste ab und zu einer noch schnell etwas über die Pause ausfüllen oder später in den Pausenkiosk gehen oder so und man hat nie gehört, warum ist es jetzt länger gegangen, oder so. Mit Eifer wollte man das gerade ausfüllen. Also es ist akzeptiert worden. Es ist einfach so gelaufen, störungsfrei. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich habe das Gefühl, sie haben es mega gut gelernt, oder so. Das ist mir nicht aufgefallen, aber das, was ich gemerkt habe. Einmal habe ich Edon darauf angesprochen, was er denn da mache und dann hat er mir schon so ein bisschen stolz gesagt, dass er immer das Lerncoaching reflektiert. Da habe ich gemerkt, er macht das immer mit einer grossen Zufriedenheit. Und man hat auch das Gefühl gehabt, er hat mir das auch versucht ein bisschen zu erklären, und er hat auch gesagt, dass ihm das gut tut, dass ihm das mega hilft.

6 **Wie hast du die SCH während der Wochen erlebt, als sie am Lerncoaching teilgenommen haben, im Vergleich zu vorher?**

7 Mir ist aufgefallen, dass es ihnen zum Beispiel nach schwierigen Situationen in den Pausen gutgetan hat, ins Lerncoaching zu gehen. Sie kamen danach ruhig und entspannt zurück in den Unterricht. Ansonsten ist es schwierig zu sagen.

8 **Was waren deine Beobachtungen bzgl. des Verhaltens der SCH aufgrund des Lerncoachings?**

9 Ich habe den Eindruck bekommen, den Jugendlichen sind eigentlich Fragen gestellt worden, wo ich das Gefühl habe, eigentlich wären es mega wichtige Fragen, aber ich glaube, die Fragen sind ihnen noch nie gestellt worden. Dass sie sich so abgeholt gefühlt haben, ich glaube, das hat ihnen schon eine Zufriedenheit gegeben, so im Kontext mit diesen Gesprächen. Vielleicht ist das das, was sie schon durchgedrückt haben im Unterricht. Und ich glaube auch, dass sie das Gefühl hatten, sie machen etwas Sinnvolles, etwas, was ihnen wirklich etwas bringt. Das haben sie gemerkt. Du hast sie gefragt, sie haben freiwillig mitgemacht. Ja, aber dass sie das auch durchgehalten haben, weisst du, manchmal sagt man ja, ich mache es, und dann irgendwie denkt man nachher ich möchte gar nicht mehr. Aber ich glaube, sie haben das als extrem sinnvoll, für sie sinnvoll gesehen. Edon hat auch gesagt, das bringt mir dann auch für später etwas. Also etwas, was sie schon ein bisschen früher hätten haben müssen. Ich glaube, Julien und Luca hätten das nie durchgezogen, wenn es für sie nicht sinnvoll gewesen wäre.

10 **Konntest du beobachten, dass die SuS Hindernisse und Herausforderungen anders bewältigen konnten durch das Lerncoaching?**

11 Ich weiss nicht so genau, was sie alles so thematisiert haben, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Gefühl habe, Edon und auch Luca wurden in gewissen Momenten etwas ruhiger. Ich habe das Gefühl, Luca hat manchmal weniger angefangen seinen Frust zu produzieren. Aber ob das mit dem zusammenhängt, das weiss man natürlich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist eine Interpretation, das Gefühl, ich werde mal gehört und meine Bedürfnisse werden abgeholt. Ich habe so das 1 zu 1 Setting und das Gefühl, jemand nimmt mich ernst. Ich weiss nicht, was die vorhergehende

Klassenlehrperson mit ihnen gemacht hat, aber sie hatten wahrscheinlich über lange Strecken nichts.

12 **Möchtest du sonst noch etwas sagen?**

13 Nein, ich habe alles gesagt.

MAXQDA (2014)

Anhang I – Kodierleitfaden

Erkennen und Benennen von Hindernissen und Herausforderungen

- Lernschwierigkeiten: Konzentrationsprobleme, Prüfungsangst, etc.
- Soziale Herausforderungen: Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern, fehlende Unterstützung
- Persönliche Unsicherheiten: Mangelndes Selbstvertrauen
- Familiäre/Umfeld-Einflüsse

Ressourcenaktivierung und Erkennen individueller Stärken

- Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit: Wie Jugendliche ihre Stärken erkennen und nutzen
- Stärkung von Fähigkeiten: Welche spezifischen Fähigkeiten durch Lerncoaching gefördert werden
- Nutzung individueller Interessen zur Motivation: Hobbys, Aktivitäten als Lernanreiz
- Mentale und emotionale Ressourcen: Selbstwirksamkeit, Optimismus, Zuversicht
- Visuelle Ressourcen: Motivationsbilder und deren Wirkung

Unterstützungssysteme

- Ressourcen im sozialen Umfeld: Unterstützung durch Familie, Freunde, Schule
- Lerncoaching: Förderung des Lernens und der ganzheitlichen Entwicklung, Empowerment (Stärkung Selbstvertrauen und Selbstständigkeit)

Veränderung der Motivation und des Selbstbilds

- Motivationsstrategien: Methoden wie Motivationsbilder oder Vorbilder
- Steigerung der intrinsischen Motivation und Engagement
- Erleben von Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnissen
- Entwicklung von Durchhaltevermögen und Resilienz: Umgang mit schwierigen Situationen, Frustrationstoleranz
- Gefühlsmanagement: Emotionale Regulation (Angst, Stress, Unsicherheit)
- Selbstvertrauen: Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten
- Zukunftsperspektiven: Entwicklung realistischer und motivierender Ziele

Entwicklung von Lernstrategien

- Strukturierung des Lernprozesses: Einsatz von Wochen- und Lernplänen, Lernrhythmen
- Zeitmanagement und Priorisierung
- Reflexion und Anpassung von Lernmethoden
- Veränderung der Lernstrategien: Neue Techniken zur Überwindung von Lernbarrieren

Nachhaltigkeit und Transfer der Massnahmen

- Langfristige Anwendung der Strategien: Übernahme der Methoden in den Alltag
- Verinnerlichung des Lernprozesses: Veränderung der Haltung zum Lernen
- Langfristige Veränderung im Lernverhalten
- Umgang mit zukünftigen Herausforderungen

Rolle des Lerncoachs

- Unterstützung bei der Zieldefinition
- Feedback und Rückmeldung der Lernenden
- Schaffung eines Vertrauensverhältnisses
- Förderung von Selbstreflexion
- Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Lernenden